

Contenido

- 3 *Genética y mejoramiento*
Factores que inciden en la germinación y el crecimiento *in vitro* de embriones cigóticos híbridos de *Coffea arabica* L.
Ramón Antonio Ramos-Navas, Wondyifraw Tefera, Felipe Martínez-Suárez, Endale Gebre, Avelign Mengecha y Teresa Alemayehu
- 11 Germinación *in vitro* de embriones cigóticos de los híbridos F₁ (80, 434 y 433) de *Coffea arabica*
José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, Yusdel Ferrás-Negrín, María Esther González-Vega, Julia Izquierdo-Berroa, Yojana Rodríguez-Benito y Ramón Antonio Ramos-Navas
- 15 Selección híbridos avanzados F₁ que mejoren las actuales estructuras clonales en Cuba
Miguel Menéndez-Grenot, Miriam Rodríguez-Terrero y Felipe Martínez-Suárez
- 22 *Fitotecnia*
Evaluación de tres modalidades de renovación de plantaciones de cacao en Baracoa
Fernando F. Selva-Hernández, Yannolis Matos-Cueto y Osnielkis Sánchez-Durán
- 28 *Fitopatología*
Resistencia a *Phytophthora palmivora* de 48 accesiones de cacao del banco de germoplasma de la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Cuba
Yannolis Matos-Cueto, Pablo Clapé-Borges y Algimiro Nariño-Nariño
- 33 *Extensión agrícola e Investigación participativa*
Resultados del diagnóstico y la aplicación de ciencia y la técnica en dos fincas de café de la CPA Otto Parellada
Lázaro Arañó-Leyva y Mario J. Verdecia-García
- 40 Remodelaciones de minihidroeléctricas a filo de agua en las zonas montañosas de la provincia de Santiago de Cuba
María Teresa Durand-Silveira, Abel Dorta-Armaigna, Pavel Vargas-Rodríguez y Luis Castañeda-Garay
- 46 Registro de la flora y fauna en dos sistemas agroforestales con *Theobroma cacao* Lin. en Baracoa
Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lobaina y Miguel Suárez-Núñez
- 57 Caracterización florística de una finca de la UBPC La Herradura
Leonardo Calzada-Rodríguez y Ceferino González-Fernández
- 64 Cálculos en procesos de planificación y producción de la actividad cafetalera asistida por computadora
Rafael Pichardo-Aldana y Vicente Rodríguez-Oquendo
- 72 *Tecnología industrial y preindustrial*
Comportamiento de la calidad e imperfecciones del café Arábigo en diferentes centros de beneficios del municipio de Guisa, provincia de Granma, en 2015
Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Yenia Molina-Peegrín, Delira Navarro-Ocaña y Osbel Cedeño-Milanés
- 79 *Comunicación corta*
Inventario *in situ* de los recursos fitogenéticos de *Coffea* sp. en Jibacoa
Elsa Vicet-González, José Ángel Lacerra-Espino, Noel Bermúdez-Ramírez, Yusdel Ferras-Negrín y Anayansi Albert-Rodríguez

Contents

- 3 *Genetic and improvement*
Factors that impact in the germination and the *in vitro* growth of zygotic hybrid embryos of *Coffea arabica* L.
Ramón Antonio Ramos-Navas, Wondyifraw Tefera, Felipe Martínez-Suárez, Endale Gebre, Avelign Mengecha and Teresa Alemayehu
- 11 *In vitro* germination of zygotic embryos of the F1 (80, 434 and 433) hybrids of *Coffea arabica*
José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, Yusdel Ferrás-Negrín, María Esther González-Vega, Julia Izquierdo-Berroa, Yojana Rodríguez-Benito and Ramón Antonio Ramos-Navas
- 15 Advanced hybrid selection F1 that improve the current ones clonal structure in Cuba
Miguel Menéndez-Grenot, Miriam Rodríguez-Terrero and Felipe Martínez-Suárez
- 22 *Cropping farm*
Evaluation of three plantations reversion modalities of cocoa in Baracoa
Fernando F. Selva-Hernández, Yannolis Matos-Cueto and Osnielkis Sánchez-Durán
- 28 *Phytopathology*
Resistance to *Phytophthora palmivora* of 48 accessions of cocoa of germplasm's bench of the Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Cuba
Yannolis Matos-Cueto, Pablo Clapé-Borges and Algimiro Nariño-Nariño
- 33 *Agricultural extension and participative investigation*
Results of the diagnosis and the science and technique application in two coffee properties of the CPA Otto Parellada
Lázaro Arañó-Leyva and Mario J. Verdecia-García
- 40 Remodeling of small hydroelectric to edge of it water in the mountainous areas to the Santiago de Cuba Province
María Teresa Durand-Silveira, Abel Dorta-Armaigna, Pavel Vargas-Rodríguez and Luis Castañeda-Garay
- 46 Registration of the flora and fauna in two agro forest systems with *Theobroma cacao* Lin. in Baracoa
Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lobaina and Miguel Suárez-Núñez
- 57 Flowering characterization of one farm to the UBPC La Herradura
Leonardo Calzada-Rodríguez and Ceferino González-Fernández
- 64 Calculations in processes of planning and production of the coffee activity attended by computer
Rafael Pichardo-Aldana and Vicente Rodríguez-Oquendo
- 72 *Industrial and pre-industrial technology*
Behavior of the quality and imperfections of the *Arabic coffee* in different benefits centers, of the Guisa municipality, Granma province, in the year 2015
Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Yenía Molina-Pelegrín, Delira Navarro-Ocaña and Osbel Cedeño-Milanés
- 79 *Short communication*
In situ inventory of the resources phylogenetic of *Coffea* sp. in Jibacoa
Elsa Vicet-González, José Ángel Lacerra-Espino, Noel Bermúdez-Ramírez, Yusdel Ferras-Negrín and Anayansi Albert-Rodríguez

Genética y mejoramiento

Factores que inciden en la germinación y el crecimiento *in vitro* de embriones cigóticos híbridos de *Coffea arabica* L.¹

Ramón Antonio Ramos-Navas,* Wondyifraw Tefera,** Felipe Martínez-Suárez,* Endale Gebre,*** Avelign Menegecha** y Teresa Alemayehu**

Resumen

La investigación se desarrolló en el laboratorio de biotecnología vegetal de Jimma Agricultural Research Centre (JARC) Etiopía, donde embriones cigóticos maduros de tres híbridos de *Coffea arabica* (Abba Buna, MCH₂ y Gawe) fueron cultivados sobre diferentes modificaciones de los medios de cultivo Murashige y Skoogs (1962) MS y Schenk y Hildebrandt (1972) SH para evaluar el efecto de la salinidad y de hormonas reguladoras del crecimiento. El uso de una solución de ácido fórmico (1,6 %) produjo altos niveles (95 %) de descontaminación, sin producir endurecimiento del endospermo y sin efecto tóxico residual. El cultivo *in vitro* de los embriones cigóticos incrementó significativamente la germinación en los tres híbridos, comparado con la siembra de semillas en viveros. La orientación del embrión y la concentración de citoquininas tienen efectos significativos sobre la tasa de germinación. Estos factores juntos con la combinación del medio basal y las condiciones de iluminación también muestran efecto sobre la longitud de la raíz y el tallo de las plántulas. Los niveles altos en la concentración absoluta de fósforo, la relación de nitrógeno, fósforo, así como la concentración absoluta de sales en el medio SH, favorecieron el desarrollo y elongación de las raíces de los embriones cigóticos en los tres híbridos. La aclimatización y tasa de supervivencia de las plantas resultantes fue mayor al 80 %.

Palabras clave: *Coffea arabica*, híbridos de café, café etíope, cultivo de tejidos, embriones cigóticos.

Abstract

The research was conducted at the Plant Biotechnology Laboratory of the Jimma Agricultural Research Centre (JARC) Ethiopia, where Mature zygotic embryos of three *Coffea arabica* hybrids (Aba Buna, MCH₂ and Gawe) were sequentially cultured on different modifications of Murashige and Skoog's (1962), MS, and Schenk and Hildebrandt (1972), SH, media to test the effects of plant growth regulators and salinity. The use of formic acid solution (1.6 %) produced high levels (90 % to 100 %) of decontamination, without hardening-off the endosperms and without any toxic residuals. *In vitro* zygotic embryo culture had significantly increased germination of the three Ethiopian *Coffea arabica* hybrids, compared to seeds sown in the greenhouse. Both, embryo orientation and cytokinin concentration had significantly affected germination rate. These factors together with basal media combinations and illumination conditions also showed variable effects on the length of roots and shoots of the seedlings. The high level in the absolute concentration of phosphate, the relative concentrations of N and P, as well as the least absolute salt concentration of SH medium had favoured better development and root elongation of the zygotic embryos of the three coffee hybrids. The acclimatization and survival rate of the resulting plantlets was more than 80 %.

Key words: *Coffea arabica*, coffee hybrids, Ethiopian coffee, culture tissue, zygotic embryo.

¹ Recibido: 10/2015

Aprobado: 14/12/2015

*Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, genetica1@tercerfrente.inaf.co.cu

**Jimma Agricultural Research Centre (JARC), Ethiopian Institute of Agricultural Research.

***Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)

Introducción

Los embriones de la semilla del café se encuentran dentro del endospermo, en la parte basal del grano, cubiertos por dos capas: el pergamino y la película plateada (Nicolas, 2004).

Las fases específicas en las que el embrión se encuentra en cualquier momento, globular, corazón, torpedo y cotiledonar, se relacionan principalmente al volumen y consistencia del endospermo de las semillas.

El cultivo *in vitro* de embriones cigóticos de café es una herramienta importante para estudiar los diferentes factores asociados con el crecimiento de los órganos de las plantas, así como los aspectos metabólicos y bioquímicos en la germinación de la semilla, que son difíciles de estudiar mientras el embrión esté dentro de la semilla, donde existe una pronunciada interferencia de otros tejidos. Esta técnica también ayuda a la multiplicación de los híbridos, en los casos donde el híbrido posea endospermos imperfectos o letales que inhiban el crecimiento y desarrollo del embrión (López, 1990).

Igualmente, en el género *Coffea*, el cultivo *in vitro* de embriones cigóticos maduros obtenidos de cruzamiento interespecífico es una poderosa herramienta para el éxito en el desarrollo de nuevos híbridos. Sin embargo, existen pocos reportes del cultivo de embriones cigóticos en café (Collonna, 1972). Esta investigación se ejecutó con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes factores

sobre la germinación y el crecimiento y desarrollo *in vitro* de embriones cigóticos y su supervivencia *ex vitro*.

Materiales y métodos

La investigación fue conducida en el laboratorio de biotecnología de Jimma Agricultural Research Centre (JARC) Etiopía, entre enero de 2005-agosto de 2007. Muestras de semillas de tres híbridos (Aba Buna, MCH₂ y Gawe) fueron obtenidas de la división de genética y mejoramiento del centro, luego de una polinización manual cuidadosa de las líneas progenitoras en las temporadas de cruzamiento de 2005 y 2006. Las semillas se seleccionaron posteriormente en el laboratorio basado en su apariencia, color y sanidad.

Estas semillas fueron desinfectadas en dos fases, usando cuatro tipos de desinfectantes a diferentes concentraciones y tiempo de contacto. En todos los casos, las semillas se sumergieron en una solución de ácido fórmico al 1,6 % por 30 min y se lavaron tres veces con agua destilada estéril; consecutivamente, estas fueron sumergidas en una solución de ácido bórico al 0,5 % por 72 h.

En la segunda fase, las semillas fueron tratadas con una solución de hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, peróxido de hidrógeno o blanqueador local (Barakina), a diferentes concentraciones y tiempos de contactos (Tabla 1). Finalmente, las semillas tratadas fueron lavadas tres veces con agua destilada estéril a la que se adicionó cisteína hasta lograr una concentración de 25 mg/L.

Tabla 1. Desinfectantes químicos, concentración y tiempo de contacto usado para la esterilización de las semillas híbridas de café

Tratamiento	Desinfectante químico	Concentración (%)	Tiempo de contacto (min)
I	Peróxido de hidrógeno (H ₂ O ₂)	3	10-15
II	Hipoclorito de calcio	10	10
III	Hipoclorito de sodio	20	15
IV	Barakina (5 % Cl activo)	25	15

Luego de esterilizar las semillas, los embriones cigóticos fueron extraídos asépticamente de las semillas, siguiendo el procedimiento descrito por Ramos y col. (2001). Los embriones fueron separados haciendo dos cortes longitudinales en la superficie del endospermo donde el embrión está localizado. Luego, la cubierta del endospermo fue removida cuidadosamente hasta de-

jar al embrión completamente expuesto. También, para facilitar la extracción del embrión se puede presionar cuidadosamente la parte de la semilla donde este está localizado.

Seguidamente, es capturado con el bisturí e inoculado en el medio de cultivo de dos diferentes formas. En el primer caso, los polos meristemáticos y apicales en

contacto con el medio de cultivo siguiendo su orientación natural, mientras en el segundo caso solo el meristemo apical del embrión en contacto con el medio de cultivo.

Los medios basales SH (Schenk e Hildebrandt, 1972) y MS (Murashige y Skoog, 1962) sin hormonas reguladoras del crecimiento fueron usados para evaluar el efecto de la concentración de sales en el medio sobre la elongación de la raíz y el crecimiento del tallo del embrión cigótico.

El medio basal suplementado con diferentes concentraciones de BAP (Bencil amino purina), ANA (ácido naltalen acético) y GA₃ (ácido gibberélico) (Tabla 2) fue también evaluado. Como tratamiento control, los embriones fueron cultivados sobre medio basal SH sin hormonas reguladoras del crecimiento. En todos los casos, 25 mg/L L-cisteína y 30 g/L de sacarosa fueron adicionado al medio de cultivo y el pH se ajustó a 5,75 prior esterilización. Los medios de cultivos fueron gelificados con agar-agar 0,8 % (m/v) y esterilizados mediante autoclave a 121 °C por 15 min.

Tabla 2. Combinación de reguladores del crecimiento de plantas usadas en el experimento

Tratamiento	BAP (mg/L)	ANA (mg/L)	GA ₃ (mg/L)
1	0,02	0,02	
2	0,04	0,02	
3	0,2	0,02	
4	0,5	0,02	
5	0,8	0,02	
6	0,02	0,02	0,04
7	0,02	0,02	0,05

Todos los cultivos fueron mantenidos en alternancia de condiciones de luz y oscuridad a temperatura de 26 + 2 °C en el cuarto de crecimiento. A lo largo del período experimental, observaciones y evaluaciones periódicas fueron tomadas a un intervalo de tiempo de 10 días con excepción de la última evaluación, la cual se realizó al final de cada experimento, luego de 45 días. Porcentaje de germinación y longitud del hipocótilo y la raíz fue evaluado. Plantas con más de tres pares de hojas (luego de 10 semanas de cultivo) fueron transferidas a condiciones de aclimatización y endurecimiento, para lo cual las plántulas fueron sembradas en potes plásticos llenados con una mezcla de suelos, arena y pulpa de café descompuesta en proporción 2:1:1.

El experimento se desarrolló en un diseño completamente aleatorizado con cincuenta réplicas por tratamiento y cada una formada por dos embriones por frasco de cultivo. El análisis estadístico fue realizado usando ANOVA y las medias fueron separadas usando la prueba de Rangos Múltiples de Duncan.

Resultados y discusión

El uso de la solución de ácido fórmico (1,6 %) aumentó los niveles de desinfección de la semilla al 98,5 % como promedio, sin ningún problema de endurecimiento del endospermo y sin producir efecto tóxico residual sobre las semillas tratadas.

Por otro lado, el uso de las diferentes concentraciones de bicloruro de mercurio (HgCl₂) y la solución de etanol al 95 % se encontraron dañinas para las semillas del café (Collonna, 1972). Sin embargo; compuestos per-clorado a diferentes concentraciones han sido eficientes en la esterilización de la semilla, debido a la facilidad de removerlos con agua, sin dejar residuos tóxicos sobre las semillas de café (Collona, 1972; Sondahl y Loh, 1988 y Raghuramulu *et al.*, 1989). La solución de ácido bórico (H₃BO₄) al 0,5 % sirvió como bacteriostático, evitando la contaminación cruzada de las semillas durante la imbibición en el agua destilada y estimuló la germinación. Estos resultados están en correspondencia directa con lo reportado por Ramos y col. (2002), quienes obtuvieron resultados similares al trabajar con selecciones de *Coffea arabica* en Cuba.

Los diferentes desinfectantes químicos evaluados en este experimento mostraron diferencias significativas respecto a su capacidad para el control de la contaminación. De todas las soluciones desinfectantes utilizadas, el peróxido de hidrógeno (H₂O₂) reportó los mayores porcentajes de semillas de café desinfectada (95 %), seguido del hipoclorito de sodio (92 %), hipoclorito de calcio (91 %) y Barakina (91 %). Sin embargo, los embriones de café obtenidos de semillas tratadas con el peróxido de hidrógeno fueron oxidados más fácilmente que los tratados con los desinfectantes.

En algunos casos, embriones haploides de café son formados en los frutos durante las primeras fases de desarrollo de la cereza, aunque ellos no pudieran lograr la fase de desarrollo completo de retenerse en el tejido maternal. Por consiguiente, para asegurar su completo crecimiento y desarrollo en una planta viable, es indis-

pensable aislar tales embriones cuidadosamente en la fase apropiada y seguidamente cultivarlos en medios de cultivos apropiados. Como resultado, esta técnica de escisión podría efectivamente ayudar a obtener plantas de café haploide mediante el crecimiento de tales embriones *in vitro* sobre un medio artificial apropiado. En concordancia con esto, Couturon (1982) obtuvo embriones haploides de semillas inmaduras de *C. canephora* y los cultivó mediante injertos.

El cultivo *in vitro* de embriones mejoró la tasa de germinación de los híbridos de café por encima del 95 % al compararlo a la germinación *ex vitro* de semillas; también esta técnica ayuda a identificar con relativa facilidad las semillas con el embrión dañado y ausente. No se observaron diferencias significativas sobre el porcentaje de germinación entre los diferentes tratamientos (luz y/o orientación del embrión) evaluados en este experimento (Tabla 3).

Tabla 3. Efecto de varios factores sobre la germinación *in vitro* de embriones cigóticos de híbridos de *Coffea arabica* L.

Tratamiento	Germinación (%)
1. Fotoperíodo	
• 8 h luz + 16 h oscuridad	93,5
• 24 h oscuridad	90,3
2. Medio de cultivo	
a) 0,02 BAP (mg/L) y 0,02 ANA (mg/L)	96,4 b
b) 0,04 BAP (mg/L) y 0,02 ANA (mg/L)	96,2 b
c) 0,2 BAP (mg/L) y 0,02 ANA (mg/L)	70,5 bc
d) 0,5 BAP (mg/L) y 0,02 ANA (mg/L)	70,5 bc
e) 0,8 BAP (mg/L) y 0,02 ANA (mg/L)	65,3 c
f) 0,02 BAP (mg/L), 0,02 ANA (mg/L) y 0,04 GA ₃ (mg/L)	100 a
g) 0,02 BAP (mg/L), 0,02 ANA (mg/L) y 0,05 GA ₃ (mg/L)	99,3 a
3. Orientación	
• Polo radicular y apical sobre el medio de cultivo (posición natural en la semilla)	97,2
• Polo radicular sumergido en el medio de cultivo	95,1

Medias con letras iguales en una misma columna, no difieren estadísticamente para $\alpha = 0,05$.

Aunque el medio de cultivo 6 (de contenido 0,02 mg/L BAP, 0,02 mg/L ANA y 0,04 mg/L GA₃) brindó el mayor porcentaje de germinación, los beneficios de estos porcentajes no son estadísticamente significativos al relacionarlos con el medio de cultivo 7 (Tabla 3). Los resultados de este experimento han revelado la estimulación de la germinación de embriones cigóticos debido a la inclusión de BAP en el medio de cultivo. Sin embargo, reducción significativa en el porcentaje de germinación fue observada con el uso de BAP a concentraciones mayores que 0,2 mg/L debido a la formación de tejidos callosos (Fig. 1). Por lo tanto, es esencial evaluar y tomar la dosis óptima de fitohormona para explotar sus ventajas en el rescate de embriones. Además, niveles de

BAP más allá del óptimo declarado también retardaron el crecimiento de la raíz. En línea con estos resultados, Madhava y Sreenivasan (2004) reportaron promoción en la germinación de embriones cigóticos inmaduros de *Coffea arabica* L. cv. Cauvery (Catimor) debido a la aplicación de citoquinina. Ellos observaron que el BAP fue más efectivo que kinetina e isopenteniladenina (2-*ip*).

Los embriones extraídos de las semillas maduras mostraron una longitud media de 3-4 mm con dos cotiledones de color blanco en el momento de la inoculación en el medio de cultivo (Fig. 1). Resultado similar fue encontrado por Nicolas (2004), quien planteó que los embriones de café, cerca de 3-4 mm de longitud, están compuestos del hipocótilo y dos cotiledones.

Fig. 1. Formación de callos en plantas de café, obtenidas a partir de embriones cigóticos en el medio de cultivo 5 formado con 0,8 mg/L BAP y 0,02 mg/L ANA. Aba Buna (a) y MCH_2 (b). Embrión en el momento de inoculación en el medio de cultivo (c).

A diferencia del porcentaje de germinación, diferencias significativas fueron observadas entre los tres tipos de medios basales usados respecto a la longitud del tallo y la raíz. En el medio basal SH se encontraron los tallos (0,87 cm) y las raíces (0,85 cm) más largas (Fig. 2). El

segundo mejor medio fue $\frac{1}{2}$ MS, el cual reportó 0,65 cm y 0,64 cm longitud del tallo y la raíz, respectivamente, mientras MS mostró los menores resultados (0,62 cm y 0,57 cm para la longitud del tallo y la raíz, respectivamente).

Fig. 2. Plantas de café a partir de embriones cigóticos cultivados en medio basal SH luego de 12 semanas. Aba Buna (a), MCH_2 (b) y Gawe (c).

El mejor comportamiento de los embriones en el medio basal SH sobre el MS podría deberse a la más alta concentración del ion fosfato (2,5 mM) en el primero, en comparación con 1,5 mM en el segundo. Además, el medio SH también presenta una relación (11:1) de nitrógeno y fosfato favorable, a diferencia del medio MS (40:1). Encima de esto, la más baja concentración absoluta de las sales en el medio SH (3,4 g/L) en contraste con el medio MS (4,5 g/L) podría ser otra razón por el comportamiento relativo pobre de los embriones en este último medio.

Altos niveles de concentración salina en los medios basales no son favorables para el desarrollo del embrión y es-

pecíficamente de la raíz. Esta situación se intensifica cuando la relación de N/P es inadecuada. En concordancia con estos resultados, Cruz y col. (1990) reportaron los niveles medios de concentración de sales como los mejores para el desarrollo de las raíces de embriones cigóticos de *Coffea arabica*, similares a los encontrados en el medio basal SH. Los efectos de una proporción inadecuada de N:P:K se ven atenuados a bajos niveles de concentración de sales. Ellos encontraron también que la proporción de los elementos N:P:K en la solución mineral es en general más importante que la concentración absoluta de sales en el medio para la iniciación y desarrollo de la raíz.

Los tratamientos a la oscuridad y a la luz revelaron efectos significativos sobre el crecimiento *in vitro* de embriones germinados luego de 20, 30 y 45 días de cultivo. Diferencias no significativas fueron observadas entre los

tres híbridos con respecto a estos tratamientos. Embriones cultivados en la oscuridad produjeron tallo más largo y raíces más cortas que los cultivados a la luz durante todo el período de evaluación (Fig. 3).

Fig. 3. Efecto del fotoperíodo sobre la longitud del tallo y la raíz de embriones cigóticos de híbridos de *Coffea arabica* cultivados *in vitro*.

Por otro lado, en los casos donde el polo radicular no estuvo expuesto al medio de cultivo, el crecimiento de la

raíz y el tallo fue mucho menor que cuando este polo estuvo expuesto (Fig. 4), así como el desarrollo de las hojas.

Fig. 4. Crecimiento de embriones cigóticos, cuando el polo radicular no estuvo en contacto con el medio de cultivo: (a) Aba Buna, (b) MCH₂ y (c) Gawe.

Los diferentes medios de cultivo considerados en este experimento mostraron diferencias significativas con respecto a la longitud del tallo y la raíz solo luego de los 20, 30 y 45 días de cultivo, no detectándose diferencias

significativas al décimo día de cultivo (Tabla 4). Embriones cultivados en el medio 6 experimentaron un rápido crecimiento, aunque ellos no mostraron diferencias significativas de esos retenidos en el medio 7.

Tabla 4. Longitud del tallo y la raíz de las plantas obtenidas a partir de embriones cigóticos de híbridos de *Coffea arabica* L. a diferentes tiempos de evaluación para seis medios

Tratamiento	10 días		20 días		30 días		45 días	
	Tallo (cm)	Raíz (cm)	Tallo (cm)	Raíz (cm)	Tallo (cm)	Raíz (cm)	Tallo (cm)	Raíz (cm)
1	0,54	0	0,82 bc	0,48 b	1,09 b	0,78 b	1,40 ab	1,09 ab
7	0,57	0	0,99 ab	0,62 ab	1,09 b	1,05 ab	1,46 ab	1,34 ab
2	0,57	0	0,72 bc	0,32 bc	1,00 bc	0,95 ab	1,30 bc	1,06 b
3	0,60	0	0,88 bc	0,10 c	0,86 c	0,19 c	0,99 c	0,31 c
6	0,61	0	1,10 a	0,80 a	1,41 a	1,50 a	1,74 a	1,79 a
4	0,63	0	0,68 c	0,03 c	0,83 c	0,14 c	1,05 c	0,20 c
5	0,56	0	0,52 c	0,03 c	0,63 c	0,10 c	0,97 c	0,19 c
ES	0,25		0,53	0,26	0,33	0,57	0,45	0,65
CV	25,57 ns		34,68	37,21	36,31	41,02	42,00	31,52

Medias en una misma columna seguidas por la misma letra no difieren significativamente usando la prueba de Rangos Múltiples de Duncan (DMRT) a un nivel de significación del 5 %.

Embriones cigóticos maduros son estructuras bipolares independientes con un ápice radicular que permite el desarrollo normal de la raíz. El uso incorrecto en las concentraciones de fitohormonas o en la concentración de las sales en el medio basal puede inhibir la organogénesis de la raíz. Consecuentemente, en este experimento los tratamientos 3, 4 y 5, involucrando concentraciones de BAP mayores a 0,2 mg/L, inhibieron el enraizamiento

en más del 30 % de los casos, mientras el medio basal SH libre de fitohormonas reguladoras del crecimiento respondió de una forma opuesta.

Diferencias no significativas fueron observadas entre los tres híbridos para la longitud del tallo y la raíz para todo el período de evaluación, excepto para MCH₂, que manifestó la mayor longitud absoluta de la raíz luego de 20, 30 y 45 días de cultivos (Fig. 5).

Fig. 5. Longitudes medias del tallo y la raíz de los tres híbridos de café para todo el período de evaluación.

Plantas con más de tres pares de hojas fueron transferidas a condiciones de endurecimiento y aclimatización bajo apropiadas condiciones fitosanitarias. Las plantas mostraron buen crecimiento en los potes llenados con una mezcla de suelo, arena y pulpa de café descompuesta (dos partes de suelo, una de arena y una de pulpa de café) con un porcentaje de sobrevivencia mayor al 80 %. Estos resultados pueden atribuirse al buen desarrollo del

tallo, buena iniciación y desarrollo del sistema radicular y presencia de hojas verdaderas de las plántulas antes de ser transferidas a condiciones de aclimatización.

Conclusiones

- El cultivo *in vitro* de embriones cigóticos de los tres híbridos de *Coffea arabica* L. incrementa la tasa de germinación comparado con el crecimiento de la semilla.

- La orientación del embrión en el medio de cultivo y la concentración de citoquininas tiene alta influencia sobre la germinación de los embriones cigóticos.
- Las concentraciones relativas altas de fosfato absoluto y baja concentración de sales totales en el medio SH favorece el desarrollo y elongación de las raíces de las plantas obtenidas a partir del cultivo *in vitro* de embriones cigóticos.

Bibliografía

- Collonna, J. P.: Contribution a'la 'e' tude de la culture in vitro d'embryos de cafeiers. Action de lo cafeine. *Café Cacao Thé*, 16: 193-202, 1972.
- Couturon, E.: Obtention D'haploides sontanes de *Coffea canephora* Pierre par l'utilisation du greffage d'embryons. *Café Cacao Thé*, 25(3): 155-160, 1982.
- Cruz, y col.: Enraizamiento *in vitro* de embriones cigóticos de café. Documentación Técnica. Est. Cent. Inv. Café y Cacao, 15 pp., 1990.
- López P., Cristina: Cultivo de embriones y óvulos. En: *Fundamentos teóricos prácticos del cultivo de tejidos vegetales*. – Roma: FAO. 112 pp., 1990.
- Madhava, M. N. and C.S. Sreenivasan: Effect of abscisic acid and cytokinins on cultured zygotic embryos of *Coffea arabica* cv. Cauvery (Catimor). *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*, 79: 279-284, 2004.
- Murashige, T. and F. Skoog: A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant.*, 15: 473-497, 1962.
- Nicolas, W. J.: *Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production*. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KGoA. Weinheim, 975 pp., 2004.
- Raghuramulu, Y.; Sreenivasan, M. S. and P. K. Ramaiah: Regeneration of coffee plantlets through tissue culture techniques in India. *Journal of Coffee Research*, 19: 30-38, 1989.
- Ramos, R.; Cabrera, M. y Esther, M. A.: Agua residual sola y complementada como sustituto del medio basal de cultivo *in vitro* de embriones de café. *Tropicultura*, 19 (3): 97-100. 2002.
- Ramos, R. A.; Chill, I.; González, M. E.; Cabrera. M.; Díaz, A.; Mederos, Y.; Pérez, P.; Martínez, F. y C. López: Tecnología para la recuperación de agar a partir de los medios de cultivo de desechos empleados en Biotecnología Vegetal. *Café Cacao*, 2(1): 7-11, 2001.
- Sndahl, M. R. and W. H. T. Loh: Coffee biotechnology. In: *Coffee Agronomy, Vol. 4* [edited by Clarke, R.J.; Macrae, R.] London, UK: Elsevier Applied Science pp. 235-262, 1988.
- Schenk, R. U. and A. C. Hildebrandt: Medium and techniques for induction and growth of monocotyledonous and dicotyledonous plant cell cultures. *Can. J. Bot.*, 50:199-204, 1972.

Germinación *in vitro* de embriones cigóticos de los híbridos F₁ (80, 434 y 433) de *Coffea arabica*¹

José Lacerra-Espino,* Merardo Ferrer-Viva,* Yusdel Ferrás-Negrín,* María Esther González-Vega,** Julia Izquierdo-Berroa,*** Yojana Rodríguez-Benito*** y Ramón Antonio Ramos-Navas***

Resumen

En el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, Villa Clara, perteneciente al Instituto de Investigaciones Agro-Forestales de Cuba (INAF), se llevó a cabo un ensayo con el objetivo caracterizar el desarrollo *in vitro* de embriones cigóticos de los híbridos F₁ (80, 434 y 433). Las cerezas cosechadas en los cafetos fueron beneficiadas por vía húmeda y embebidas en una solución de formol al 1,5 % durante 30 min, se enjuagaron tres veces con agua destilada, sometándose a proceso de imbibición en una solución de ácido bórico al 0,5 % por 72 h (agitación); posteriormente se enjuagaron en agua destilada estéril y cisteína (25 mg L⁻¹). El medio de cultivo empleado fue el recomendado por Isaac y col. (2010). Se evaluó el largo del tallo, ancho y largo de las hojas, porcentaje de embriones contaminados, fenolizados y viables. El índice de embriones viables en los híbridos 80 e híbridos 433 fue superior al 87 %. La incidencia de contaminantes fungosos fue de mayor influencia negativa que la oxidación fenólica. El índice de embriones viables en los híbridos 80 e híbridos 433 fue superior al 87 %. Los híbridos 434 e híbrido 433 expresaron una inclinación a un mayor desarrollo. El largo y ancho de hojas manifestaron una tendencia a un crecimiento similar en los materiales ensayados.

Palabras clave: viabilidad, café salvaje, explantes, tendencia.

Abstract

In the Laboratory of Vegetable Biotechnology of the UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, Villa Clara, belongs to the Instituto de Investigaciones Agro-Forestales of Cuba (INAF). A rehearsal was carried out to characterize the development *in vitro* of embryos zygotic of the Hybrid ones F₁ (80,434y 433). The cherries harvested in the coffees were benefitted by humid way and absorbed in a formol solution to 1.5% during 30 minutes, three times they were rinsed with distilled water, undergoing imbibitions process in a solution of boric acid at the 0.5 % for 72 hours (agitation), later on they were rinsed in sterile distilled water and cysteine (25 mg L⁻¹). Cultivation means employee's was the one recommended by Isaac and col. (2010). Were evaluated: the shaft long, wide and release of the leaves, percentage of, the phenolized and viable polluted embryos. The index of viable embryos in the Hybrid ones 80 and Hybrid 433 went superior to 87 %. The incidence of fungous pollutants was of more influence negative that the phenolic oxidation. The index of viable embryos in the Hybrid ones 80 and Hybrid 433 went superior to 87 %. The Hybrid ones 434 and Hybrid 433 expressed an inclination to a bigger development. The long and leaves wide manifested a tendency to a similar growth in the rehearsed materials.

Key words: viability, wild coffee, explants, tendency.

¹ Recibido: 9/7/2013

Aprobado: 7/1/2014

*Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, Cuba, direccion@jibacoa.inaf.co.cu

**Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, Cuba, esther@inca.edu.cu

***Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, genetica1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El cultivo *in vitro* de embriones cigóticos de café es una herramienta para estudiar los factores relacionados con el crecimiento de los órganos de planta, aspectos metabólicos y bioquímicos, se han empleado en los últimos 10 años para desarrollar híbridos F1 del género *Coffea* a partir de embriones inmaduros, que mediante la multiplicación convencional demorarían años (Santana y col., 2007).

El Centro de Cooperación Internacional en Investigaciones para el Desarrollo (CIRAD) de Francia, el Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanzas (CATIE) en Costa Rica, así como el Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF) de Cuba, entre otros, lograron sintetizar los híbridos F1 mediante cruces intraespecíficos entre variedades tradicionales de *Coffea arabica* L. y cafés salvaje prospectados en Etiopía y Yemen (Lacerra y col., 2012).

Estos híbridos son considerados el café del futuro porque tienen una productividad mayor que las variedades tradicionales, y son capaces de resistir patógenos y aumentos de la temperatura, e ideales para enfrentar los desafíos del cambio climático. Además, superan a sus precursores en crecimiento, vitalidad, capacidad reproductiva, resistencia a estrés, adaptabilidad, rendimiento y calidad del grano (Vázquez, 2015 y Ramírez, 2012), por lo que este trabajo tuvo como objetivo caracterizar el desarrollo *in vitro* de embriones cigóticos de los híbridos F1 (80, 434 y 433).

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Unidad de Ciencia y Técnica de Base, Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa en Villa Clara, Cuba, perteneciente al Instituto Agro-Forestal (INAF). Las cerezas resultantes de la hibridación entre los cafetos Caturra Rojo y café silvestre fueron cosechadas y beneficiadas por vía húmeda, y embebidas en una solución de formol al 1,5 % durante 30 min las semillas fueron enjuagadas tres veces en agua destilada y posteriormente sometidas a un proceso de imbibición en una solución de ácido bórico al 0,5 % por 72 h (agitación) y enjuagues con agua destilada estéril y cisteína (25 mg L⁻¹).

Los embriones cigóticos fueron extraídos de las semillas y colocados en un medio de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962) con 30 g L⁻¹ de sacarosa, 6 g L⁻¹ de agar, 25 mg L⁻¹ de cisteína, 0,5 μmol de ácido indolacético (AIA), 5 μmol de 6-bencilaminopurina (6-BAP),

caseína 0,5 mg L⁻¹ y el pH se ajustó a 5,6 antes de la esterilización (Isaac y col., 2010).

Se evaluó el largo del tallo (mm), ancho y largo de las hojas (mm), a los 30 y 45 días de establecidos los explantes. Se contabilizaron los embriones contaminados, fenolizados y viables a las 72 h.

Resultados y discusión

Los híbridos mostraron porcentajes de embriones viables superior al 68 %, con destaque para el híbrido 433 con 100 % (Fig. 1). Este resultado coincide parcialmente con lo informado en el artículo híbrido F1 (2015), relacionado con la supervivencia de un 85 % logrado en materiales de similar origen. La incidencia de embriones fenolizados fue nula, es decir, no se detectaron embriones afectados, por el contrario, en los híbridos 80 e híbrido 434 la contaminación alcanzó valores del 7 y 22 %, respectivamente, lo que nos indica que esta variable tuvo una mayor influencia negativa que la fenolización en el crecimiento y desarrollo de los embriones.

El comportamiento de la morfología de los embriones cigóticos a los 30 días de establecidos aparece en la fig. 2. La longitud del tallo en los híbridos 434 y el híbrido 433 tuvieron una tendencia a un crecimiento mayor, lo que conllevaría, de acuerdo a lo observado por Vargas y Esquivel (2010) e Isaac y col. (2010), a un aumento del vigor, y aseguraría un mayor desarrollo de la planta en fases posteriores; por el contrario, el comportamiento de las variables medidas en las hojas manifestaron una tendencia a ser iguales.

El comportamiento de las variables morfológicas de los embriones cigóticos evaluados a los 45 días (Fig. 3) tuvieron una semejanza en relación con los resultados de las valoraciones a los 30 días. Como se observa, también los híbridos mostraron una tendencia a ser iguales referido al largo y ancho de las hojas. Por el contrario, la longitud del tallo manifestó una tendencia a un mayor crecimiento en los híbridos 434 e híbrido 433 al alcanzar ambos 1,70 y 1,60 mm, respectivamente, evidenciándose una tendencia a un desarrollo superior en estos últimos.

Las diferencias en el crecimiento y desarrollo de los embriones son explicables, ya que a pesar de sintetizarse a partir de progenitores semejantes, la recombinación génica en las descendencias no son similares, lo que conlleva a que expresen un crecimiento y desarrollo diferente.

Fig. 1. Comportamiento de la contaminación, fenolización y viabilidad de los embriones cigóticos a los 30 días.

Fig. 2. Comportamiento morfológico de los embriones cigóticos a los 30 días.

Fig. 3. Comportamiento morfológico de los embriones cigóticos a los 45 días.

Conclusiones

- El índice de embriones viables en los híbridos 80 e híbridos 433 fue superior al 87 %.
- La incidencia de contaminantes fungosos fue de mayor influencia negativa que la oxidación fenólica.
- El largo y ancho de hojas expresaron una tendencia a un crecimiento similar en los materiales ensayados.
- Los híbridos 434 e híbrido 433 expresaron una tendencia a un mayor desarrollo.

Bibliografía

- Isaac, Alemán, Albys Ferrer Dubois y Yilan Fung Boix: Efecto de la aplicación de un campo electromagnético sobre el contenido de proteínas solubles y carbohidratos de embriones cigóticos de *Coffea arabica* L. cultivados *in vitro*. *Biología Vegetal*, 10(1): 53 - 56, enero-marzo, 2010.
- Lacerra-Espino, J.; Ferrer-Viva, M.; María Esther González-Vega y Yojana Rodríguez Benito: Selección de híbridos F1 cubanos de café (*Coffea arabica* L.) *Café Cacao*, 11(2):16-19. 2012.
- Ramírez, Karen: CATIE Introduce el café del futuro CO-NACIT. *Boletín*, No. 24, 2012

Santana, Nanci; González, M. E.; Valcárcel, M.; Canto-Flick, A.; Hernández, M.N.; Fuentes-Cerda, C.F.J.; Barahona, F.; Mijangos-Cortes, J. y V. M. Loyola-Vargas: Somatic embriogénesis: una alternativa valiosa para ser propagar escogió clones de café (*Coffea canephora* de robusta. Celda *in vitro*. *Dev. Biol.*, coloque 40:95-101, 2007.

Vargas, María del Pilar y Ana Abdelnour-Esquivel: Cultivo *in vitro* de *Geophila macro* poda a partir de embriones cigóticos. *Agronomía mesoamericana*, 21(1):73-83, 2010.

Vázquez, Nelly: Híbridos, F1 de café Disponible en: <http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin124/nota-CATIE.html> [Consulta: Julio 6, 2015].

—: CATIE introduce el café del futuro Disponible en: http://www.diariodeleon.es/noticias/revista/hibridos-café-futuro_754375.html después [Consulta Julio 6, 2015].

—: Híbridos el café del Futuro Disponible en: http://www.diariodeleon.es/noticias/revista/hibridos-café-futuro_754375.html después a [Consulta Julio 6, 2015].

Café Cacao

PUBLICACIÓN SEMESTRAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES

Selección híbridos avanzados F₁ que mejoren las actuales estructuras clonales en Cuba¹

Miguel Menéndez-Grenot,* Miriam Rodríguez-Terrero* y Felipe Martínez-Suárez**

Resumen

En la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa, provincia de Guantánamo, se realizó un experimento para seleccionar híbridos avanzados F₁ que mejoren las actuales estructuras clonales de Theobroma cacao Lin. en Cuba. Se utilizó un análisis de varianza de la tabla dialélicos del modelo I y II para el carácter número de semillas y peso medio de una semilla. Se realizaron análisis dialélicos completos 4 x 4, donde se calcularon la habilidad combinatoria general y específicas, valores fenotípicos de los cruzamientos y los estimados de heredabilidad mediante los componentes de varianza y covarianza para cada carácter. Se utilizaron cuatro genotipos, representados por dos clones forasteros y dos trinitarios. Para su ejecución se escogieron al azar cuatro plantas adultas para cada cruzamiento. Para el carácter número de semillas se encontraron diferencias significativas para la GCA y la SCA, lo que indica la existencia de una transmisión aditiva de este carácter y que en la variación genética no solo influye la aditividad, sino que existen efectos atribuibles a la dominancia. La heredabilidad en el sentido estrecho es alto, siendo la varianza de GCA dos veces mayor que la varianza SCA, lo cual sugiere deben tenerse en cuenta también los efectos de dominación. Para el peso medio de semilla existe diferencia estadística para la CGA y el efecto recíproco. La transmisión aditiva del progenitor UF-650 alcanzó los mayores valores fenotípicos cuando es usado como hembra. La heredabilidad es relativamente alta y la varianza aditiva es muy superior.

Palabras clave: *habilidad combinatoria general, habilidad combinatoria específica, heredabilidad, cruza dialélicas, híbridos.*

Abstract

In the Estación de Investigaciones de Cacao of Baracoa, Guantánamo province, an experiment to select hybrid advanced F₁ that improve the current ones clonal structures of Theobroma cacao Lin. in Cuba was carried out. An analysis of variance of the diallel table of the pattern I and II for the character number of seeds and half weight of a seed was used. Were carried out complete diallel analysis 4 x 4, where they the general combining and specify ability, phenotypic values of the cross and the inheritance estimated were calculated. Four genotypes were used, represented by two Forastero and two Trinitario clones. For their execution they were chosen 4 mature plants at random for each cross. For the character numbers of seeds were found significant differences for the GCA and the SCA what indicates the existence of an additive transmission of this character and that in the genetic variation not alone it influences the additively, but rather attributable effects exist to the dominance. The inheritance in the narrow sense is high, being twice the variance of GCA bigger than the variance SCA that which suggests should also be kept in mind the dominance effects. For the half weight of seed statistical difference exists for the CGA and the reciprocal effect. The progenitor's UF-650 additive transmission reached the biggest phenotypic values when it is used as female. The inheritance is relatively high and the additive variance is very superior.

Key words: *ability general combining, ability specific combining, inheritance, diallel cross, hybrid.*

¹ Recibido: 8/7/2015

Aprobado: 15/7/2015

*Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo, eeafbaracoa@forestales.co.cu

**Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, direccion@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El cacao (*Theobroma cacao* Lin.) pertenece al orden Malvales y a la familia Esterculeaceae; existen 23 especies del género *Theobroma*, pero solamente el cacao es de importancia económica y es considerado como uno de los aportes más valiosos de América a la agricultura de los trópicos (Pérez *et al.*, 2002).

En Cuba el 100 % de las áreas con producción comercial se encuentra en la región oriental, con un promedio de producción en los últimos 10 años de 35 310 quintales de cacao seco. Las áreas cacaoteras ascienden a más de 8755,2 ha, de ellas solo el 21 % rinden más de 100 quintales y garantizan el 58 % de la producción nacional, lo cual demuestra la existencia de una extensión de cacao bastante considerable que por su edad (más de 40 años) y otras causas tienen muy baja producción (205 kg/ha), y deben ser renovadas en forma escalonada, y así recuperar no solo la productividad, sino también la rentabilidad, para lo cual los clones e híbridos selectos y mejorados con su expresión de mayor precocidad y rendimiento, con base en su oportuno manejo, permitirá transformar el actual panorama de inseguridad de su uso intensivo en toda la región. Es por ello que la proyección del Ministerio de la Agricultura de alcanzar los 60 000 quintales de cacao en 2010 necesita el apoyo de un fuerte componente genético mejorado en la estructura clonal del cultivo en los últimos años (Márquez, 2002, comun. pers.).

Como resultado de programas de investigación desarrollados en diversas estaciones experimentales del mundo, actualmente existe una cantidad considerable de germoplasma seleccionado que incluye clones e híbridos que han mostrado buena producción y resistencia a algunas enfermedades (Martínez y col., 2002). Sin embargo, estos cultivares han sido obtenidos mediante trabajo de selección de tipo práctico, dándoseles poca atención a los mecanismos genéticos que se encuentran involucrados en la transformación de las características de producción y calidad de la semilla de los padres a sus descendencia (López, 1984 citado por Menéndez y col., 2002).

En la escogida de progenitores para cruzamientos se ha dado énfasis a la divergencia genética (Castro *et al.*, 2002) por constituir indicativos de que los progenitores cruzados proporcionan alto efecto heterótico a sus híbridos; en ese aspecto, el desarrollo de técnicas estadísticas como los análisis multivariados han permitido mejorar el aprovechamiento de la diversidad existente

(Castellanos, 1998), lo que significa mayor oportunidad de éxitos de las escogidas de los padres divergentes en un programa de mejoramiento (Silva, 2001), lo cual ha sido reportado como eficiente por muchos autores.

El descubrimiento del vigor híbrido en descendencia, producto del cruce entre clones, el cual abrió nuevas perspectivas en la mejora de este cultivo, además de la sustitución de los métodos de propagación vegetativa de manera sofisticada y costos elevados, ha permitido obtener y utilizar semillas híbridas, con o sin polinización controladas para el establecimiento de plantaciones comerciales, por lo que este trabajo tiene como objetivo seleccionar híbridos avanzados F_1 basados en parámetros genéticos estadísticos para la mejora de las actuales estructuras clonales en Cuba.

Materiales y métodos

Los experimentos se realizaron en área de la finca La Fidelina, perteneciente a la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa, situada a 28 msnm, en la provincia de Guantánamo. Los estudios de campo se efectuaron sobre un suelo Fluvisol (Hernández, 1994) durante el período comprendido entre marzo de 1992 y diciembre de 2005. Las labores culturales y fitosanitarias se realizaron según Instrucciones Técnicas para el Cultivo del Café y Cacao (Cuba, 1987).

Se utilizó un análisis de varianza de la tabla dialélica del modelo I (progenitores F_1 y recíproco) y modelo II (efectos aleatorios) para el carácter peso cacao pulpa, número de semillas, peso medio de una semilla. Se realizaron análisis dialélicos completos 4 x 4 (Griffin, 1956 a), donde se calcularon la heredabilidad combinatoria general (CGA) y específicas (SCA), valores fenotípicos de los cruzamientos y los estimados de heredabilidad mediante los componentes de varianza y covarianza para cada carácter. Se utilizaron cuatro genotipos, representados por dos clones forasteros (Pound-12 e IMC-67), uno trinitario UF-650 y una selección natural (EICB-107). Para su realización se seleccionaron al azar plantas adultas en número de cuatros para cada cruzamiento, de ellas, tres como madre y una como padre. Las polinizaciones manuales aisladas controladas se efectuaron según la metodología IPGRI-1996. Cuando los frutos fueron polinizados, provenientes de los cuatros progenitores, seis híbridos directos y seis cruas recíprocas, estuvieron fisiológicamente maduros, fueron cosechados y obtenidos los datos de las características de los frutos y la semillas (Tabla 1).

Tabla 1. Genotipos seleccionados de la colección de germoplasma

Clones	Origen	Grupo genético	Compatibilidad
UF-650	Costa Rica	Trinitario	Autoincompatible
Pound-12	Perú	Forastero	Autoincompatible
IMC-67	Perú	Forastero	Autoincompatible
EICB-107	Selección nacional	Trinitario	Autoincompatible

El comportamiento de los híbridos y progenitores se basó en el análisis dialélico propuesto por Griffin (1956a), modelo 1 (considera un grupo fijo de progenitores), método 1 (incluye los progenitores, las cruza directas F₁ y las cruza recíprocas). El modelo aditivo lineal fue:

$$Y_{ijk} = u + g_i + g_j + s_{ij} + r_{ij} + e_{ijk}; i, j = 1, \dots, p; k = 1, \dots, r$$

donde:

Y_{ijk} : Valor observado de la cruza con progenitores i, j en la repetición k

u : Efecto de todas las observaciones

g_i, g_j : Efecto de aptitud combinatoria general del progenitor i, j

s_{ij} : Efecto de aptitud combinatoria específica de la cruza i, j

r_{ij} : Efecto recíproco de la cruza i, j

e_{ijk} : Error experimental

Análisis de varianza y cuadrado medios esperados para el diseño dialélico 1 (Griffin, 1956 b) en bloques al azar.

Para determinar la significación de los efectos de ACG, ACE recíprocos se utilizó la prueba de F (Tabla 2) y para separar las diferencias dentro de efectos se utilizó la prueba de DMS, con el error estándar apropiado de acuerdo con el método 1, modelo 1 de Griffin (1956 b).

La fase de cruzamiento se llevó a cabo en áreas de campo del Banco de Germoplasma de la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa.

Se utilizaron como material vegetal cuatro clones escogidos al azar dentro de un ensayo de prueba de comportamiento, como se muestra en la tabla 1, con aproximadamente 12 años de edad, plantado a 2 m x 3 m. Para la realización de los cruzamientos fueron seleccionadas cuatro plantas por cada uno, de ellas tres como madre y una como padre o donador de polen, a las cuales se les dio tratamiento, siendo marcada la zona de polinización en el tallo principal hasta una altura de 1,50 m. Las polinizaciones manuales aisladas controladas, de acuerdo con el modelo 1 de Griffin (1956 b) (Tabla 2), se iniciaron a partir de 1993 según metodología establecida por Bastide and Sounigo (1993), modificada por Nariño (1996) y Somarriba *et al.* (2010).

Tabla 2. Esquema de cruzamiento dialélico completo, según diseño 1 de Griffin (1956 a)

	UF-650	Pound-12	IMC-67	EICB-107
UF-650	A.F	C.S	C.S	C.S
Pound-12	C.R	A.F	C.S	C.S
IMC-67	C.R	C.R	A.F	C.S
EICB-107	C.R	C.R	C.R	A.F

A.F: Autofecundación - 4

C.S.: Cruza simple - 6

C.R.: Cruza recíproca - 6

La estimación de los parámetros a partir de los cuadrados medios obtenidos fue de la siguiente manera:

$$E(\text{CM Error}) = \sigma_e^2 = \text{CM}(\text{Error})$$

$$E(\text{CM ACE}) = \sigma_g^2 = \frac{[\text{CM}(\text{ACE}) - \text{CM}(\text{Error})] p^2}{2r_0 p (p^2 - p - 1)}$$

$$E(\text{CM ACE}) = \sigma_g^2 = \frac{1}{2r_0 p} \text{CM}(\text{ACG}) - \frac{2r_0 (p-1)}{p} \sigma_s^2 - \sigma_e^2$$

Para las características evaluadas $p = 8$ y $r_0 =$ valor estimado siguiendo la fórmula:

$$R_0 = \left(\frac{\sum r_i}{\sum r_i^2} \right) \frac{1}{t - 1}$$

donde:

$\sum r_i T - 1$

r_0 : Valor estimado para repeticiones

r_i : Número de repeticiones

t : Número total de tratamientos

La obtención de las estimaciones de la varianza genética aditiva (VA) y no aditiva (VD) fue considerando que:

$$\sigma_g^2 = \frac{1}{4} VA \text{ y la } \sigma_s^2 = \frac{1}{4} VD$$

resultando la varianza genotípica total en

$$VP = VA + VD + VE, \text{ donde } VE = \text{Varianza del error.}$$

La heredabilidad en el sentido estrecho fue obtenida de la relación:

$$h^2 = VA / VD \text{ y en el sentido amplio } H = (VA + VD) / VP$$

El análisis de los datos generados en la investigación fue realizado en base al programa de cómputo SAS para cruzamiento dialélico desarrollado por Martínez (1993) con algunas modificaciones ajustadas en el CATIE, el cual da estimaciones de los componentes de habilidad combinatoria general (ACG), habilidad combinatoria específica (ACE), efectos maternos (EM) y efectos recíprocos (ER).

Resultados y discusión

En el resultado del análisis dialélico del modelo I (progenitores F_1 y recíproco) y modelo II, efecto aleatorio para el carácter número de semillas por mazorcas, según Griffin (1956 a y 1956 b) (Tabla 3), se encontró diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) para la GCA y la SCA, lo que indica la existencia de una transmisión aditiva de este carácter, y que en la variación genética no solo influye la aditividad, sino que además existen efectos atribuibles a la dominancia. Todo ello nos permite definir que no solo importa el comportamiento promedio de un genotipo en las combinaciones híbridas que con ellos se obtengan, sino que habrá ciertas combinaciones que se van a expresar mejor o peor sobre la base del comportamiento promedio de los progenitores involucrados de acuerdo a los conceptos que prematuramente dieron Sprangue y Tatum (1942), citado por Sigarroat (1985) sobre los términos de GCA y SCA, respectivamente.

Tabla 3. Análisis de varianza de la tabla dialélica para el carácter número de semillas por mazorcas

Fuente de variación	SC	CM	F
Réplicas	21,12	-	
Cruces	1343,50	89,56	
GCA	920,25	306,75	8,22*
SCA	223,75	37,29	4,23*
Dialelo	1144,00	127,11	
Efecto materno	174,75	58,2	7,06 ns
Efecto recíproco	24,75	8,25	0,93 ns
Error	132,0	8,80	
Total	1475,50	-	

*: Significativo para $p < 0,05$.

ns: No significativo.

Los defectos maternos y recíprocos no fueron estadísticamente significativos, lo que indica que el valor de la cruce directa es estadísticamente igual al correspondiente a la cruce recíproca, lo que permite plantear que el efecto materno que se pudiera atribuir a un progenitor

en específico no varía por efecto de la variación del progenitor masculino que se elija.

En la tabla 4 se presentan los valores fenotípicos de los cruzamientos, donde se observó un valor de heredabilidad en el sentido estrecho de este carácter alto, sien-

do la varianza de GCA dos veces mayor que la varianza SCA, lo cual sugiere que para el apareamiento entre progenitores debe tenerse en cuenta y también los efectos de dominación.

Tabla 4. Componentes de varianza, covarianza y estimado de heredabilidad en sentido estrecho para el carácter número de semillas por mazorca

Descripción de los componentes	Estimados
Varianza del error	8,80
Varianza del efecto recíproco	-0,13
Varianza del efecto materno	3,12
Varianza SCA	8,76
Varianza de GCA	16,97
Varianza fenotípica	57,63
Covarianza de medio hermano	16,97
Covarianza de hermano completo	42,72
Varianza aditiva	35,06
Heredabilidad en sentido estrecho	1,17

Los estimados de los parámetros genéticos para el carácter número de semillas por mazorcas se presentan en la *tabla 5*. La varianza GCA fue el doble de la varianza SCA.

Tabla 5. Análisis de varianza de la tabla dialéctica para el carácter del peso medio de una semilla por mazorca

Fuente de variación	SC	CM	F
Réplicas	0,01	-	-
Cruces	2,77	0,18	-
GCA	1,27	0,42	9,26 **
SCA	0,27	0,04	2,73 ns
Dialelo	1,54	0,17	
Efecto materno	1,06	0,35	6,59 ns
Efecto recíproco	0,16	0,05	3,22 *
Error	0,25	0,01	
Total	3,02	-	

*: Significativo para $p < 0,05$

** : Significativo para $p < 0,01$

ns: No significativo

En cuanto al análisis peso medio de una semilla, solamente se presentaron diferencias estadísticamente significativas para la GCA y los efectos recíprocos. Estos resultados indican que existe una transmisión aditiva en este carácter, no siendo importante los efectos atribuibles a la dominancia, por lo que para este carácter solo no importa el comportamiento de un genotipo en las combinaciones híbridas que con ellos se obtengan.

La heredabilidad en sentido estrecho estimada (h^2) de 1,17 para el carácter número de semilla por mazorca se considera alto, sugiriendo que los efectos aditivos de los genes tienen importancia en su determina-

ción genética superior al valor obtenido por Martínez y col. (2012).

No se obtuvieron diferencias significativas para el efecto materno; sin embargo, los efectos recíprocos mostraron tener diferencias significativas ($p < 0,05$), lo cual permite afirmar que el valor fenotípico del cruce ($i \times j$) difiere de $j \times i$, o sea, que un genotipo, al ser utilizado como progenitor masculino o femenino, altera el valor fenotípico de la descendencia, aunque esta alteración no puede ser atribuible a los efectos maternos de cada genotipo utilizado como progenitor, sino a otros efectos que atribuyen al efecto materno. El genotipo UF-650 fue el mejor GCA.

En la *tabla 6* se presentan los valores fenotípicos del cruzamiento. El carácter de peso de una semilla en los mismos se resalta en las diferencias obtenidas entre cruces recíprocos, observándose cómo el progenitor (UF-650) cambia totalmente los valores fenotípicos incluyendo el signo, cuando es usado como progenitor macho

o hembra. Los mayores valores fenotípicos en estos progenitores se obtienen cuando son usados como hembra (filas en la tabla), con valores para todas las combinaciones de 0,429; 0,432 y 0,433. En el caso de que este mismo progenitor se ha usado como macho, los resultados no solo disminuyen, sino que cambian de signo.

Tabla 6. Valores genotípicos de los cruzamientos obtenidos a partir de las contribuciones de los progenitores para el carácter peso de una semilla

	<i>UF-650</i>	<i>Pound-12</i>	<i>IMC-67</i>	<i>EICB-107</i>
UF-650	-	-0,261	-0,121	0,006
Pound-12	0,429	-	-0,151	-0,024
IMC-67	0,432	-0,288	-	-0,022
EICB-107	0,433	-0,287	-0,147	-

En la *tabla 7* se presentan los estimados de los parámetros genéticos donde se puede observar la heredabilidad que es relativamente alta, y la varianza aditiva es muy superior (casi tres veces) a la varianza de dominancia, lo que indica que la selección específica de progenitores para la realización del cruzamiento puede ser ignorada.

Comprueba que al no ser significativa revela que los híbridos es similar a la media parental, o sea, que no hay dominancia para una mayor producción con consecuencia del peso de semilla, corroborando en el análisis de prueba dialéctica de Hayman (1954 a), citado por Martínez *et al.* (2012), la influencia de la aditividad en la herencia.

Tabla 7. Componentes de varianza, covarianza y estimado de heredabilidad en sentido estrecho para el carácter peso de una semilla

<i>Descripción de los componentes</i>	<i>Estimados</i>
Varianza del error	0,016
Varianza del efecto recíproco	0,009
Varianza del efecto materno	0,018
Varianza SCA	0,008
Varianza de GCA	0,023
Varianza fenotípica	0,120
Covarianza de medio hermano	0,023
Covarianza de hermano completo	0,056
Varianza aditiva	0,095
Heredabilidad en sentido estrecho	0,790

Conclusiones

- Para el peso medio de una semilla existe habilidad combinatoria general (CGA) y efecto recíproco y transmisión aditiva en el cual el progenitor UF-650 alcanzó los mayores valores fenotípicos cuando es usado como hembra.
- La heredabilidad es alta donde la habilidad combinatoria general (GCA) es dos veces la habilidad combinatoria específica (SGA), por lo que hay que tener en cuenta los efectos de dominancia.
- Puede ser ignorada la selección específica del progenitor, pues la varianza aditiva para habilidad combinatoria general (GCA) es tres veces a la dominante.

Bibliografía

Castellanos O. A.: Variabilidad morfoagronómica de 59 árboles elites de *Theobroma cacao* Lin. En: *Santander CORPOICA. Memorias del 4 Seminario Técnico Regional*. Bucaramanga: 25-29, 1998.

- Castro, H. G.; Silva, D. J. H.; Ferreira, F. A. e E. J. I. Riveiro: Estabilidade de divergências genéticas em seis acessos de cargueja. *Planta Daninha, Viscosa MG*, 20 (1): 33-37, 2002.
- CUBA, MINAGRI: *Instrucciones Técnicas para el cultivo del Café y el Cacao*.--La Habana: Dirección Nacional de Café y Cacao. p. 206, 1987.
- Griffin, B. A.: Generalised treatment of the use of dialled crosses qualitative inheritance heredity. *Austrahan Journal Biological Science*, 10 – 31 – 50, 1956 a.
- Griffin, B. A.: Concept of general and specific combining ability in relation to dialled crossing system. *Austrahan Journal Biological Science*, 9 (4) 463 – 493, 1956 b.
- Hernández, A.: *Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba*. Instituto de Suelos. La Habana, 75 pp., 1994.
- Martínez, S.; Moya López, C.; Menéndez, G. y R. Ramos-Navas: Análisis dialélico para algunos caracteres componentes del rendimiento en genotipos de cacao (*Theobroma cacao* Lin.). *Café Cacao*, 11(2): 5-10. 2012.
- Martínez, F. S.: *Informe de la misión técnica a la CEPLAC en la República de Brasil*, Minagri, ECICC, Santiago de Cuba, 71 pp., 1993.
- Martínez, F. S.; Gutiérrez, M.; Verdecia, M. y F. Sánchez: Comportamiento de mezcla clonal híbrida en plantaciones comerciales de cacao en la ladera nororiental de Farallón Colorado. *Café Cacao*, 3(1): 83-85, 2002.
- Menéndez, M.; Lambertt, W.; Columbie, Ángel; Matos, Gelasio; Oliveros, A.; Rodríguez, M. y E. Sánchez: Selección de clones de *Theobroma cacao* Lin. con alto potencial productivo y de calidad industrial. *Café Cacao*, 3(1): 64-66, 2002.
- Nariño, A.: “La Polinización Natural Inducida: nueva opción para áreas cacaoteras improductivas” [inédito], tesis de candidatura, Estación de Investigaciones de cacao, Baracoa. Cuba, 1996.
- Pérez, E; Álvarez, C. y M. Álvarez: Caracterización físico – químico de granos de cacao fermentado, seco y tostado de la región de Chuao. *Agronomía Tropical*, 52(2): 161 – 172, 2002.
- Sigarroa, A.: *Biometría y diseño experimental*. La Habana, Pueblo y Educación. 743 pp., 1985.
- Silva Neto. P. J.: Clasificação Botânica. En: *Sistema de producto de cacao para amazona brasileira*. Belen. CEPLAC. pp. 11-14, 2001.
- Somarriba, Ch. S.; Cerda, B. R.; Astorga, D. C.; Quesada, Ch. F. y M. N. Vázquez: Reproducción Sexual del Cacao. Serie Técnica. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) *Turrialba*, 1(2): 4 – 48. 2010.

Fitotecnia

Evaluación de tres modalidades de renovación de plantaciones de cacao en Baracoa¹

Fernando F. Selva-Hernández,* Yannolis Matos-Cueto* y Osnielkis Sánchez-Durán*

Resumen

En la finca El Guayabo, perteneciente a la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, provincia de Guantánamo, se realizó este experimento desde 2004 hasta 2010 con el objetivo de evaluar una modalidad de renovación de plantaciones de cacao que fuera agronómico y económico para la producción de cacao en Baracoa. Sobre un suelo Fluvisol con el 8 % de pendiente en un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y tres réplicas, se ejecutaron los siguientes tratamientos: renovación total, renovación por franjas y renovación Turrialba (testigo). Se registraron la temperatura, la humedad relativa y las precipitaciones mientras duró el experimento. Al cacao se le midió cada seis meses el diámetro del tallo. Para una utilización intensiva del suelo y hasta que el desarrollo de las plantas de sombra lo permitieron, se establecieron cultivos de ciclos cortos. Se realizó una valoración de los ingresos y gastos por tratamientos. Los resultados se procesaron mediante análisis de varianza clasificación simple. A los tres años, desde el punto de vista agronómico, los tratamientos con mejores resultados fueron renovación por franjas y renovación total, sin diferencia significativa entre ellos. Desde el punto de vista económico, a los cinco años en el tratamiento de renovación por franjas se obtuvo la mayor ganancia con un rendimiento de cacao en la cuarta cosecha de 0,30 t/ha.

Palabras clave: cacao, renovación, franjas, descompensación.

Abstract

In the property The Guayabo belonging to the Estación Experimental Agroforestal Baracoa, Guantánamo province, was carried out this experiment from the year 2004 until the year 2010 with the objective of evaluating a plantations renovation of cocoa modality that was agronomic and economic for the production of cocoa in Baracoa. On a Fluvisol soil with 8 % slope in Blocks at random design with three treatments and three replicates, the following treatments were executed: Total renovation, Renovation for fringes and Renovation Turrialba (witness). The temperature, the relative humidity and the precipitations were registered while the experiment lasted. To the cocoa was measured the diameter of the shaft every six months. For an intensive of the soil use and until the development of the shade plants allowed it, cultivations of short cycles settled down. A valuation of the revenues and expenses for treatments was carried out. The results were processed by means of variance analysis of simple classification. To the three years, from the agronomic point of view the treatments with better results were Renovation for Fringes and Total Renovation, without significant difference among them. From the economic point of view to the five years in the Renovation for Fringes treatment the biggest gain was obtained with a yield of cocoa in the fourth crop of 0.30 t/ha.

Key words: cocoa, renovation, fringes, decompensation.

¹ Recibido: 8/7/2015

Aprobado: 15/7/2015

*Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo, eefbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

El cultivo del cacao en Cuba se encuentra extendido en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, en zonas con buenas condiciones de clima y suelos que favorecen su desarrollo. Las áreas cacaoteras ascienden a más de 8755,2 ha, de ellas solo el 21 % rinden más de 342 kg/ha y garantizan el 58 % de la producción nacional, lo cual demuestra la existencia de una extensión de cacao bastante considerable, que por su edad y otras causas tienen muy baja producción y deben ser renovadas en forma escalonada, y así recuperar no solo la productividad, sino también la rentabilidad (Martínez, 2009).

La producción de una plantación de cacao puede mermar unas veces por edad avanzada de los árboles y otros efectos complejos del material botánico no seleccionado, exceso de sombra, deficiencias de nutrientes, etc. Con rendimientos bajos antieconómicos es necesario organizar los trabajos indispensables de renovación o rehabilitación, que puede ser completa o parcial (Grisales y Cubillas, 1985).

La edad avanzada de las plantaciones, o cuando de cacaotal los árboles no responden al proceso de rehabilitación, constituyen factores para realizar una renovación, es decir, eliminación de las plantas para proceder a sembrar un nuevo material productivo. De acuerdo a la extensión de una plantación, se puede realizar la eliminación total del cacao y en el mismo año sembrar el nuevo material, o por renovación por secciones, es decir, que la renovación depende del factor económico, material de siembra y mano de obra (Girón, Cirilo y Castillo, 2006).

En Cuba existen alrededor de 600 ha con más de 40 años de plantado, el resto tiene menos de 26 años de edad; de estas, alrededor del 60 % fueron establecidas con posturas de injerto, cuyas edades oscilan entre 12 y 26 años de edad, y el 40 % restante se establecieron con posturas producidas por semillas híbridas con edades por debajo de 12 años (Márquez, 2002, comun. pers.).

Las instrucciones técnicas para el cultivo y beneficio del café y el cacao (Cuba, 1987) establece que las características que debe presentar una plantación para ser renovada son:

- *Producción*: menor de 171 kg/ha
- *Edad*: mayor de 30 años
- *Población*: menor de 50 %
- *Estado fisiológico*: malo

Este trabajo se realizó con el objetivo de obtener un método de renovación agronómico y económico para la producción de cacao en Baracoa.

Materiales y métodos

El experimento se inició en enero de 2004 en 3 ha de la finca El Guayabo, perteneciente a la Estación Experimental Agro-Forestal en Baracoa, provincia de Guantánamo. La misma presenta un suelo Fluvisol (Hernández y col., 1994) con una altura de 28 msnm y pendiente del 8 %. Se realizaron las mediciones de las principales variables meteorológicas: temperatura media, humedad relativa media y precipitaciones, mientras duró el experimento aportados por la Estación Meteorológica ubicada en San Luis, Baracoa, y adscrita a la Red Meteorológica de la provincia de Guantánamo. Los tratamientos se ejecutaron en un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y tres réplicas. Los resultados se procesaron mediante análisis de varianza clasificación simple (InfoStat, 2008).

Después de realizar el diagnóstico del área, que corroboró la necesidad de ser renovada, se ejecutaron los siguientes tratamientos:

- I. Renovación total (RT)
- II. Renovación por tranjas (RF)
- III. Renovación Turrialba (testigo)

Toda el área se dividió en tres secciones para el montaje de los tratamientos. La RT se comenzó en la sección con mayor despoblación y donde las plantas de cacao manifestaban peor estado fisiológico. En febrero de 2004, después de chapear, se talaron todas las plantas de cacao y la sombra existentes. Se realizó el trazado para establecer la sombra temporal y permanente. Como sombra temporal se utilizaron hijos de *Musa* sp. (Plátano Burro CEMSA) con una altura promedio de 60 cm a la distancia de 4 m x 4 m, y como sombra permanente se estableció la *Gliricidia sepium* Jacq. Kunth ex Walp (Júpiter), como indican las Instrucciones Técnicas para el cultivo del café y el cacao (Cuba, 1987).

Para una mayor explotación del suelo, se sembró el primer año habichuela, el segundo año, como todavía las plantas de cacao estaban pequeñas y la sombra no había cerrado, se sembró quimbombó y frijol gandul. A las plantas de frutales existentes que no interfirieron en el trazado para el establecimiento de la sombra, se les realizaron las actividades técnicas como eliminación de las ramas bajas, deshije y poda ligera para que su pre-

sencia interfiera lo menos posible en la siembra de los cultivos de ciclos cortos.

Para la RF se dividió una de las secciones en tres partes (franjas) proporcionales. En la franja más descompensada (F1), se realizaron las mismas labores que en la renovación total. En los dos años siguientes (2005 y 2006) se repitieron estas labores, pero en la franja 2 (F2) y la franja (F3), de manera que a los tres años toda el área quedó totalmente renovada.

La ubicación de las franjas dentro del área quedó determinada por el estado de descompensación, la despoilación y estado fisiológicos de las plantas de cacao.

Como testigo de comparación se utilizó el Sistema Turrialba por las Instrucciones Técnicas del cultivo del cacao (Cuba, 1987). En esta área se sembraron algunas plantas de *Musa* sp. (Plátano Burro CEMSA) a la distancia de 4 m x 4 m, en las calveras principalmente, y se utilizaron estacas de *Gliricidia sepium* Jack. Kunth ex Walp (Júpiter) como sombra permanente donde fue necesario. En agosto se realizó una poda profunda al 30 % del área ocupada por las plantas adultas de cacao para utilizarlas como sombra temporal. Se eliminaron las plantas de cacao que entorpecían el establecimiento de las plantas jóvenes; al segundo año se eliminó el 40 % de las plantas restantes, y al tercer año se eliminó totalmente todo el cacao viejo.

Se realizó el cálculo de la madera, obtenida de la tala, para ser utilizada como leña, por la fórmula de Huber Simple, según González (1981).

En diciembre de 2004 en los tres tratamientos se plantó el cacao propagado por injerto (mezcla clonal) y se resembró la sombra temporal. La resiembra de la sombra permanente en cada tratamiento se realizó en enero del año próximo al establecimiento.

El resto de las atenciones culturales al cultivo se realizaron como indican las Instrucciones Técnicas para el cultivo del café y el cacao (Cuba, 1987), excepto la fertilización química, pues como fertilizante se utilizó el humus de lombriz, a razón de 2,2 kg por plantas aplicada en el área de goteo, los tres primeros años, y en los años siguientes se aplicó materia orgánica (2,2 kg por plantas), proveniente de los composts realizados en cada tratamiento a las plantas menos desarrolladas.

Las evaluaciones realizadas por tratamientos fueron:

- Al cacao joven, el diámetro del tallo a 10 cm de altura de la cicatriz del injerto (ocho plantas) cada seis meses.

- A las plantas de cacao viejo, la cosecha total (kg/planta).
- Otras producciones (madera rolliza, frutales, cultivos menores, plátano).

Se realizó una valoración económica para conocer la ganancia por tratamientos mediante la fórmula de Ganancia = Ingresos – Gastos. Los precios de cada producto agrario y de la leña fueron los establecidos por la Resolución P-4 del Ministerio de Finanzas y Precios, 2010. Al realizar la valoración económica se tomó la media de las tres franjas.

Resultados y discusión

La temperatura media anual durante la ejecución del experimento osciló entre los 25 y los 26 °C; la humedad relativa anual promedio estuvo entre los 78 y 85 %, y las precipitaciones anuales acumuladas estuvieron alrededor de los 2000 mm. Estos valores están dentro de los requeridos para el establecimiento y explotación del cultivo del cacao (Alvim, 1975).

A los tres años de plantado el cacao el diámetro del tallo (Tabla 1) es mayor significativamente en los tratamientos de renovación por franjas y renovación total, lo que puede estar dado a la mayor uniformidad de la sombra y el contenido de nutrientes en el suelo aportado por los restos de cosechas y las aplicaciones de fertilizantes orgánicos. Similares resultados encontraron Santos *et al.* (1983), Cillas *et al.* (1988), Menéndez y Rodríguez (2001) y Selva y col. (2002) en posturas de cacao con la misma edad.

En este período, en las plantas jóvenes no hubo producción de cacao debido a su corta edad. Los tratamientos de renovación por franjas y renovación total emitieron flores y frutos muy escasos, muchas de las cuales cayeron antes de llegar a formar pequeños frutos (chilillos). Rodríguez (2001) señala que para el cuarto año aparecen algunas flores que pueden llegar a formar frutos cosechables.

Tabla 1. Comportamiento del diámetro del tallo del cacao a los tres años de plantado

Tratamientos	Medias (cm)
I. Renovación total (RT)	3,12 a
II. Renovación por franjas (RF)	3,90 a
III. Testigo de comparación (T)	2,21 b
CV	24,118
ES	0,335
P	< 0,05

Medias con letras comunes no difieren significativamente.

Desde el punto de vista económico, se observa en la *tabla 2* que durante el primer año el testigo de comparación tiene pérdida debido principalmente al alto porcentaje de despoblación (50 %), por lo que fue necesario realizar mayor cantidad de limpiezas. Molina (1998), citado por Girón, Cirilo y Castillo (2006), dice que el control de las malezas es una labor que resulta costosa y representa alrededor del 30 % de los costos de producción. En los otros tratamientos se obtuvo ganancia debido a los ingresos que aportaron los cultivos menores, los frutales y la leña.

Durante el tercer año todos los tratamientos tienen ganancia debido a que en la renovación total y en la renovación por franja, principalmente a la producción de plátano, y en el testigo al aporte de la producción de cacao en la cosecha grande (marzo-julio), sumado al aporte de la leña producto a la tala de las plantas adultas de cacao.

Los tres tratamientos comenzaron a producir al tercer año, lo que evidencia un comportamiento precoz. A partir de la segunda cosecha (*Tabla 3*), los valores de la producción son significativamente superiores en el tratamiento de RF, seguido por la RT.

En la cuarta cosecha los rendimientos en los tres tratamientos son similares al comportamiento medio histórico en Cuba según Selva y col. (2004), e inferiores a los obtenidos por Menéndez y col. (2002), pero en plantaciones híbridas.

Según Rodríguez (2001), al cacao se considera en la etapa juvenil desde el 5to. al 10mo. año. A partir de entonces el árbol va tomando características de adultos, las cosechas van en aumento hasta alcanzar la plena producción, alrededor de los diez a doce años de edad.

Tabla 2. Ganancias por tratamientos/años

	Elementos	1er. año			2do. año			3er. año		
		RT	T	RF	RT	T	RF	RT	T	RF
I N G R E S O S	Cultivos menores	2130,50	-	180,75	183,70	-	155,45	-	-	-
	Cítricos	27,60	45,42	22,42	25,40	43,37	32,02	27,90	45,55	31,36
	Plátano Burro	567,80	112,50	272,50	1237,50	118,75	237,70	925,60	47,75	256,20
	Leña	280,00	64,48	45,96	-	112,00	-	-	98,00	-
	Cacao	-	231,00	-	-	847,00	300,00	-	330,00	-
	Subtotal	3005,90	453,40	521,63	1446,60	1121,12	425,17	953,50	521,30	287,56
	Gastos	2867,13	679,60	506,58	1336,19	660,70	417,59	686,70	330,22	189,45
	Ganancia	138,77	-226,20	15,05	110,41	460,42	7,58	266,80	191,08	98,11

Tabla 3. Producción y rendimiento de cacao durante las cuatro primeras cosechas

Tratamientos	Primera cosecha (2007)			Segunda cosecha (2008)			Tercera cosecha (2009)			Cuarta cosecha (2010)		
	NM	PCH	Rend.	NM	PCH	Rend.	NM	PCH	Rend.	NM	PCH	Rend.
RT	0,66 a	0,160 a	0,071 a	0,938 c	0,188 b	0,083 b	1,50 c	0,154 c	0,069 c	5,290 b	0,604 b	0,268 b
T	0,47 b	0,093 b	0,041 b	1,810 b	0,435 a	0,193 a	4,09 b	0,414 b	0,184 b	4,460 c	0,493 c	0,219 c
Fr	0,50 b	0,088 b	0,039 b	2,230 a	0,417 a	0,185 a	5,56 a	0,656 a	0,291 a	6,130 a	0,690 a	0,307 a
CV	4,343	7,862	5,465	9,266	7,987	8,0189	12,786	12,856	12,987	3,608	3,593	3,4231
ES	0,012	0,004	0,004	0,076	0,014	0,021	0,237	0,026	0,104	0,096	0,011	0,065
P	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,001	0,001	0,001

Conclusiones

- Desde el punto de vista agronómico, a los dos años y medio el comportamiento del diámetro del tallo, como variable morfológica que indica la futura producción de las plantas de cacao, fue superior en los tratamientos renovación por franjas y renovación total, sin diferencias significativas entre ellos.
- A partir de la tercera cosecha el rendimiento fue significativamente superior en el tratamiento de renovación por franjas con valor de 0,3 t/ha.

Bibliografía

- Alvim, P.T.: *Ecofisiología del Árbol del cacao*. La Habana: CIDA. Pp 11-13, 1975
- Cilas, C.; Amefea, K. et B. Bertrand: Etude de L'acroissement du diámetro au collet dans un diálle << Quassi complet >> 8 x 8 chez le cacaoyer (*Theobroma cacao* L). *Café Cacao Thé*, 32(1): 54, 1988.
- Cuba, Ministerio de la Agricultura: *Instrucciones Técnicas para el cultivo del Café y el Cacao*. La Habana: CIDA, Pp 147-208, 1987.
- Girón, A.; Cirilo, B. y A. Castillo: Manejo Integral del Sistema de Producción de cacao. En: *Curso*: Instituto de Investigaciones Agrícolas. Estación Experimental de Miranda, Cacagua, Venezuela, 2006.
- Grisales, A. y G. Cubillas: Rehabilitación de poblaciones de cacao deterioradas por escoba de bruja mediante el método de renovación de la copa. *El cacaotero colombiano*, (31): 36-41, 1985.
- González, C. O.: Método de cubicación o medición de las dimensiones geométricas. En: *Ordenación Forestal*. Editorial Pueblo y Educación, p. 50, 1981.
- Hernández, A. y col.: *Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba*. Instituto de Suelos. La Habana, 75 pp., 1994.
- InfoStat: Versión 2008. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina, 2008.
- Martínez, S. F. Mejoramiento de la estructura clonal de cacao para la Región Oriental de Cuba. En: *Informe Final PN 007-03-109*. [Manuscrito], 2009.
- Menéndez, Miguel y M. Rodríguez: Valoraciones agromorfológicas de clones introducidos al país. En: *Informe al GEAM*. 2001.
- Menéndez, Miguel; Lambertt, W.; Columbié, A.; Matos, G.; Oliveros, A.; Nariño, A.; Hernández, O. y F. Selva: Comportamiento productivo en plantaciones híbridas de *Theobroma cacao* Lin. *Café Cacao*, 3(1): 78-80, 2002.
- Rodríguez, Nilda, de S.: Manejo Integral del cultivo del cacao. Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Instituto de Agronomía. 61 pp., febrero, 2001.
- Santos, A. O.; Santos, M. M. e P. I. Morais: Sistemas de produção do cacaueiro nos condições da amazona. Brasil: Em: *Informe de pesquisas de la CEPLAC*. pp. 459-461, 1983.
- Selva, F. F.; Lambertt, W.; Menéndez Grenot, M.; Matos, G.; Oliveros, A.; Columbié, A. y E. Sánchez: Carica papaya y Cajanus índicus como sombra temporal en el cultivo del cacao. *Café Cacao*, 3(1): 68-70, 2002.
- Selva, H. F. F.; Columbié, A.; Gainza, E.; Martínez, F.; González, J. A.; Márquez, J. J.; Lambertt, W. y M. Menéndez: Estudio Diagnóstico de la Cadena productiva del cacao en Cuba. En: *Informe Final de Proyecto*, La Habana, MINAG, diciembre, 2004.

Fitopatología

Resistencia a *Phytophthora palmivora* de 48 accesiones de cacao del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Cuba¹

Yannolis Matos-Cueto,* Pablo Clapé-Borges* y Algimiro Nariño-Nariño*

Resumen

El siguiente trabajo consistió en realizar una prueba de resistencia a *Phytophthora palmivora* a 48 accesiones de cacao del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, sobre un diseño completamente aleatorizado con 10 repeticiones. Para ello se preparó un inóculo con el patógeno, aislado a partir de frutos enfermos provenientes del banco objeto de estudio y se colocaron 10 frutos sanos de cada accesión dentro de una bolsa de nailon semitransparente con un algodón humedecido en 50 mL de agua destilada, donde se situaron dos discos de papel de filtro sumergidos en la suspensión de esporas previamente agitada, en lados opuestos al "ecuador" del fruto (arriba y abajo del centro del fruto), por un período de 10 días, en condiciones de campo, con el objetivo de determinar el grado de resistencia frente a esta enfermedad. Los resultados cualitativos mostraron que el 50 % de los cultivares resultaron resistentes, el 28 % moderadamente resistente y el 22 % restante se comportó susceptible a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. La severidad de la enfermedad fue muy alta, alcanzando grados de destrucción del 90 % en los frutos susceptibles.

Palabras clave: cacao, *Phytophthora*, patógeno, enfermedad, producción.

Abstract

The following work consisted in accomplishing a test of resistance to *Phytophthora palmivora* to 48 accessions of cocoa of germplasm's bench of Baracoa's Estación Experimental Agro-Forestal, on a completely design randomized with 10 repetitions. By this it was prepared an inoculum with the pathogen, isolated starting from sick fruits coming from the bench study object and 10 healthy fruits of each agreement were placed inside a bag of nylon semi transparent with a cotton humidified in 50 ml of distilled water, where 2 disks of filter paper were located submerged in the previously upset suspension of spores, in opposed sides to the equator of the fruit (up and under the center of the fruit), for a period of 10 days, under field conditions, with the objective of determining the resistance degree in front of this disease. The qualitative results showed that 50% of the cultivars were resistant, 28% moderately resistant and 22 % remaining behaved susceptible, to *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. The severity of the disease was very high, reaching degrees of destruction of 90 % in the susceptible fruits.

Key words: cocoa, *Phytophthora*, pathogen, disease, production.

¹ Aprobado: 8/7/2015

Recibido: 15/7/2015

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo, eeafbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

En todos los países donde se practica el cultivo del cacao, este es sometido a numerosos riesgos debido al parasitismo animal o vegetal, e incluso a la presencia de virus capaces de provocar gravísimas enfermedades. A nivel mundial la pérdida de rendimientos debido a enfermedades es estimada en cerca del 30 %, en África Occidental esta oscila entre el 10 y 80 % (Dugama, Gockowski y Bakala, 1999).

Guest (2007) indica como enfermedad importante en las plantaciones cacaoteras a la pudrición negra o parda, que afecta actualmente la totalidad de los países productores. Esta enfermedad, causada por *Phytophthora* spp. es la más importante en las plantaciones de cacao (Mayea y col., 1983 y Matos y col., 2002).

Akaza (2009) especifica que los destrozos que provoca esta enfermedad varían de un país a otro, en dependencia de las diferentes especies y señala las cuatro principales: *Phytophthora palmivora*, *Phytophthora megalarya*, *Phytophthora* afín *capsici* y *Phytophthora* afín *citrophthora*.

En Cuba la enfermedad de mayor importancia económica en el cultivo del cacao es la pudrición negra de la mazorca, causada por *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl., responsable del 9 al 17 % de las pérdidas de cosecha en las plantaciones (Matos y Clapé, 2012).

Matos y col. (2013a) refieren que el estudio de la resistencia a este patógeno en diferentes accesiones de cacao nos aporta elementos prácticos para realizar estudios de mejoramiento genético, así como la posibilidad de recomendar la propagación de los individuos que sean agrónomicamente buenos y resistentes a la principal enfermedad del cultivo en Cuba; por tanto, el objetivo de nuestra investigación es determinar el grado de resistencia de 48 accesiones de cacao del Banco de Germoplasma frente a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, provincia de Guantánamo en el período de marzo a mayo de 2014. Para ello se utilizó la metodología propuesta por Phillips y Galindo (1989) que consistió en la preparación del inóculo a partir de frutos enfermos por *P. palmivora*. Luego se inocularon 10 frutos de cacao, de cinco meses de edad por cada accesión, con discos de papel de filtro de 1 cm de diámetro, sumer-

gidos en la suspensión de esporas previamente agitada. Los discos se situaron en lados opuestos al ecuador del fruto (arriba y abajo del centro del fruto).

Las inoculaciones se realizaron en la tarde y no se practicaron en días lluviosos o muy soleados.

Los frutos permanecieron adheridos a la planta y fueron introducidos dentro de una bolsa plástica semitransparente de 20 cm x 30 cm, depositando en su interior un algodón humedecido en 50 mL de agua destilada con el fin de crear una cámara húmeda para el desarrollo del microorganismo. A los tres días se cortaron los extremos inferiores de las bolsas para eliminar el agua libre. Diez días después de la inoculación se determinó la severidad de la enfermedad, considerado este tiempo como suficiente para valorar la afectación del fruto por el patógeno.

Para clasificar la resistencia a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. se empleó la siguiente escala:

Resistente: Severidad (DL) = 0-2 cm

Moderadamente resistente: Severidad (DL) = 2,1-4 cm

Moderadamente susceptible: Severidad (DL) = 4,1-6 cm

Susceptible: Severidad (DL) = > 6 cm

(DL): Diámetro de la lesión

La severidad de la enfermedad se midió con una regla milimetrada, utilizando el diámetro de la lesión (DL) de mayor tamaño en cada fruto (media).

Se calculó por la fórmula:

$$\bar{O} = (x + y) / 2$$

donde:

\bar{O} : Diámetro de la lesión

x: valor medido en el eje de la abscisa (en cm)

y: valor medido en el eje de la ordenada (en cm)

Se empleó un diseño completamente aleatorizado con 10 repeticiones. El análisis de los datos se realizó de forma cualitativa.

Resultados y discusión

El análisis de los resultados mostró que 24 accesiones sometidas al test fueron resistentes (50 %), 13 moderadamente resistentes (28 %) y los otros 11 (22 %) susceptible a *Phytophthora palmivora*, en condiciones similares de inoculación artificial (Tabla 1.)

Tabla 1. Reacción de individuos seleccionados de cacao inoculados con *P. palmivora*

<i>Accesiones</i>	<i>Resistencia</i>	<i>Severidad (cm)</i>
EICB - 322	Resistente	0,5
EICB - 324	Resistente	0,3
EICB - 1	Resistente	1,0
EICB - 2	Resistente	0,4
EICB - 3	Resistente	0,8
EICB - 4	Resistente	0,5
EICB - 6	Resistente	1,2
EICB - 16	Susceptible	7,5
EICB - 17	Susceptible	8,0
EICB - 20	Resistente	0,2
EICB - 335	Susceptible	10,0
EICB - 27	Resistente	0
EICB - 28	Resistente	0,1
EICB - 29	Moderadamente resistente	2,4
EICB - 338	Susceptible	8,0
EICB - 336	Resistente	0
EICB - 355	Susceptible	8,5
EICB - 184	Moderadamente resistente	2,2
EICB - 188	Resistente	0
EICB - 279	Resistente	0
EICB - 142	Susceptible	7,5
EICB - 106	Susceptible	8,0
EICB - 204	Moderadamente resistente	2,8
EICB - 202	Moderadamente resistente	3,0
EICB - 205	Moderadamente resistente	2,5
SIAL - 70 x ICS - 8	Susceptible	8,6
SIAL - 325 x ICS - 6	Susceptible	10,0
SIAL - 162 x ICS - 8	Moderadamente resistente	2,9
SIC - 23 x ICS - 6	Resistente	0,2
EICB - 140	Resistente	0
EICB - 197	Resistente	0
EICB - 321	Resistente	0,4
EICB - 320	Resistente	0,3
EICB - 208	Susceptible	8,5
EICB - 200	Susceptible	9,8
EICB - 303	Resistente	0,5
EICB - 302	Resistente	0
EICB - 301	Resistente	0
EICB - 300	Resistente	0,2
EICB - 299	Resistente	0

EICB – 298	Resistente	0,4
EICB – 294	Moderadamente resistente	2,8
EICB – 293	Moderadamente resistente	3,2
EICB – 292	Moderadamente resistente	3,5
EICB – 291	Moderadamente resistente	2,5
EICB – 297	Moderadamente resistente	2,3
EICB – 284	Moderadamente resistente	2,6
EICB – 296	Moderadamente resistente	3,0

Estos resultados demostraron la alta agresividad de este patógeno y a su vez las características genéticas propias de algunos individuos que le permiten resistir o ser débiles ante el ataque de esta enfermedad. En el caso del cacao es importante tener en cuenta este criterio para futuros trabajos de selección y mejoramiento genético (Matos y col., 2013b). Matos y col. (2011) confirmaron que *Phytophthora palmivora* ataca fuertemente el cultivo del cacao en Cuba al analizar a través de prueba de apareamiento 90 cepas aisladas de frutos enfermos, donde 88 de ellas resultaron ser de dicha especie.

En cuanto a la severidad de esta enfermedad debemos señalar que más del 90 % de los frutos susceptibles fueron destruidos totalmente por la enfermedad. La lesión ocupó todo el cuerpo del fruto hasta podrirlo completamente.

Matos (2010), al realizar un estudio de resistencia en condiciones de campo a 110 clones e híbridos de cacao del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, obtuvo un grado de resistencia del 30 %.

Al valorar la resistencia se observó un grado ligeramente alto (50 % de las accesiones estudiadas), excepto los frutos susceptibles, que alcanzaron diámetros de la lesión de hasta 10 cm en algunos casos.

Resultados similares fueron obtenidos por Efombagn *et al.* (2011) al realizar comparaciones de métodos de inoculación artificial para determinar la resistencia a *Phytophthora megakarya* en Camerún.

Conclusiones

- De las 48 accesiones estudiadas, 24 resultaron ser resistentes (50 %), 13 moderadamente resistentes (28 %) y 11 (22 %) susceptibles a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

- La severidad de la enfermedad fue muy alta, alcanzando grados de destrucción del 90 % en los frutos susceptibles.

Bibliografía

- Akaza, M. J.; N'Goran, J. A. K.; N'Guetta, Kébé, I.; Tahi, G. and M. Sangaré: Resistance to *Phytophthora palmivora* (Butler) Butler Assessed on Leaf Discs of Cacao (*Theobroma cacao* L.) Hybrid Trees, *Asian Journal of Plant Pathology*, 3: 106-118, 2009.
- Dugama, B.; Gockwski, J. & J. Bakala: Desafíos biológicos y oportunidades para el cultivo sostenible de cacao (*Theobroma cacao* Lin.) en sistemas agroforestales de África Occidental y Central, 12 Pp., 1999.
- Efombagn, M. I. B.; Bieysse, D.; Nyassé, S. and A. B. Eskes: Selection for resistance to *Phytophthora* pod rot of cocoa (*Theobroma cacao* L.) in Cameroon: Repeatability and reliability of screening tests and field observations. *Crop Protection*, 30: 105 – 110, 2011.
- Guest, D.: Black Pod: Diverse pathogens with a global impact on cocoa yield. *Phytopathology*, 97:1650-1653, 2007.
- Matos G. A.; Lambertt, W.; Menéndez, M.; Selva, F. F.; Oliveros, A.; Nariño, A. y A. Columbié: Prueba de resistencia a *P. palmivora* de 81 clones de *Theobroma cacao* Lin. *Café Cacao*, 3 (1): 82-83, 2002.
- Matos, G. A. y P. Clapé: Control biológico de *Phytophthora palmivora* en plantaciones de cacao para lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles empleando cepas de *Trichoderma sp.* *Café Cacao*, 11(1): 5-7, 2012.
- Matos, G. A.: "Prueba de resistencia a 110 clones e híbridos de *Theobroma cacao* Lin." [inédito], tesis de candidatura. Universidad de Granma, Cuba, 2010.

Matos, Y.; Belkys Peteira; Matos, G. A.; Decock, C.; Hubeaux, D.; Lambertt, W.; Yanelis Acebo; Ochoa, P. y P. Clapé: Prueba de apareamiento en 90 aislamientos de *Phytophthora*, provenientes de frutos enfermos de cacao (*Theobroma cacao* Lin.) en el municipio de Baracoa, provincia Guantánamo, Cuba. *Revista de Protección Vegetal*, 26 (3): 198-199, 2011.

Matos, Y.; Bidot, I.; Decock, C.; Clapé, P. y G. Matos: Resistencia a *Phytophthora palmivora* (Butl) Butl en 25 accesiones de cacao en Cuba. *Café Cacao*, 12 (2): 38-40, 2013a.

Matos, Y.; Matos, G. A.; Hubeaux, D. y C. Decock. Caracterización molecular de *Phytophthora*, agente causal de la pudrición parda del cacao en Cuba. *Café Cacao*, 12 (1): 31-34, 2013b.

Mayea, S.; Herrera, Y. y C. M. Andréu: *Enfermedades de las plantas cultivadas en Cuba*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, P. 425, 1983.

Phillips, W. y J. Galindo: Método de inoculación y Evaluación de la resistencia a *Phytophthora palmivora* en frutos de cacao (*Theobroma cacao*). *Turrialba*, 39(4): 488-496, 1989.

Extensión agrícola e Investigación participativa

Resultados del diagnóstico y la aplicación de la ciencia y la técnica en dos fincas de café de la CPA Otto Parellada¹

Lázaro Arañó-Leyva* y Mario J. Verdecia-García*

Resumen

A partir de febrero de 2009 se identificaron los principales problemas que afectan la producción cafetalera en dos fincas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Otto Parellada, en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Para el diagnóstico de las áreas se visitaron las fincas, y previa coordinación con los productores, se determinó la composición varietal de estas, la densidad y población existente, edad, el estado fisiológico de la plantación, producción en los últimos tres años, la composición arbórea, así como la frecuencia de aparición de las especies sombreadoras y el estado de la ejecución de las actividades agrotécnicas. En las fincas se observó el predominio de la especie *Coffea canephora*, propagado por semillas con más de 20 años de edad y una despoblación del 20 y del 30 % en las fincas La Julia y Ricardo Clares, respectivamente. Se observó exceso de sombrero; las especies arbóreas más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, *H. B. K.*, *Mangifera indica L.* y *Roigstonea regia H. B. K.*, con el 100 % de aparición. Las especies arbóreas más abundantes resultaron *Gliricidia sepium*, *Roigstonea regia* y *Mangifera indica L.* con 246, 130 y 121 árboles en La Julia y *Gliricidia sepium*, *Musa paradisiaca L.* y *Spondias morbin L.* con 265, 200 y 123 árboles, respectivamente, en Ricardo Clares. La implementación de las tecnologías permitió la transformación de las fincas y el incremento sostenido de los rendimientos hasta alcanzar 0,99 y 0,84 t/ha⁻¹ de café oro en las fincas La Julia y Ricardo Clares, respectivamente.

Palabras clave: *extensionismo, tecnología, producción, rendimiento.*

Abstract

Starting from February of the 2009 the main problems were identified that affect the coffee production in two properties of the Cooperative of Agricultural Production Otto Parellada in the Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province. For the diagnosis of the areas were visited one another the properties and previous coordination with the producers the composition varietal it was determined of these, the density and existent population, age, the physiologic state of the plantation, production in the last 3 years, the arboreal composition, as well as the frequency of appearance of the over storey species and the state of the execution of the agrotechnical activities. In the properties the prevalence of the species *Coffea canephora* was observed, spread by seeds with more than 20 years of age and a depopulation of 20 and 30 % in the properties La Julia and Ricardo Clares, respectively. Shade excess was observed, the most frequent arboreal species were *Guasuma tomentosa*, *H. B. K.*, *Mangifera indica L.*, and *Roigstonea regia H. B. K.*, with 100 % appearance. The most abundant arboreal species were *Gliricidia sepium*, *Roigstonea regia* and *Mangifera indica L.* with 246, 130 and 121 trees in La Julia and *Gliricidia sepium*, *Musa paradisiaca L.* and *Spondias morbin L.* with 265, 200 and 123 trees, respectively in Ricardo Clares. The implementation of the technologies allowed the transformation of the properties and the sustained increment of the yields until reaching 0.99 and 0.84 t/ha⁻¹ of coffee gold in the properties The Julia and Ricardo Clares, respectively.

Key words: *extensionism, technology, production, yield.*

¹ Recibido: 14/10/2015

Aprobado: 14/12/2015

*Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, sanvegetal1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El medio rural es un espacio idóneo para focalizar eficientemente la asignación de recursos, para identificar las relaciones entre los diferentes agentes socioeconómicos, entre la actividad de producción agropecuaria, el medio ambiente y el resto de la sociedad rural; presenta homogeneidad desde el punto de vista de su potencial y limitaciones ecológicas, productivas, sociales e institucionales (SIHCA, 1999).

La producción cafetalera como fuente generadora del desarrollo tiene en la montaña potencialidades aún no explotadas, dadas por sus diversas condiciones edafo-climáticas, lo cual justifica, sin lugar a dudas, la necesidad de una tecnología integral que posibilite una explotación racional produciendo en cada sitio lo que corresponda, según los caracteres agroecológicos de los mismos en función de la obtención de altos rendimientos con la adecuada protección de los recursos naturales y del medio ambiente (Cuba, 1995).

Cuba (2003) señala a la extensión como la integración de conocimientos para la acción, que permite la definición e implementación de un proyecto de desarrollo por parte de un individuo, de una unidad de producción o de un territorio. Tiene implícito capacidades de diagnóstico (tecnológico, económico organizativo y social), y de formulación de un plan de acción.

El presente trabajo tuvo como objetivo de evaluar los resultados de la aplicación tecnologías a partir del diagnóstico en el desarrollo integral cafetalera en dos fincas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Otto Parellada, en Tercer Frente.

Materiales y métodos

A partir de febrero de 2009, mediante un diagnóstico se identificaron los principales problemas que afectan la producción cafetalera y se aplicaron tecnologías para el desarrollo integral en dos fincas de la CPA Otto Parellada, en la comunidad Filé, del municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba.

Para el desarrollo del trabajo se seleccionaron las fincas La Julia y Ricardo Clares con 8 y 13,42 ha, respectivamente, donde se realizó la caracterización (*Tabla 1*) y el diagnóstico de las áreas mediante recorridos sistemáticos *in situ*, previa coordinación con los productores de las fincas; además, se realizó una valoración general del estado de las mismas donde se tuvo en cuenta la composición varietal de las fincas, la densidad y población existente, edad, estado fisiológico de la plantación, producción obtenida en los últimos tres años, la composición arbórea, así como la frecuencia de aparición de las especies sombreadoras y el estado de la ejecución de las actividades agrotécnicas, y se evaluaron las causas del deficiente manejo de los cafetales y la protección del suelo.

La frecuencia de aparición de las especies sombreadoras se determinó mediante la fórmula:

$$F_r = a / A \times 100$$

donde:

a: Cantidad de árboles por especie en el área
A: Total de árboles en área

Tabla 1. Caracterización de las fincas evaluadas (CPA Otto Parellada)

Finca	Área (ha)	Altura (msnm)	Especie	Edad	Población (%)	Pendiente (%)	Sombra predominante
La Julia	8	250	<i>C. canephora</i>	>20 años	80	15-20	<i>Samanea saman</i>
Ricardo Clares	13,42	160	<i>C. canephora</i>	>20 años	70	10-20	<i>Samanea saman</i>

Con los resultados del diagnóstico inicial de las fincas se estableció un programa de desarrollo integral de cada finca que incluyó el cumplimiento de las Instrucciones Técnicas del cultivo, la aplicación de las

tecnologías más adecuadas (*Tabla 2*) y elaboración y acción según carta tecnológica del cultivo de la ficha de costos por tareas, según correspondió en cada caso.

Tabla 2. Tecnologías aplicadas en las fincas evaluadas (CPA Otto Parellada)

Fincas	Tecnologías aplicadas
La Julia	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo del los árboles sombreadores no apropiados para el cultivo • Sistema de poda por desoque por bloque en ciclo de tres años (33 % del área anual) y resiembra de las fallas físicas en el área • Estimado estadístico matemático para la programación de la cosecha cafetalera • Manejo integrado contra las malezas en el café • Manejo integrado contra las plagas y enfermedades • Medidas de conservación de suelo
Ricardo Clares	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo del los árboles sombreadores no apropiados para el cultivo • Sistema de poda por desoque por bloque en ciclo de tres años (33 % del área anual) y resiembra de las fallas físicas en el área • Estimado estadístico matemático para la programación de la cosecha cafetalera • Manejo integrado contra las malezas en el café • Manejo integrado contra las plagas y enfermedades • Medidas de conservación de suelo

Resultados y discusión

En las fincas La Julia y Ricardo Clares las plantaciones de cafetos son de la especie *C. canephora*, Pierre ex Froehner en su totalidad, propagado por semillas; según Grave de Peralta y col. (1998), la potencialidad de la especie permite rendimientos elevados.

Entre los principales problemas observados durante el diagnóstico de las fincas evaluadas se determinó en las plantaciones el predominio del estado fisiológico regular con más de 20 años de edad y una despoblación del 20 y 30 % de las fincas La Julia y Ricardo Clares, respectivamente.

En las fincas evaluadas solo se realizaba la poda de saneamiento con un deficiente deshije, lo que contribuyó a la deformación de los cafetos en su desarrollo. Se determinó la presencia de plantas indeseables para el cultivo, que se mantuvo durante todo el ciclo productivo de la plantación en el 27 y 30 % de las áreas (Fig. 1). En las fincas se observaron bajos porcentajes de prácticas dirigidas a la necesaria conservación del suelo y al uso de alternativas ante la carencia de fertilizantes químicos, lo que provocó el continuo deterioro de los mismos por los agentes erosivos.

Fig. 1. Diagnóstico inicial de las fincas evaluadas.

En la finca La Julia se observó exceso de sombrío con varias especies sombreadoras no apropiadas para el desarrollo del café, que alcanzaron el 76,2 %. Las más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, H. B. K., *Mangifera indica* L. y *Roigstonea regia* H. B. K., con el

100 % de aparición. Las más abundantes resultaron *Gliricidia sepium*, *Roigstonea regia* y *Mangifera indica* L. con 246, 130 y 121 árboles, respectivamente.

En el caso de la finca Ricardo Clares, el estado de las plantaciones fue similar a la finca La Julia, con exceso de

sombrío, y el 81 % de las especies arbóreas no apropiadas para el cultivo. Las más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, H. B. K. con el 100 % de aparición, y como

las más abundantes resultaron *Gliricidia sepium*, *Musa paradisiaca* L. y *Spondias morbin* L. con 265, 200 y 123 árboles, respectivamente (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Frecuencia de aparición de especímenes sombreadores y su abundancia en la finca La Julia, CPA Otto Parellada (Tercer Frente)

Especies arbóreas	Año base		Después del tercer año	
	Frecuencia	No. de árboles	No. de árboles	Reducción (%)
Algarrobo (<i>Samanea saman</i> Jerr.)	83	66	50	24
Guásima (<i>Guasuma tomentosa</i>)	100	65	6	75
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	85	65	51	21
Piñón (<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp)	33	265	205	0
Zapote (<i>Zapota acchra</i>)	33	7	7	0
Jagüey (<i>Ficus crassinervia</i> Willd)	85	23	7	69
Cedro (<i>Cedrela mexicana</i>) M. J. Roem	17	18	18	0
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	8	14	14	0
Jobo (<i>Spondias morbin</i> L.)	67	123	10	91
Búcaro (<i>Erythrina peoppigiana</i>) Walp	66	10	10	0
Palma (<i>Roystonea regia</i> Cook. V.)	65	25	25	0
Naranja (<i>Citrus</i> sp.)	17	8	8	0
Yagruma (<i>Cecropia peltata</i> L.)	50	33	0	100
Lima (<i>Citrus limetta</i> Risso)	17	5	5	0
Ateje (<i>Cordia collococa</i> L.)	17	15	0	100
Leucaena (<i>Leucaena leucocephala</i> Lam de Wit)	6	10	10	0
Jubabán (<i>Trichilia hirta</i> L.)	17	42	9	78.5
Guáranos (<i>Cupania cubensis</i>)	17	21	2	90
Plátano (<i>Musa paradisiaca</i> L.)	67	200	250	125
Tengue (<i>Poeppigia procera</i> P.)	6	8	–	100
Guanábana (<i>Annona muricata</i> L.)	17	21	21	0

Tabla 4. Frecuencia de aparición de especímenes sombreadores y su abundancia en la finca Ricardo Clares, CPA Otto Parellada (Tercer Frente)

Especies arbóreas	Año base		Después del tercer año	
	Frecuencia	No. de árboles	No. de árboles	Reducción (%)
Algarrobo (<i>Samanea saman</i> Jerr.)	83	73	40	45,2
Guásima (<i>Guasuma tomentosa</i>)	100	100	7	93
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	100	121	87	28
Piñón (<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp)	33	246	224	9
Zapote (<i>Zapota acchra</i>)	6	4	4	0
Jagüey (<i>Ficus crassinervia</i> Willd)	17	4	–	100
Cedro (<i>Cedrela mexicana</i>) M. J. Roem	85	25	20	2
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	33	19	19	0
Jobo (<i>Spondias morbin</i> L.)	33	22	–	100
Búcaro (<i>Erythrina peoppigiana</i>) Walp	66	31	21	32,2
Palma (<i>Roystonea regia</i> Cook. V.)	100	130	130	0
Naranja (<i>Citrus</i> sp.)	17	8	8	0
Yagruma (<i>Cecropia peltata</i> L.)	17	6	–	100
Lima (<i>Citrus limetta</i> Risso)	17	3	3	0
Ateje (<i>Cordia collococa</i> L.)	17	6	–	100
Jubabán (<i>Trichilia hirta</i> L.)	27	24	–	100
Guáranos (<i>Cupania cubensis</i>)	17	12	–	100
Plátano (<i>Musa paradisiaca</i> L.)	17	35	85	242
Guanábana (<i>Annona muricata</i> L.)	17	16	16	0
Tengue (<i>Poeppigia procera</i> P.)	15	17	2	88
Mapen (<i>Artocarpus altifolius</i> F.)	21	10	10	0

La regulación del sombrío no se realizó con el manejo adecuado de los árboles de sombra para el cultivo, lo que corrobora lo planteado por López y col. (2002). Los árboles en sistemas agroforestales cumplen funciones ecológicas de protección de suelo, disminuyendo los efectos directos del sol, el agua y el viento; también pue-

den modificar las características físicas del suelo y su estructura.

La población de cafetos estaba al 60,3 y 64,3 % de las plantas productivas en las fincas La Julia y Ricardo Clares, respectivamente, 32,7 y 29,9 de fallas físicas, y el 6,89 y 5,61 de las fallas económicas (Fig. 2).

Fig. 2. Categorización de las plantaciones de cafetos en las fincas evaluadas.

Los rendimientos de café de las fincas se encontraban por debajo del potencial productivo de la especie entre 0,23 y 0,33 t/ha⁻¹ de café oro. Además, los trabajadores de las fincas no estaban vinculados a los resultados productivos del área, lo que influyó negativamente en el rendimiento del cultivo. Según Ronquillo (1997), entre las causas críticas que generan bajos rendimientos se encuentran la indisciplina tecnológica y la falta de una adecuada estructura varietal, los bajos niveles de insumos (útiles y herramientas), la deficiente organización y control de las cosechas. Fernández (1997), citado por Ronquillo (1997), señala la importancia del cafeto para Cuba y sus actuales producciones, y expone que el 80 % de las áreas en el país se encuentran por debajo de su potencial productivo. Del Ángel (1997) y Ramajo y col. (2014) consideran que los pequeños agricultores no utilizan plena y racionalmente los recursos más abundantes, no introducen tecnologías apropiadas, no aumentan los rendimientos por superficie, no producen excedentes para el mercado ni reducen los costos unitarios de los productos. De tal forma no se logra modernizar la agricultura ni mejorar la capacidad productiva y generadora de ingresos de la agricultura.

A partir del diagnóstico practicado inicialmente en estas fincas, se implementó un programa de manejo de las plantaciones de cafetos con la introducción de algunas tecnologías como resultado de la investigación realizada en la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente (Tabla 2) para lograr el desarrollo integral de las mismas, que incluyó la regulación del sombrío, eliminación paulatina de las especies arbóreas indeseables para el cultivo (Tablas 3 y 4), la implementación de un sistema de poda por desoque por bloque al 33 % del área en un ciclo de tres años que incluyó además la selección de vástagos por plantas, la resiembra de las fallas físicas en las áreas y prácticas dirigidas a la conservación del suelo y al uso de alternativas ante la carencia de fertilizantes químicos como el arroje en las hileras, uso de cobertura viva, siembra de barreras vivas y la construcción de barreras muertas y tranques.

Estas actividades contribuyeron a una transformación paulatina de las fincas y el mejoramiento del estado fisiológico de las plantaciones, se logró reducir considerablemente las distintas especies arbóreas no apropiadas para el cultivo en las plantaciones (Tabla 2), lo que permitió incrementos sostenidos de los rendimientos a partir de

las cosechas 2008-2009 hasta alcanzar 0,99 y 0,84 t/ha⁻¹ de café oro en las fincas La Julia y Ricardo Clares, respectivamente, durante la cosecha 2014-2015 (Fig. 3). Estos resultados coinciden con Mestre y Salazar (1995) y

Ramajo y col. (2014), relacionados con la poda de recepa para eliminar el problema del cerramiento del cafetal, y como sistema de renovación que permite un aumento considerable de la producción.

Fig. 3. Producción de café en las fincas evaluadas.

Estos resultados indican que con la aplicación de tecnologías adecuadas en las plantaciones de cafeto por parte de los productores se pueden lograr incrementos de los rendimientos de forma sostenible, coincidiendo con lo señalado por Molina y col. (2006), quienes señalan que con el manejo intensivo de los árboles sombreadores y la poda por el sistema de recepa se logra incrementar los rendimientos de *C. canephora* hasta dos veces a partir de la tercera cosecha. En este sentido, Díaz (2005) señala que Cuba constituye un ejemplo para el mundo de cómo desarrollar una agricultura sostenible a partir de la búsqueda de alternativas tecnológicas y el uso más racional de sus reservas naturales, técnicas y científicas.

Conclusiones

- En las áreas se observó el predominio de la especie *C. canephora*, propagado por semillas con más de 20 años de edad y una despoblación del 20 y 30 % en las fincas La Julia y Ricardo Clares, respectivamente.
- En las fincas se observó exceso de sombrío. Las especies arbóreas más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, H. B. K., *Mangifera indica* L. y *Roigstonea regia* H. B. K. con el 100 % de aparición.
- Las especies arbóreas más abundantes resultaron *Gliricidia sepium*, *Roigstonea regia* y *Mangifera indica* L. con 246, 130 y 121 árboles en La Julia, y *Gliricidia sepium*,

Musa paradisiaca L. y *Spondias morbin* L. con 265, 200 y 123 árboles, respectivamente, en Ricardo Clares.

- La implementación de las tecnologías permitió la transformación de las fincas y el incremento sostenido de los rendimientos hasta alcanzar 0,99 y 0,84 t/ha⁻¹ de café oro en las fincas La Julia y Ricardo Clares, respectivamente.

Bibliografía

- Cuba, Ministerio de la Agricultura: Propuesta preliminar para la organización del Sistema de extensión agraria. 17 pp., 2003.
- Cuba: *Programa Nacional del medio ambiente y desarrollo*. La Habana: CITMA, 116 pp., 1995.
- Del Angel, V.: El modelo de desarrollo sostenible de la agricultura de cara al siglo XXI. En: *Panel de Caficultura Sostenible, XVIII Simposio Latinoamericano de Caficultura*. Costa Rica: Icafé - IICA, pp.12-22, 1997.
- Díaz, W.: La Unidad de Interfase de Vinculación Investigador-Productor: un espacio de interacción para la innovación. Conferencia. En: *Primer Taller sobre Introducción y Generalización de los Resultados Científicos Técnicos en las Unidades de Interfase, Café y Cacao*. ECICC, 15 pp., 2005.
- Grave de Peralta, G.; Díaz, W. y M. Rodríguez: Manejo de la sombra y reducción gradual de los árboles de

- sombra en *Coffea canephora* Pierre ex Frohener. *Café Cacao*, 1(1): 36- 41, 1998.
- Molina A., Guillermo; Díaz Hernández, Wilfredo; Vázquez López, Eliosmar y Regulo Reyes Galafé: Comportamiento de los rendimientos de *C. Canephora*, Pierre ex Froehner sometidas a poda de recepa y manejo intensivo de la sombra. *Café Cacao*, 7(2):16-21, 2006.
- López, Catalina; Arañó, L.; Bustamante, C.; Mireya Cabrera; Caro, P.; Bárbara Cumbá; Díaz, W.; Fajardo, O.; Fernández, I.; González, J.; Grave de Peralta, G. y G. Molina: Aplicación de tecnologías para la recuperación de la producción en fincas cafetaleras. *Café Cacao*, 3(3): 17:18, 2002.
- Mestre, M. A. y J. N. Salazar: Productividad de siembras nuevas y zocas de café. *CENICAFE Avances técnicos*, (215)4, 1995.
- Ramajo-Destrades, J. L.; Yero-Guevara, Alexei; Delira Navarro-Ocaña; Arañó-Leyva, Lázaro; Verdecia-García, M. J. y Roberto González-Vega: Resultados alcanzados en la Unidad de Interface de Comecará con la implementación del Sistema de Extensión Agraria. *Café Cacao*, 1(1): 2014.
- Ronquillo R.: *Fuente El Café. Juventud Rebelde* no. 382, p. 4, diciembre de 1997.
- SIHCA. El marco estratégico del plan de mediano plazo 1998-2002. *Boletín SIHCA* 3-1(7):3-6, 1999.

Remodelaciones de minihidroeléctricas a filo de agua en las zonas montañosas de la provincia de Santiago de Cuba¹

María Teresa Durand-Silveira,* Abel Dorta-Armaigna,** Pavel Vargas-Rodríguez** y Luis Castañeda-Garay***

Resumen

La necesidad de dar mejor uso al importante recurso agua se ubica en un orden prioritario a nivel mundial. En Cuba, las instalaciones de minihidroeléctricas constituyen un logro de la Revolución al mejorar la calidad de vida de los campesinos. Este trabajo se dirige al aprovechamiento del recurso hídrico con empleo de nuevos coeficientes de escurrimientos que permiten el adecuado uso del caudal de los ríos. Se analizan las series de escurrimientos medios de las estaciones hidrométricas de la provincia de Santiago de Cuba; se exponen los valores medios para cada cierre hidrométrico, los gastos característicos y los coeficientes modulares del escurrimiento medio para los 365 días del año. Se desarrolló el análisis de las bases de datos en el período 2000-2003, desde el establecimiento de las estaciones hidrométricas y a partir de la remodelación de las minihidroeléctricas. Los valores medios se pueden utilizar como análogos en cierres carentes de información para obtener las curvas de caudales clasificados, siempre y cuando las características morfométricas, hidrográficas y climáticas sean similares. Se muestra la eficiencia económica que se puede alcanzar al instalar una minihidroeléctrica con los resultados de esta investigación, con ahorro de 22 230 dólares como consecuencia de la remodelación de las minihidroeléctricas (consideración de una adecuada potencia de los ríos, equipamiento y dimensiones de las estaciones, entre otros). La investigación brinda un aporte a la ciencia hidrológica, que puede extenderse en el territorio nacional, reevaluando las curvas de caudales clasificados en las minihidroeléctricas, donde la potencia instalada difiere de la realidad.

Palabras clave: escurrimiento, coeficiente modular, curva de caudales, hidroeléctrico.

¹ Recibido: 14/10/2015

Aprobado: 14/12/2015

*Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos, Santiago de Cuba, teresa@stg.hidro.cu

**Universidad de Oriente Teléfono, abel@fco.uo.edu.cu, pavel@fco.uo.edu.cu

***Empresa Nacional de Hidroenergía

Abstract

The necessity to give better use to the important resource waters down it is located in a high-priority order at world level. In Cuba, the facilities of small hydroelectric constitute an achievement from the Revolution when improving the quality of the peasants' life. This work is destined to use of the hydric resource with employment of new coefficients of glides that allow the appropriate use of the flow of the rivers. The series of glides means of the hydrometric stations of the Santiago de Cuba province were analyzed; the values means are exposed for each closing hydrometric, the characteristic expenses and the modular coefficients the half glide for the 365 days of the year. The analysis of the databases was developed in the period 2000-2003, from the establishment of the stations hydrometric and starting from the remodeling of the small hydroelectric. The values means can be used as similar in lacking closings of information to obtain the curves of classified flows provided the morph-metric, hydro-graphic and climatic characteristic be similar. The economic efficiency is shown which is able to reach when installing a small hydroelectric with the results of this investigation, with saving of 22 230 USD like remodeling consequence to the small hydroelectric (consideration of an appropriate power of the rivers, equipment and measurements of the stations, among other). The investigation offers a contribution to the hydrological science that can extend in the national territory, revaluing the classified flows curves in the small hydroelectric, where the installed power differs of the reality.

Key words: glide, coefficient to modulate, flows curved, hydroelectric.

Introducción

Las curvas de caudales clasificados, o curva de caudal diario característico, es la curva de frecuencia acumulativa de una variable continua, como los gastos medios; muestra la duración relativa de los caudales clasificados y mediante ella resulta posible obtener para determinado valor del gasto el tiempo dentro del año que como promedio ese valor fue igualado o excedido, reflejando de forma integral el potencial hídrico de la cuenca. Su uso más frecuente consiste en la determinación del potencial para suministro, especialmente en los proyectos de centrales hidroeléctricas, donde se debe garantizar un caudal mínimo previamente establecido en dependencia de la planta.

El gobierno cubano desarrolla diversos planes con el objetivo de mejorar la vida de los campesinos en los lugares más intrincados de la Sierra Maestra, entre ellos la electrificación para alcanzar un desarrollo socioeconómico, político, cultural y educacional en los moradores de la zona.

Hasta mediado de 2002, en la provincia de Santiago de Cuba se evaluaban los estudios hidrológicos con fines hidroenergéticos con los datos y características de cuencas análogas de la provincia de Granma, donde el potencial de los ríos en las instalaciones de las minihidroeléctricas difiere, por exceso o defecto, lo que provocaba diferencias en las estructuras, montajes y funcionamiento de las mismas.

La ocurrencia de los eventos meteorológicos extremos por excesos ocasiona intensas lluvias y provoca grandes avenidas en los cauces con daños a las instalaciones; cuando la ocurrencia es por defecto de las lluvias, disminuye considerablemente el caudal mínimo y se impide la generación de electricidad (INRH, 1997 y Martínez y Pardo, 2002).

Al obtener los gastos medios característicos a través de las curvas de caudales clasificados de las estaciones

hidrométricas de la provincia, se comienzan a reevaluar los estudios hidrológicos en los cierres de las instalaciones de las minihidroeléctricas a filo de agua, observándose una diferencia notable en los caudales, los cuales influyen en la construcción de la obra hidráulica y selección de las turbinas.

Considerando que se cuenta hoy con la información actualizada y adecuada que permite la selección de cuencas análogas por similitud en cuanto a las características físicas hidrográficas y climatológicas, es que el presente trabajo tiene como objetivo reevaluar los estudios hidrológicos en las instalaciones de las minihidroeléctricas a filo de agua a partir de los resultados en curvas de caudales clasificados y su generalización en la provincia de Santiago de Cuba, remodelando las mismas a partir de sus resultados y obtener la valoración económica en las minihidroeléctricas remodeladas.

Materiales y métodos

El trabajo se inició en el período 2000-2003, se efectuó el análisis de las bases de datos desde el inicio de las instalaciones hidrométricas (*Tabla 1*), y a partir de su remodelación hasta la actualidad. Las minihidroeléctricas se comenzaron a remodelar desde 2003; se localizan en mayoría en el municipio de Guamá, con excepción de Pedernal, que se ubica en el municipio de San Luis, Charco Mono en Palma Soriano, y la Victoria en Segundo Frente, todas pertenecientes a la provincia de Santiago de Cuba.

Las estaciones hidrométricas o de aforos en la provincia de Santiago de Cuba no están distribuidas de forma uniforme en el territorio; el desarrollo hidráulico trajo consigo la desactivación de muchas de ellas al quedar dentro del área del espejo de los embalses construidos.

Tabla 1. Características morfométricas e hidrográficas

Corriente	Estación	Coordenadas		Período de observación	A_C	Y_C	Y_R	L_R	D_d	H_m
		N	E							
Contramaestre	Francés	169,9	562,3	1969-72	122	234	16	22,4	0,56	450
Contramaestre	Bambá	178,0	561,8	1961-66	430	250	9,3	51	0,80	381
Cauto	El Pilar	162,8	577,6	1962-66	136	261	11,7	25,5	0,85	407
Cauto	Coloradas	161,0	571,8	1969-05	65	302	17,7	18,4	1,05	494
Cauto	Guayabero	197,8	583,2	1967-78	1783	135	1,9	103	0,80	243
Baconao	Trucucú	152,1	637,7	1959-05	167	343	9,7	41,0	1,02	493

A_C : Área de la cuenca en km²

L_R : Longitud del río en km

Y_C : Pendiente media de la cuenca en o/o

D_d : Densidad de drenaje en km/km²

Y_R : Pendiente media del río en o/o

H_m : Altura media de la cuenca en m

Buján (1997) propone nuevas instalaciones de estaciones hidrométricas en el proyecto Planificación de la Red Hidrométrica Básica Nacional. Durand (1997), al considerar el desarrollo prospectivo hidroenergético, sugiere que en los cierres de las de minihidroeléctricas a filo de agua se creen las condiciones para su funcionamiento como estaciones hidrométricas que permitan caracterizar el régimen fluvial de forma local, lo cual facilitaría el estudio de las variables hidrológicas principalmente en las zonas altas.

Del análisis realizado sobre las ubicaciones, características hidrográficas y fluviales se seleccionaron las estaciones representativas se muestran en la *tabla 1* los principales parámetros morfométricos e hidrográficos de las estaciones hidrométricas, las coordenadas y período de observación.

Para la definición de los valores medios de los escurrimientos y las precipitaciones de las cuencas seleccionadas se aplicaron como métodos estadísticos para la toma de decisiones ante la presencia de incertidumbres, cuando se quiere caracterizar variables con escasez de información (González y col., 2002).

Se incluyeron los pluviómetros de las áreas de las cuencas hidrológicas de las estaciones hidrométricas

que se analizan, que se sometieron de forma individual a procesos estadísticos matemáticos; se realizó el análisis regional o zonal mediante el método de las Zonas Estadísticamente Homogéneas, basado en la desviación típica con un valor de significación igual al 5 % para la distribución T-Student. En el restablecimiento de datos faltantes se utilizó el *software* Ajuste y Excel.

La comprobación de la homogeneidad de ambas variables se realizó a través de los gráficos cronológicos, simple y doble masa; se aplicaron las pruebas paramétricas Fisher, Student y Cramer; entre las no paramétricas, Spearman, Kruskal-Wallis, Helment, Secuencias y Mann-Whitney. En dependencia de las longitudes de las series se dio mayor peso según los requisitos teóricos, así como el empleo de las pruebas Chi Cuadrado y de Smirnov-Kolmogorov.

Después del análisis cualitativo y cuantitativo de las variables, se demostró que las mismas eran homogéneas (porcentajes de errores entre el 5 y 10 %) para los valores medios, y para el CV, entre el 10 y 15 %, dentro de los rangos establecidos (González y Carrasco, 1997), se definieron los valores medios de las cuencas seleccionadas (*Tabla 2*).

Tabla 2. Relación de los valores medios

Estaciones	N	Q _o	Cv Q _o	P _o	Cv P _o
El Francés	5	1,82	0,47	12,99	0,28
Bambá	6	12,2	0,71	1258	0,29
El Pilar	5	1,83	0,43	1916	0,23
Las Coloradas	35	0,91	0,69	1470	0,26
Guayabero	13	7,67	0,65	1102	0,21
Trucucú	45	1,98	0,69	1355	0,23

N: Cantidad de años observados

Q_o: Gasto medio en m³/s

Cv Q_o: Coeficiente de variación del escurrimiento adimensional

P_o: Precipitación media de la cuenca en mm

Cv P_o: Coeficiente de variación de las precipitaciones adimensional

Durand (2003) obtuvo la clasificación de caudales para los períodos de observación de las estaciones de aforos o

hidrométricas para n = 1; 10; 30; 90; 180; 230; 270; 355 y 365 días (*Tabla 3*) y los coeficientes modulares.

Tabla 3. Gastos por días en m³/s

Estación	1	10	30	60	90	180	230	270	355	365
El Francés	138,7	9,88	3,44	1,985	1,28	0,63	0,486	0,395	0,195	0,175
Bambá	637,01	51,45	18,94	10,97	8,20	4,11	2,87	2,23	1,35	1,05
El Pilar	389,41	8,26	3,59	1,81	1,09	0,42	0,241	0,18	0,074	0,062
Las Coloradas	45,98	5,44	1,722	0,77	0,508	0,273	0,207	0,167	0,096	0,076
Guayabero	414,28	37,9	17,9	10,33	7,32	3,262	1,759	0,861	0,128	0,048
Trucucú	102,905	10,82	3,643	1,858	1,283	0,621	0,445	0,325	0,114	0,079

Para la obtención de los coeficientes modulares del escurrimiento medio (K) se utilizó la expresión:

$$K = Q_i / Q_o$$

donde:

Q_i : Gasto de los diferentes días propios de cada estación

Q_o : Gasto medio de cada estación

Estos coeficientes son los que se utilizan para trasladar por analogía los gastos característicos en cuencas carentes de información y se muestran en la *tabla 4*.

Tabla 4. Coeficientes modulares del escurrimiento medio adimensional

Estación	1	10	30	60	90	180	230	270	355	365
El Francés	76,21	5,40	1,89	1,09	0,703	0,346	0,267	0,217	0,105	0,096
Bambá	52,21	4,22	1,55	0,899	0,672	0,336	0,235	0,183	0,111	0,086
El Pilar	212,79	4,51	1,96	0,99	0,59	0,23	0,13	0,098	0,04	0,033
Las Coloradas	50,52	5,97	1,89	0,85	0,56	0,3	0,23	0,18	0,105	0,08
Guayabero	54,01	4,94	2,33	1,35	0,95	0,42	0,23	0,11	0,02	0,006
Trucucú	51,97	5,46	1,84	0,94	0,65	0,31	0,22	0,16	0,06	0,04

Resultados y discusión

En la provincia existe un alto desarrollo hidroenergético en las zonas montañosas; las minihidroeléctricas a filo de agua se encuentran ubicadas en su mayoría en el municipio de Guamá (el más montañoso de la provincia), donde la población se beneficia a través de ellas.

Al revalidar los estudios hidrológicos de cada uno de los cierres de las minihidroeléctricas construidas a filo de agua, las curvas de caudales clasificados en cada cierre con el uso de los coeficientes modulares se demostró que en la mayoría de los casos el valor de la potencia era alto, por lo cual era necesario remodelar el equipamiento y la subestación eléctrica.

La valoración económica se dirigió al cálculo económico de la sustitución de planta diésel por minihidroeléctrica, tomando como ejemplo en este trabajo la de Avispero, del municipio de Guamá, en las coordenadas E-146.000 y N-523.500 en el propio río Avispero. Se aplicaron consideraciones de Ricardo (1998) en la sustitución de planta diésel por minihidroeléctrico.

Los parámetros de la turbina instalada son:

Peltón 650 * 65

$H_m = 125$ m

$Q = 157,8$ L/s = 0,1578 m³/s

$P = 164$ kW

De acuerdo con esos parámetros, correspondía instalar una turbina TP-16 Turbina Peltón, $N_s = 16$ (N_s es la velocidad específica). Se instaló la Turbina Peltón 650 x 65 (650 es el diámetro del rodete y 65 es el diámetro de la tobera) para una carga $H = 125$ m, un $Q = 0,1578$ m³/s y una potencia $P = 164$ kW.

Por la curva de caudal clasificado del río Avispero, para el 85 % de probabilidad, se obtuvo un $Q = 0,065$ m³/s (valor obtenido por la hidrología anterior). Para $H = 160$ m, la potencia de cálculo $P_c = 75$ kW, teniendo en cuenta que $N_t = 0,85$, $N_g = 0,92$ y $N_{tr} = 0,95$.

Al reevaluar los estudios hidrológicos con los coeficientes modulares del escurrimiento medio, se obtiene una potencia de cálculo de 33 kW, valor que se aproxi-

ma a lo que se genera en la actualidad como potencia promedio al año; se pudo apreciar que la inversión del montaje de la minihidroeléctrica con 75 kW es superior que si se tuvieran en cuenta los resultados actuales, con una diferencia de 33 kW.

El costo del equipamiento electromecánico (incluye turbina, generador, paneles, interconexión y el costo de la subestación) se obtuvo teniendo en cuenta en kW actualizado de equipamiento electromecánico en Turbinas Peltón para minihidroeléctricas, a razón de 650 USD/kW instalado, que son los costos de comercialización de planta mecánica para usuarios internacionales (para nacionales es menor).

Instalado por la hidrología vieja con $P_c = 75$ kW

- Costo del equipamiento instalado $K = 48\ 750$ CUC
- Costo de la subestación con 75 kW $K = 45\ 000$ CUC
- Total = 53 250 CUC

A instalar por la nueva hidrología con $P_c = 33$ kW

- Costo del equipamiento instalado $K = 31\ 200$ CUC
- Costo de la subestación con 75 kW $K = 3000$ CUC
- Total = 34 200 CUC

La diferencia es de 19 050 dólares, considerando combustible, transporte, especialistas y otros. El ahorro

es de 22 230 CUC, aproximadamente. Se obtienen beneficios por el ahorro de inversión de 234 kW de potencia. Esta inversión se recupera en un plazo de siete meses, considerando el valor del CUC 1 a 1 con la MN. Es evidente que un mal cálculo hidrológico (en estos casos por exceso) provoca otros efectos negativos como:

- Sobredimensionamiento de la obra de toma, del desarenador, de las válvulas y conductoras, de la casa de máquina, del equipamiento electromecánico y de la subestación eléctrica, etc.
- Se encarece el costo del mantenimiento al instalarse equipos más robustos.
- Crea falsa expectativa en los usuarios, ya que nunca se puede alcanzar la potencia instalada, por lo cual provoca disgusto y molestia en la población; también limita el desarrollo prospectivo que se realice para la comunidad.

Los resultados de la investigación, a partir de la remodelación de las minihidroeléctricas desde 2003 hasta ahora, se muestran en la *tabla 5*, con los valores de potencia instalada, energía generada como promedio anual, población beneficiada y los ocho generadores cambiados que responden a los resultados de las reevaluaciones de los estudios hidrológicos, al actualizar la potencia real del río, haciendo uso de los coeficientes modulares que se obtuvieron (*Tabla 4*).

Tabla 5. Parámetros de las minihidroeléctricas

Nombre de la minihidroeléctrica	Estado respecto al SEN	Potencia instalada (kW)	Energía generada al año (MWh)	Población beneficiada	Generadores cambiados potencia (kW)
Alcarraza	Aislada	30	19,4	231	
Avispero	Aislada	55	34,3	394	75 por 55
Codillo	Aislada	30	12,5	126	
Cueva I	Aislada	48	33,8	292	
Cueva II	Aislada	55	70,3	851	
El Jobo	Aislada	30	17,4	208	
La Bruja	Aislada	18	9,7	180	30 por 18
La Cachimba	Aislada	30	15	210	
La Cueva	Aislada	30	10	107	
El Dián	Aislada	96	348	134,5	194 por 96
Papayo	Aislada	26	47,6	384	
Oro Abajo	Aislada	8	9,6	170	12 por 8
Uvero	Aislada	250	587	2120	285 por 250
Sonador	Aislada	30	32,4	361	
Las Agujas	Aislada	30	24,7	387	
Los Gallegos	Aislada	18	11,6	135	30 por 18
Mar Verde	Aislada	12	4,9	58	
La Tina	Aislada	55	26,1	112	96 por 55
Pedernal	Aislada	30	27,3	130	
Charco Mono	Aislada	18	37,7	133	30 por 18
La Victoria	Aislada	12	2,4	21	

Las de mayores resultados económicos con los costos de tres de los generadores cambiados son:

Avispero: Tenía instalado un generador de 75 kW y debía incrementar la potencia según cálculos hidrológicos anteriores. Con los nuevos estudios hidrológicos se elimina esta variante, ahorrándose el costo del generador en adquisición equivalente a 2375 CUC.

Uvero: Por la hidrología anterior se concibió una potencia instalada de 285 kW, que nunca se pudo entregar. Después de los estudios realizados y del ajuste a los coeficientes modulares del escurrimiento propuesto, bajó a 250 kW; el ahorro del cambio del generador solamente es de 3325 CUC, sin incluir el resto del equipamiento y la subestación eléctrica.

El Dián: Se diseñó y se instaló la estación hidroeléctrica con una potencia de 194 kW; al reevaluar el estudio se obtuvo un valor de 96 kW, y al cambiar el generador se ahorraron 9310 CUC.

Se obtienen beneficios por el ahorro de inversión de 234 kW de potencia por valor de 22 230 CUC; por tanto, esta inversión se recupera en un plazo de siete meses, considerando el valor del CUC 1 a 1 con la MN.

Conclusiones

- Se reevaluaron los estudios hidrológicos, quedando elaboradas las curvas de caudales clasificados en los cierres de las minihidroeléctricas con la nueva hidrología propuesta.
- Se demostró que los valores de las potencias de los ríos (cierres de las minihidroeléctricas) muestra-

ron resultados próximos a la realidad (mayormente altos).

- Se demostró la eficiencia económica de ocho minihidroeléctricas con los resultados de esta investigación, con ahorro de 22 230 CUC y la eliminación del costo de algunos generadores.

Bibliografía

- Buján, C.: Proyecto de Planificación de la Red Hidrométrica Básica Nacional. En: *Informe Técnico*. INRH, La Habana, septiembre, 87 pp., 1997.
- Durand, M. T.: Propuesta de red hidrométrica en minihidroeléctricas con vista al desarrollo hidroenergético de Santiago de Cuba. En: *Informe Técnico*. DPRH. Santiago de Cuba: MINAG, 68 pp., 1997.
- Durand, M.T.: "Curva de caudales clasificados y su generalización en la provincia Santiago de Cuba" [inédito], tesis de candidatura, CIH, La Habana: CUJAE, 2003.
- González, S. L.; Pedreira Martínez, Jorge y R. B. Marro: Hidrología Superficial para Ingenieros. La Habana: CIH. CUJAE, 2002.
- González, P. y A. Carrasco: Probabilística de series anuales. En: *Nota técnica. Modelado*. Habana. 7 pp., 1997. INRH: Taller de Hidroenergía, Granma, 1997.
- Martínez, B. y G. P. Pardo: Temas escogidos de hidroenergía en pequeña escala, CIH, CUJAE, 2002.
- Ricardo, M.: Planta mecánica, sustitución de planta diesel por minihidroeléctrico. En: *Conferencia*. Villa Clara, 1998.

Registro de la flora y fauna en dos sistemas agroforestales con *Theobroma cacao* Lin. en Baracoa¹

Pablo Clapé-Borges,* Wilfredo Lambertt-Lobaina* y Miguel Suárez-Núñez**

Resumen

El trabajo se desarrolló en la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, provincia de Guantánamo, con el objetivo de inventariar la flora y la fauna en dos sistemas agroforestales con Theobroma cacao Lin. en las condiciones montañosas de Baracoa, provincia de Guantánamo. Se caracterizó la flora, reptiles y anfibios por el método de parcelas temporales de 1000 m², y para las aves los de transectos y puntos de conteo. Las clasificaciones de las especies de plantas y animales se realizaron con ayuda de manuales y especialistas de Flora y Fauna de Baracoa, y se realizaron intercambios con productores. Los resultados se procesaron mediante la prueba de t-student. La diversidad y composición florística y faunística es mayor en la ECCB (172 y 55) que en la EICB (163 y 41). La diversidad y composición florística y faunística es mayor en la ECCB (172 y 55) que en la EEAF (163 y 41). Se detectaron 10 especies de anfibios, 11 de reptiles, 34 de aves, 84 de arvenses, 15 de plantas que sirven como sombra temporal o permanente al cultivo, 70 especies de plantas como cobija para la biodiversidad, 57 como alimento de la fauna y 29 del hombre, 12 como control de la erosión y 23 con fines maderables.

Palabras clave: *inventariar, biodiversidad, cacao, conservación, bosque.*

Abstract

The work was developed in the Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo province, with the objective of inventorying the flora and the fauna in two systems agro forest with Theobroma cacao Lin. under the mountainous conditions of Baracoa, Guantánamo province. The flora, reptiles and amphibians were characterized by the parcels storms of 1000 m² method and for the birds those of Transectos and Points of Count. The classifications of the species of plants and animals were carried out with the help of manuals and specialists of Flora and Fauna of Baracoa; they were carried out exchanges with producers. The results were processed by means of the t-student test. The diversity and floricultural composition and wildlife are bigger in the ECCB (172 and 55) that in the EICB (163 and 41). The diversity and floricultural composition and wildlife are bigger in the ECCB (172 and 55) that in the EEAF (163 and 41). 10 species of amphibians were detected, 11 of reptiles, 34 of birds, 84 of grass weed, 15 of plants that serve as temporary or permanent shade to the cultivation, 70 species of plants like it covers for the biodiversity, 57 like food of the fauna and 29 of the man, 12 as control of the erosion and 23 with ends timber.

Key words: *inventory, biodiversity, cocoa, conservation, forest.*

¹ Recibido: 8/7/2015

Aprobado: 15/7/2015

*Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo, eeafbaracoa@forestales.co.cu

**Unidad Municipal de Flora y Fauna Baracoa, Guantánamo

Introducción

La transformación del paisaje tropical original como resultado de la agricultura intensiva permite que el entorno agrícola sea un elemento importante en la conservación del medio ambiente (Parrish *et al.*, 1999). La deforestación y conversión de hábitats naturales en áreas agrícolas trae como resultado cambios dramáticos en la cobertura arbórea (Taylor, 2003).

Las plantaciones de *Theobroma cacao* Lin. se establecen bajo árboles de sombra; estas pueden ser una buena herramienta para la conservación y el manejo de la biodiversidad, fuera de las áreas protegidas o donde el hábitat natural resulta muy perturbado (Microsoft Encarta, 2004).

Las plantaciones diversificadas de cacao que podían parecer un bosque natural son ideales para proteger el suelo, conservar el agua y mantener una alta biodiversidad (Sánchez, 1999).

Por ser el cacao una planta umbrófila, constituyen sus plantaciones excelentes sitios de hábitat de las aves terrestres. La presencia de árboles es determinante en el ciclo de vida de la avifauna terrestre, pues le proporcionan hábitat, sitios de nidificación y fuentes de alimentos (Guiracocha y col., 2001).

En la práctica, la diversidad de especies es un aspecto central para evaluar la diversidad a los demás niveles, y constituye el punto de referencia constante de todos los estudios de biodiversidad (Microsoft Encarta, 2004).

Se ha demostrado que cuando se emplea una especie única de sombra, se producen graves afectaciones a la biodiversidad. Los cacaotales mantienen una diversidad de aves, murciélagos, mamíferos no voladores e invertebrados (especialmente hormigas) similares a la de los bosques naturales circundantes y superior a los de hábitats agrícolas más intervenidos. Para mantener en equilibrio los ecosistemas cacaoteros es necesario tomar un conjunto de medidas conservacionistas, y una de las más importantes es la diversificación de los árboles de sombra, lo que redundará no solo en beneficio al medio ambiente, sino que influye positivamente en el desarrollo económico de los productores, según Clapé y col. (2011).

El trabajo se realizó con el objetivo de inventariar la flora y fauna en dos sistemas agroforestales (SAF) con *Theobroma cacao* Lin. en las condiciones montañosas de Baracoa, pertenecientes a la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa y la Empresa de Café y Cacao Baracoa, provincia de Guantánamo.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en dos Sistemas Agroforestales (SAF) con cacao:

Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa (EEAF) con 5 ha de cacao, ubicada a una altura media de 28 msnm sobre un suelo Fluvisol (Hernández, 1999) con una pendiente ligeramente ondulada (7 %), bajo sombra de *Gliricidia sepium* Jacq. (Kunth) ex Walp y el marco de plantación del cacao 3 m x 3 m como indican las Instrucciones Técnicas para el cultivo del café y el cacao (Cuba, 1987).

Empresa de Café y Cacao Baracoa (ECCB) en dos CCS con un total de 148,8 ha de cacao ubicado a una altura media de 48 msnm sobre un suelo Fluvisol (Hernández, 1999), con una pendiente ligeramente ondulada (12 %), bajo sombra de *Gliricidia sepium* Jacq. (Kunth) ex Walp y el marco de plantación del cacao 3 m x 3 m como indican las Instrucciones Técnicas para el cultivo del café y el cacao (Cuba, 1987).

En la actualización de la clasificación científica se trabajó según criterios de Bisse (1986).

Se caracterizó la composición florística de estos SAF con cacao utilizando el método de parcelas temporales de 1000 m² (50 m x 20 m) descrito por Guiracocha y col. (2001). Se seleccionaron al azar cinco parcelas en cada hábitat cuyas plantaciones tuvieran más de 1,5 ha de cacao.

Para medir la diversidad de la fauna se utilizaron los métodos de parcelas temporales para anfibios y reptiles, mientras que para las aves se emplearon los métodos de transectos y puntos de conteo descritos por Taylor (2003).

Las clasificaciones de las especies de plantas y animales encontrados se realizaron con ayuda de manuales, y especialmente con los especialistas de Flora y Fauna de Baracoa. Para la clasificación acerca de los estatutos y demás peculiaridades de la avifauna se tuvieron en cuenta los criterios aportados por Garrido y García (1975), Raffaele y Wiley (1998), Suárez (2000) y García (2002).

Para la identificación de las especies y su posterior inventario se utilizó la Guía de Campo para estudios de aves de Garrido y Kirkconnell (2000) y Acosta y Mugica (1988), además del empleo de binoculares y libretas de notas.

Los resultados se procesaron estadísticamente mediante la Prueba de t-student (InfoStat, 2008).

Resultados y discusión

La flora presente en los SAF cacaoteros muestreados se relaciona en la *tabla 1*.

Tabla 1. Flora presente en las áreas muestreadas

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	EEAF	ECCB	Finalidad de su uso			Conservación y mejoramiento de suelos	Maderable	
						Alimento		Cobijo a la biodiversidad.			Sombra al cultivo
						Fauna	Hombre				
Filicatae	Blechnaceae	<i>Blechnum occidentale</i>	Helecho	1	1			1			
		<i>Tectaria heracleifolia</i>	Helecho	1							
		<i>Tectaria incisa</i>	Helecho	1	1						
	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis multiflora</i>	Puntero		1						
		<i>Campyloneurum cubense</i>	Helecho		1						
		<i>Campyloneurum phillidis</i>	Helecho		1						
	Polypodiaceae	<i>Ciclopeltis semicordata</i>	Helecho		1						
		<i>Polypodium astrolepis</i>	Helecho		1						
		<i>Polypodium aureum</i>	Helecho		1						
		<i>Polypodium lycopodioides</i>	Helecho Calagueta		1						
		<i>Polypodium polypodioides</i>	Helecho		1						
		<i>Polypodium polypodioides</i>	Helecho (Doradilla)		1						
	Pteridaceae	<i>Adiantum latifolium</i>	Helecho		1						
		<i>Adiantum piramidale</i>	Helecho		1						
		<i>Adiantum tenerum</i>	Culantrillo de poso		1						
	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris dentata</i>	Helecho		1						
		<i>Thelypteris obliterata</i>	Helecho		1						
<i>Thelypteris politeana</i>		Helecho		1							
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr		Piña		1				1			
Annonaceae	<i>Roystonea regia</i> (HBK) O.F. Cook	Palma real	-	1						1	
Arecaceae	<i>Hohebergia penduliflora</i>	Curujey		1							
	<i>Thylandtia</i> sp.	Curujey		1							
Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cebolleta		1							
	<i>Cyperus iria</i> L.	Hierba fina		1							
Musaceae	<i>Musa paradisiaca</i> (L.)	Plátano macho		1				1			
	<i>Musa sapientum</i> (L.)	Plátano fruta		1				1			
Orquidiaceae	<i>Epidendrum</i> spp.	Orquídea		1							
	<i>Oncidium curidum</i>	Orquídea		1							
Palmaceae	<i>Coco nucifera</i> L.	Coco		1				1		1	
	<i>Anatherum zizanioides</i> L.	Vetiver		1							
Liliatae	<i>Andropogon pertusus</i> (L.) Willd	Camagüeyana		1							
	<i>Bracharia extensa</i> (Chase)	Gambutera		1							
	<i>Bracharia fasciculata</i> (SW) Blake	Surbana		1							
	<i>Bracharia subcuadrifaria</i> (Trin) Hitch.	Gambutera		1							
	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Guizado de perro		1							
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Bermuda		1							
Poaceae	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forsk) Stapf	Pitilla americana		1							
	<i>Dichanthium caricasum</i> (L.) Henr	Jiribilla		1							
	<i>Digitaria adscandens</i> (Kunth) Henr	Pata de gallina		1							

Liliatae	Poaceae	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	Gramapintada	1	1							
		<i>Echinochloa cruz-galli</i> (L.)	Arrocillo	1	1	1						
		<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn	Pata de gallina	1	1	1						
		<i>Leptochloa panacea</i> (Rötze)	Plumilla	1	1							
		<i>Ohwi</i>	-	1	1							
		<i>Leptochloa virgata</i> (L.) Beauv	Yerba de guinea	1	1							
		<i>Panicum maximum</i> Jacq	Araña	1	1							
		<i>Panicum pilosum</i> S.W.	Grana de Castilla	1	1							
		<i>Panicum reptans</i> L.	Pata de conejo	1	1							
		<i>Paspalum fimbriatum</i> H.B.K.	Alpargata	1	1							
		<i>Paspalum notatum</i> Flugge	Arrocillo	1	1	1						
		<i>Rottboellia exaltata</i> L.	Ojo de poeta	1	1							
		<i>Thumbergia aiata</i> (Bojer)	Jazmín del Vedado	1	1							
		<i>Thumbergia fragrans</i> Roxb	Salta perico	1	1							
		<i>Ruellia tuberosa</i> Lin.	Lengua de vaca	1	1					1		
		<i>Sansevieria guineensi</i> Jacq.	Rabo de gato	1	1							
		<i>Achyranthes aspera</i> var. indica L.	Bledo	1	1							
		<i>Amaranthus dubius</i> Mart	Bledo espinoso	1	1							
		<i>Amaranthus spinosus</i> L.	Jobo	1	1	1	1					1
		<i>Spondias bombin</i> L.	Mango	1	1	1	1					1
		<i>Manguijera indica</i> L.	Cirueta	1	1							
		<i>Spondea</i> spp.	Anón	1	1	1	1					
		<i>Annona reticulata</i> L.	Guanábana	1	1	1	1					
		<i>Annona muricata</i> L.	Malanga blanca	1	1	1	1					1
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.)	Malanga morada	1	1	1	1					1		
<i>Xanthosoma nigrum</i> (Vell)	Malanguilla	1	1	1	1					1		
<i>Xanthosoma cubense</i> (Rich)	Dicha	1	1	1	1					1		
<i>Caladium bicolor</i> (Vent).	Aralia	1	1									
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq)	Tulipa	1	1									
<i>Aralia</i> spp.	Guaco	1	1									
<i>Weddellia rugusatenus</i> Greane	Aranda	1	1									
<i>Mykania</i> sp.	Botón de oro	1	1							1		
<i>Eupatorium grandifolium</i> Regel	Chivo macho	1	1									
<i>Weddellia triloba</i> (L.)	Romerillo	1	1									
<i>Agerantum conizoides</i> L.	Clavel chino	1	1									
<i>Bidens pilosa</i> L. var. pilosa	Escoba amarga	1	1									
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC	Cerraja	1	1									
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Machadita	1	1									
<i>Sonchus oleraceus</i> L.		1	1									
<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less		1	1									

Magnoliatae

Bixaceae	<i>Bixa orellana</i> L.	Achote (Bija)	1	1	1	1	1	1	1			
Bombacaceae	<i>Ochroma piramidale</i> Car. Urb	Lanero	1	1				1				
	<i>Ceiba pentandra</i> L. Gaertn.	Ceiba	1	1				1				1
Boraginaceae	<i>Cordia gerascanthus</i> L.	Baría	-	1	1			1				1
Caricaceae	<i>Carica papaya</i> Lin.	Frutabomba	1	1	1			1				1
	<i>Calophyllum antillanum</i> Britt	Ocuje	-	1	1			1				1
Clusiaceae	<i>Calophyllum antillanum</i> Britt	Ocuje	-	1	1			1				1
	<i>Commelina difusa</i> Burm	Canutillo	1	1								1
Commelinaceae	<i>Commelina erecta</i> L.	Canutillo	1	1								1
	<i>Tradescantia</i> sp.	Cucaracha	1	1				1				1
Convolvulaceae	<i>Ipomea tiliacea</i> (Willd) Choisy	Campanilla	1	1								
Cruciferae	<i>Lepidium virginicum</i> L.	Mastuerzo	1	1								
	<i>Sechium edule</i>	Chayote	1	1	1			1				
Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i> L.	Cundeamor	1	1	1							
	<i>Cucumis dipsacus</i> Rhrenb Ex. Spach	Pepinillo	1	1								
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea alata</i> L.	Name	1	1	1			1				
	<i>Alcalypha alopecuroides</i> Jacq	Rabo de gato	1	1								
	<i>Chamaesyce berteriana</i> (Babils) Millsp	Hierba de la niña	1	1								
	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp	Lechera	1	1	1							
	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	Malcasada	1	1								
Euphorbiaceae	<i>Cnidocolus urens</i> (L.) Artur var. <i>Inermis</i> Calvino	Chaya	1	1	1						1	
	<i>Croton lobatus</i> L.	Tuba tuba	1	1								
	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	Lechero	1	1	1							
	<i>Euphorbia heterophylla</i> var. <i>gramminipolia</i> (L.)	Lechero	1	1	1							
	<i>Jatropha curcas</i> L.	Piñón botija	1	1								
	<i>Pedilantus angustifolius</i> L.	Itamo real.	1	1								
	<i>Ricinus communis</i> L.	Higuereta	1	1	1			1				
Esterculaceae	<i>Guasima tomentosa</i> HBK.	Guásima	1	1	1			1				
	<i>Aeschynomene americana</i> L.	Pega pega	1	1	1							
	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) Roxb	Maní cimarrón	1	1								
	<i>Cajanus indicus</i> Spreng	Frijol Gandul	1	1	1			1				
	<i>Crotalaria incana</i> (L.)	Maraca	1	1	1							
Fabaceae	<i>Desmodium canum</i> (J.F.Gmell) Sching	Amor seco	1	1								
	<i>Erythrina velutina</i> Willd	Búcaro	-	1	1			1				1
	<i>Glinicidia sepium</i> Jacq. Kunth Ex Walp.	Piñón florido	1	1	1			1				1
	<i>Macroptilium latyroides</i> (L.) Urb.	Maribari	1	1								
Flacourtiaceae	<i>Casearia guianensis</i> Aubl.	Yaná o Jía	1	1	1							

Magnoliatae

Se detectaron 84 especies de arvenses, 15 especies de plantas que sirven como sombra temporal o permanente al cultivo, 70 especies de plantas como cobija para la biodiversidad, 57 especies de plantas como alimento de la fauna y 29 del hombre, 12 especies de plantas como control de la erosión y 23 especies de plantas con fines maderables. Similares resultados reportó Clapé y col. (2011).

La diversidad y composición florística (*Tabla 2*) es mayor en la ECCB (172) que en la EEAF (163), existiendo estadísticamente diferencias significativas para aquellas especies con fines de alimento para la fauna, cobija para la biodiversidad, maderables y total de especies.

Tabla 2. Comparación de la diversidad y composición florística de los SAF cacaoteros evaluados

Finalidad de su uso	Especies		t-student	Desviación	P
	EEAF	ECCB			
Alimento para la fauna	50	57	-1,4470	5,1912	0,05
Alimento para el hombre	29	29	-	-	ns
Cobija para la biodiversidad	62	70	-2,5517	10,6731	0,01
Conservación de suelos	12	12	-	-	ns
Sombra para el cultivo	14	15	-0,9898	3,2549	ns
Maderable	14	23	-4,7135	7,8877	0,05
Total	163	172	-2,1804	3,2539	0,05

En la *tabla 3* se relaciona la fauna presente en los SAF cacaoteros muestreados y su clasificación taxonómica. Se detectaron 10 especies de anfibios, 11 especies de reptiles y 34 especies de aves, corroborando con los obtenidos por Clapé y col. (2011). Debido a que el SAF de la EEAF está enclavado en una zona próxima a la carretera, con alto nivel de ruido el cual supera el nivel límite de decibeles que establece la NC 93-00-001 (1987) y predomina la presencia de obreros en labores agrícolas, existen menos cantidad de fauna que en el SAF de la ECCB, que se encuentra más alejado de la carretera.

La diversidad y composición faunística (*Tabla 4*) es mayor en la ECCB (55) que en la EEAF (41), existiendo estadísticamente diferencias significativas para aves, anfibios y el total de especies.

Gallina y col. (1996), Greenberg *et al.* (1997) y Beer (1999) plantean que los sistemas agroforestales con cacao, café y banano pueden ser importantes para la conservación de la biodiversidad, por tener gran diversidad de especies, estructura multiestratificada, formas de vida y variedad genética, capaces de proporcionar hábitats, recursos y alimentos a una variedad de especies de animales y plantas; mientras mayor sea la variedad de plantas mayor será la variedad de especies de animales. Sin embargo, la diversidad depende mucho del diseño y manejo de los SAF por parte del agricultor y su actitud hacia ella.

Por otra parte, Guiracocha y col. (2001) y Clapé y col. (2011) agregan que los SAF aportan más beneficios que perjuicios al hombre, pues proporcionan frutos, madera, leña y carne, por lo que se debe hacer un manejo ecológico de estos sistemas.

Tabla 3. Fauna presente en las áreas muestreadas

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estatus	EEAF	ECCB	Nido	
								EEAF	ECCB
Aves	Apodiformes	Apodidae	<i>Chorostilvon ricordis</i>	Zunzún	RP	x	x	x	
	Ciconiformes	Ardidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garza ganadera	RPB	x	x		
			<i>Butoride virescens</i>	Aguita caimán / Matuango	RPB	x	x		
	Columbiformes	Colunvidae	<i>Colunvina passerina</i>	Tojosa	RP	x	x		
			<i>Patagioenas leucocephala</i>	Paloma torcaza cabeciblanca	RP	-	x		
			<i>Patagioenas squamosa</i>	Paloma torcaza cuellimorada	RP	-	x		
			<i>Zenaida aseatica</i>	Paloma aliblanca	RP	x	x	x	
	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cooyzus americanus</i>	Primavera	Raro	x	x		
			<i>Crotophaga anis</i>	Judío	RP	x	x	x	
			<i>Saurethera merlinis</i>	Arriero/ Guacaica	RP	x	x	x	
	Falconiformes	Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i>	Gavilancito/Halconcito	E	-	x		
			<i>Buteo platypterus</i>	Guaraguo sonso	E	x	x		
			<i>Circus cyaneus</i>	Gavilán sabanero	E	-	x		
		Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo	RP	x	x		
	Passeriformes	Icteridae	<i>Dives astroviolacea</i>	Totí	E	x	x	x	
		Icteridae	<i>Icterus dominicensis</i>	Solibio	RP	x	x	x	
		Icteridae	<i>Quiscalus niger</i>	Chinchiguaco	RP	x	x	x	
		Icteridae	<i>Molothrus bonoriensis</i>	Pájaro vaquero	RP	x	x		
		Mimidae	<i>Mimus polyglottos</i>	Sinsonte	RP	x	x	x	x
		Parulidae	<i>Dendroica caerulescens</i>	Bijirita azul	RI	x	x	x	
		Parulidae	<i>Dendroica tigrina</i>	Bijirita atigrada	RI	x	x	x	
		Parulidae	<i>Mniotilta varians</i>	Bijirita trepadora	RI	x	x	x	
		Parulidae	<i>Seiurus motacilla</i>	Señorita del Rio	RI	x	x		
		Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Candelita	RI	x	x		
		Turdidae	<i>Turdus plumbeus</i>	Zorzal	RP	x	x	x	x
		Tyrannidae	<i>Contopus caribaeus</i>	Bobito chico	RP	x	x		
		Tyrannidae	<i>Tyrannus caudifaciatus</i>	Pitirre guatibere	RP	x	x	x	
		Tyrannidae	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Pitirre abejero	RV	x	x	x	
		Vireonidae	<i>Vireo antioquus</i>	Vienteveo/ chinchiguao	RV	x	x	x	
	Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes superciliares</i>	Carpintero jabado	RP	x	x		
		Picidae	<i>Sphyrapicus varius</i>	Carpintero de paso o migratorio	RP	-	x		
		Picidae	<i>Xiphidiopicus percussus</i>	Carpintero verde	E	x	x	x	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Aura tiñosa	E	-	x			
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Priotelus temnurus</i>	Tocororo	E	x	x			

Anphibia	Anura	Bufonidae	<i>Bufo</i> spp.	Sapo		x	x		
			<i>Eleutherodactylus varleyis</i> Dunn	Ranita		-	x		
			<i>Eleutherodactylus atkinsi</i> Lynch	Ranita		-	x		
			<i>Eleutherodactylus simulans</i> Diaz y Fong	Ranita		-	x		
			<i>Eleutherodactylus ricordii</i> (Dumeril y Bibron)	Ranita		-	x		
			<i>Eleutherodactylus cuneatus</i> (Cope)	Ranita		-	x		
			<i>Eleutherodactylus auriculatus</i> (Cope)	Ranita		-	x		
			<i>Eleutherodactylus ronaldi</i> Schwartz	Ranita		-	x		
			<i>Eleutherodactylus dimidiatus</i> (Cope)	Ranita		-	x		
		<i>Osteopilus septentrionalis</i> (Dumeril y Bibron)	Rana platanera		x	x			
Reptilia	Squamata	Polychrotidae	<i>Anolis anfiloquiois</i>	Lagarto de palito		x	x		
			<i>Anolis equestris</i>	Chipojo		x	x		
			<i>Anolis porcatus</i>	Lagartija verde		x	x		
			<i>Anolis sagrei</i>	Lagartija común		x	x		
			<i>Anolis allogus</i>	Lagartija de pañuelo rayado		x	x		
			<i>Anolis baracoae</i>	Chipojo Baracoa		x	x		
			<i>Anolis argenteulus</i>	Lagartija de palma		x	x		
			<i>Anolis angusticeps</i>	Lagartija de pañuelo melocotón		x	x		
		Teidae	<i>Ameiva auberi</i>	Bayoya azul		x	x		
		Tropiduridae	<i>Leyocephalus macropus</i>	Bayoya		x	x		
<i>Leyocephalus raviceps</i>	Bayoya gris			x	x				
Total						41	55	16	2

E: Endémica. RP: Residencia Permanente. RI: Residencia Invernal. RV: Residencia Verano.
 Raro: Raramente se ve en Cuba. RPB: Residencia Permanente Bimodal.

Tabla 4. Comparación de la diversidad y composición faunística de los SAF cacaoteros evaluados

Clase	Especies		t-student	Desviación	P
	EEAF	ECCB			
Aves	28	34	-2,5879	5,9772	0,05
Anfibios	2	10	-3,7422	8,7417	0,01
Reptiles	11	11	-	-	ns
Total	41	55	-4,1804	6,1539	0,01

Conclusiones

- La diversidad y composición florística y faunística es mayor en la ECCB (172 y 55) que en la EEAF (163 y 41). Se detectaron 10 especies de anfibios, 11 de reptiles, 34 de aves, 84 de arvenses, 15 de plantas que sirven como sombra temporal o permanente al cultivo, 70 especies de plantas como cobija para la biodiversidad, 57 como alimento de la fauna y 29 del hombre, 12 como control de la erosión y 23 con fines maderables.

Bibliografía

- Acosta, M. y L. Mugica: Estructura de las comunidades de aves que habitan en los bosques cubanos. *Ciencias Biológicas*, pp. 9-20, 1988.
- Beer, J.: *Theobroma cacao*: un cultivo agroforestal. *Agroforestería en las Américas*, 6(22): 4, 1999.
- Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta. 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 2004.
- Bisse, J.: *Árboles de Cuba*. Editorial Científico-Técnica, pp. 112-127, 1986.
- Clapé, P. B.; Menéndez Grenot, M.; Suárez Núñez, M.; Lambertt Lobaina, W.; Ochoa Mena, P.; Navarro Ocaña, D.; Matos Alonso, G.; Sánchez Durán, O. y Y. Matos Cueto: Registro de la avifauna en áreas de referencia científica de *Theobroma cacao* Lin. *Café Cacao*, 10 (1): 44-48, 2011.
- CUBA, MINAG. *Instrucciones Técnicas para el Cultivo del Café y el Cacao*. La Habana: Dirección Nacional de Café y Cacao, 206 pp., 1987.
- Gallina, S.; Mandujano, S. and A. González-Romero: Conservation of mammalian biodiversity in coffee plantation of Central Veracruz. *Agroforestry Systems*, 33: 13-27, 1996.
- García, F.: *Las aves de Cuba. Especies endémicas*. Editorial Gente Nueva. La Habana, p. 211, 2002.
- Garrido, O. H. y M. García: *Catálogo de las aves de Cuba*. Academia de Ciencias de Cuba, pp. 205-217, La Habana, 1975.
- Garrido, O. H. and A. Kirkconnell: *Field guide to the birds of Cuba*. New York, p. 297, 2000.
- Greenberg, R.; Bichier, P.; Cruz, A.; Angon, A. y R. Reitsma: Bird populations in shade and sun coffee plantations in Central Guatemala. *Conservation Biology*, 11(2): 448-459, 1997.
- Guiracocha, G.; Harvey, C.; Somarriba, E.; Krauss, U. y E. Carrillo: Conservación de la biodiversidad en sistemas agroforestales con cacao y banano en Talamanca, Costa Rica. *Agroforestería en las Américas*, 8 (30): 7-11, 2001.
- Hernández, A. J.: Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba. La Habana. Ministerio de la Agricultura. 23 pp., 1999.
- InfoStat: Versión 2008. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina, 2008.
- NC 93-00-001: Sistema de normas para la protección del Medio Ambiente. Principios generales, 1986. – Vig. dic. 1987.
- Parrish, J.; Reitsma, R.; Greenberg, R. y W. McLarney: Los cacaotales como herramienta para la conservación de la biodiversidad en corredores biológicos y zonas de amortiguamientos. *Agroforestería en las Américas*, 6 (22):16-19, 1999.
- Raffaele, H. y J. Wiley: *A guide to the birds of the West Indies*, Princeton University Press, p 187, 1998.
- Sánchez, J.: Aves en cacaotales. *Agroforestería en las Américas*, 6 (22):111-114, 1999.
- Suárez, M.: Listado de la Avifauna endémica cubana en la Reserva Natural, Monte Iberia, Cuba. *El Pitirre*, 13 (2):47, 2000.
- Taylor, R.: ¿Cómo medir la diversidad de aves presente en los sistemas agroforestales? *Agroforestería en las Américas*, 10 (22):34-40, 117-123, 2003.

Caracterización florística de una finca de la UBPC La Herradura¹

Leonardo Calzada-Rodríguez* y Ceferino González-Fernández*

Resumen

La investigación se llevó cabo desde enero a junio de 2015 en la Finca 1 de la UBPC La Herradura, sobre un suelo Fersialítico, pardo grisáceo, con el objetivo de determinar la composición florística de arvenses y arbórea. Para determinar la frecuencia y la abundancia relativa de los forestales presente se realizaron por las fórmulas usadas por Rodríguez (2015), y las evaluaciones de malezas por la escala de Maltsev, 1926 modificada. La composición arbórea está representada por 41 especie con 22 familias. Las Mimosaceae fueron las más representadas con seis, seguida por las Mirtaceae y Meliaceae con cuatro cada una. La frecuencia y la abundancia relativa mayor encontrada fue la caoba africana con 30.23 48.54, seguidas de la guarana (Jasq.) P. Wils 20.93, zapatón (L.) 18.60, algarroBILLA de olor 18.60, mango 16.28, aguacate 16.28, leucaena 13.95, acacia 13.95, guamo 11.63. Las arvenses están representadas por 35 especies, ubicadas en 18 familias, siendo las especies de mayor grado de enyerbamiento la mazorquilla, bejuco lechoso, ojo de poeta, cortadera, amor seco, anamú y cañamazo amargo con grado cuatro, seguidas de lengua de vaca, cañamazo de monte y rabo de gato con grado tres. Las familias más representadas fueron las Poaceae con seis, Asteraceae con cuatro y las Euphorbiaceae con tres. Palabras clave: composición arbórea, frecuencia relativa, abundancia relativa, flora arvense

Abstract

The investigation was taken end from January to June of the 2015, in the property 1 of the UBPC La Herradura on a Fersialitic, brown grizzly soil, with the objective of determining the flowering composition of grass weed and arboreal. To determine the frequency and the relative abundance of the forest present they were carried out for the formulas used by Falcon and col., 2015. And the evaluations of overgrowths, for the scale of Maltsev, 1926 modified. The arboreal composition is represented by 41 species with 22 families; The Mimosaceae was those more represented with six, continued by the Mirtaceae and Meliaceae with four each one. The frequency and the abundance relative greater found was The African Caoba with 30.23 48.54, followed by The Guarana (Jasq.) P. Wils 20.93, Zapatón (L.) 18.60, AlgarroBILLA of scent 18.60, Mango 16.28, Avocado 16.28, Leucaena 13.95, Acacia 13.95, Guamo 11.63. the grass weed are represented by 35 species, located in 18 families, being the species of more weed degree: the Mazorquilla, Bejuco Lechoso, poet's Eye, Cortadera, Dry Love, Anamú and Bitter Cañamazo with degree four, followed by Anchusa, mount Cañamazo and cat Tail with degree three. The more represented families were the Poaceae with six, Asteraceae with four and the Euphorbiaceae with three. Key words: arboreal composition, relative frequency, relative abundance, flora grass weed.

¹ Recibido: 14/10/2015

Aprobado: 14/12/2015

*Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, calzada@Jibacoa.inaf.co.cu

Introducción

Vales y Vilamajo (2001) destacan a Cuba como la isla de las Antillas con mayor diversidad biológica, tanto en riqueza total de especies como en el grado de endemismo, lo que eleva considerablemente el valor de la biota cubana. La flora está representada por una alta diversidad con 6500 especies de plantas vasculares y un 51,4 % de endemismo.

De acuerdo con Arévalo y col. (2015), quienes citan a Escobar (1995), la biodiversidad incluye especies forestales y de alto potencial, que sirven de alimento y abrigo a la fauna, muchas de ellas insuficientemente manejadas u olvidadas en los actuales planes de reforestación.

Actualmente el mundo se enfrenta al cambio climático, y en este contexto Álvarez y col. (2011) explican cómo participa el sector forestal del Ministerio de la Agricultura de Cuba, el cual ha avanzado en esta temática, sobre todo por la importancia de los árboles en la reducción del CO₂ atmosférico.

Los sistemas montañosos cada día enfrentan la ocurrencia de fenómenos naturales que progresivamente deterioran las fuentes naturales, y con ello pierden paulatinamente proporciones incalculables de áreas boscosas. La prevalencia de millones de hectáreas en forma de campos elevados, terrazas, policultivos, sistemas agroforestales y silvopastoriles representa estrategias empleadas por los indígenas, exitosas de adaptación a ambientes marginales y cambiantes, y constituye un símbolo de la creatividad de miles de agricultores.

Además, estos microcosmos de agricultura tradicional son modelos de resiliencia y sostenibilidad, ya que minimizan riesgos, estabilizan los rendimientos, promueven diversidad nutricional, maximizan retornos con el uso de recursos locales, limitan el uso de insumos externos y mantienen una oferta alimentaria local todo el año. Estos beneficios están ligados a los altos niveles de biodiversidad que caracterizan a estos sistemas tradicionales, ya que la regulación interna de su funcionamiento es un producto de la biodiversidad y las interacciones o sinergismos entre sus componentes (Nicholls *et al.*, 2014).

Los agroecosistemas biodiversificados se caracterizan por exhibir cuatro propiedades emergentes (Altieri y Nicholls, 2013):

a) *Compensación*: la biodiversidad incrementa la función del agroecosistema, pues distintas especies juegan

roles diferentes y ocupan nichos diversos. Si una especie falla, existe otra que la reemplaza en su función.

b) *Complementariedad*: resulta de combinaciones espaciales y temporales de plantas que facilitan el uso complementario de los recursos o brindan otras ventajas, como en el caso de las leguminosas que facilitan el crecimiento de cereales al suplirlos de una dosis extra de nitrógeno, o de flores que proveen polen y néctar a enemigos naturales que controlan una plaga específica.

c) *Redundancia*: en un agroecosistema muy diverso hay más especies que funciones, por lo que existe redundancia, y son precisamente aquellos componentes, redundantes en un tiempo determinado, los que se tornan importantes cuando ocurre un cambio ambiental. Ante cambios ambientales la redundancia construida por varias especies permite al ecosistema continuar funcionando.

d) *Resiliencia*: los agroecosistemas diversos retienen su estructura organizacional y su productividad tras una perturbación. Un agroecosistema es resiliente si es capaz de resistir o recuperarse de una perturbación, por ejemplo, sequía o huracán, y así continuar produciendo alimentos.

Uno de los principales retos es identificar las estructuras y los procesos que aportan funcionalidad sin olvidar que es un sistema productivo, que ha de ser económicamente rentable, además de ecológicamente sostenible. La clave es identificar el tipo de diversidad que se quiere mantener o favorecer, tanto a escala de la parcela como del paisaje, con el objetivo de llegar a un equilibrio ecológico y, en consecuencia, proponer las prácticas agrícolas más adecuadas para favorecer la diversidad (Sans, 2007).

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, nos propusimos como objetivo determinar la composición florística en los cafetales de la Finca 1 de la UBPC La Herradura.

Materiales y métodos

La Finca 1 de la UBPC La Herradura pertenece a la Empresa Agropecuaria Jibacoa, en el macizo montañoso Guamuhaya, del municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara. Limita al norte con la unidad administrativa para la protección de la flora y la fauna, por el sur con el asentamiento Los Pretiles, CCS Antonio Castellanos, por el este con la unidad administrativa para la protección de la flora y la fauna y el asentamiento Cordobanal, y por el oeste con la Finca 2. Está ubicada a una altura sobre

el nivel del mar que oscila entre 380 y 430 m. Predomina un clima húmedo de montaña con dos estaciones fundamentales: la de lluvia (donde ocurren el 80 % de las precipitaciones anuales) y la de seca, donde ocurren el 20 % restante. Las mayores precipitaciones ocurren de mayo a noviembre, con un total anual que está en el rango de 1600 a 2000 mm. La temperatura promedio es de 23 °C y una humedad relativa por encima del 80 %. El trabajo se realizó de enero a junio de 2015 sobre un suelo Fersialítico, pardo grisáceo (Hernández y col., 2005).

Para determinar la frecuencia y la abundancia relativa de las especies forestales presente se utilizaron las fórmulas referidas por Rodríguez (2015):

$$\text{Abundancia relativa} = \frac{\text{No. de individuos de una especie}}{\text{No. total de individuos de todas las especies}} \times 100$$

$$\text{Frecuencia relativa} = \frac{\text{No. de parcelas en la que ocurre una especie}}{\text{Total de ocurrencia en todas las especies}} \times 100$$

Las evaluaciones de malezas se hicieron por la escala de Maltsev, 1926 modificada, citada por Álvarez (2000). Se recorrió el área diagonalmente y se anotó en la libreta de campo todas las especies arvenses que aparecen; luego se le da a cada una el grado de enyerbamiento que correspondió.

Las malezas y los forestales se clasificaron teniendo en cuenta la tesis de Álvarez (2000) y el *Diccionario botánico de nombres vulgares cubanos* (Roig, 1953) (Tabla 1).

Tabla 1. Clave del grado de enyerbamiento

Grados	Descripción
I	Arvenses aisladas, débil enmalezamiento, hasta el 5 % de coberturas
II	Enmalezamiento mediano, entre el 6 y 25 % de coberturas
III	Fuerte enmalezamiento, entre el 26 y 50 % de coberturas
IV	Muy fuerte enmalezamiento, más del 50 % de coberturas

Resultados y discusión

La composición arbórea, según *tabla 2*, está representada por 41 especies de 22 familias. Las Mimosaceae fueron las más representadas con seis, seguida por las Mirtáceas y Meliáceas con cuatro cada una. La frecuencia relativa mayor encontrada fue la caoba africana 30.23, seguidas de la yamagua 20.93, el zapatón

18.60, *Albizia procera* 18.60, mango 16.28, aguacate 16.28, Leucaena 13.95, acacia 13.95 y guamo 11.63. De estas especies, la *Albizia*, la Leucaena y el guamo se consideran buena sombra para café y la caoba africana, que aunque no se contempla como plantas buenas sombreadoras para este cultivo.

Tabla 2. Comportamiento arbóreo de las especies y las familias

Nombre vulgar	Nombre científico	Familia	No. esp.
Jobo	<i>Spondia monbin</i> L.	Anacardiaceae	2
Mango	<i>Magnifera indica</i> L.		
Palma real	<i>Raystonea regia</i> (H.B.K.) Borth	Arecaceae	1
Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn	Bombacaceae	
Franmboyán	<i>Delonix regia</i> (Bojer) Ref	Caesalpinaciae	2
Guanina	<i>Cassia arabiniae folia</i> Benth.		
Tengue	<i>Poeppegia prest</i> L.	Caesalpinaciae	1

Casuarina	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Casuarinaceae	1
Mamey Santo Domingo	<i>Mammea americana</i> L.	Clusiaceae	1
Ocuje	<i>Calycophyllum antillanum</i> Britton		
Júcaro amarillo	<i>Buchenavia capitata</i> (Vahl.) Eichl.	Combretaceae	1
Piñon de pito	<i>Erythrina berteriana</i> Urb.	Fabaceae	1
Aguacate	<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	2
Boniato	<i>Nectandra antillana</i> Meins		
Majagua	<i>Hibiscuse latus</i> Sw.	Malvaceae	1
Caoba africana	<i>Khaya nyasica</i> Stapf.	Meliaceae	4
Caoba hondureña	<i>Swetenia macrophyla</i> King		
Cedro	<i>Cedrela odorata</i> L.		
Yamagua	<i>Guarea guara</i> (Jacq.) P. Wils		
Acacia	<i>Acacia magnum</i> L.	Mimosaceae	6
Albisia	<i>Albizzia falcataria</i> L.		
Algarrobo indio	<i>Albizzia procera</i> L.		
Algarrobo	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.		
Guamo	<i>Inga vera</i> Willd.		
Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit		
Eucalipto	<i>Eucalyptus</i> sp.	Mirtaceae	4
Pomarrosa	<i>Zyzygium jambos</i> L.		
Pomarrosa de Malaca	<i>Eugenia malccensis</i> L.		
Guayaba	<i>Psidium guajaba</i> L.		
Bien vestido	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp	Papilionaceae	1
Cuajaní	<i>Pruns occidentalis</i> , Sw.	Rosaceae	1
Dagame	<i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl.) D.C.	Rubiaceae	1
Naranja cagel	<i>Citrus vulgaris</i> , Risso	Rutaceae	2
Naranja dulce	<i>Citrus cinensis</i> Lin.		
Guáрана	<i>Cupania americana</i> L.	Sapindaceae	1
Canistel	<i>Pouteria campechiana</i> H.B.K.	Sapotaceae	2
Mamey colorado	<i>Calocarpum sapota</i> (Jacq.) Merr.		
Guásima	<i>Guazuma tomentosa</i> H.B.k.	Sterculiaceae	1
Guásima baria	<i>Lucheaplady petala</i> A. Rich.	Tiliaceae	1
Yaba	<i>Andira jamaicensis</i> (W. Wr.) Urb.	Papilionaceae	2
Zapatón	<i>Zesbania grandiflora</i> (L.)	Papilionaceae	
Total de especies	41		22

Y en cuanto a la abundancia relativa, la más significativa resultó ser la caoba africana con 48.54, según la tabla 3. Este forestal, según Calzada y col. (2007), tiene

buenos rendimientos agrícolas; puede reportar grandes ingresos por concepto de venta de madera, leña y bolillo, ayudando a resarcir los gastos del cultivo.

Tabla 3. Frecuencia y abundancia de las especies arbóreas presentes en la finca

<i>Especies</i>	<i>Nombre vulgar</i>	<i>Frecuencia relativa (%)</i>	<i>Abundancia relativa (%)</i>
<i>Khayanyasica</i> Stapf.	Caoba africana	30,23	48,54
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucaena	13,95	7,72
<i>Albizia procera</i> L.	Algarrobo indio	18,60	7,07
<i>Swetenia macrophyla</i> King	Caoba hondureña	6,98	6,42
<i>Zesbania grandiflora</i> (L.)	Zapatón	18,60	5,93
<i>Inga vera</i> Willd.	Guamo	11,63	3,85
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp	Piñón Florido	4,65	3,13
<i>Acacia magnum</i> Willd	Acacia	13,95	2,82
<i>Albizzia falcataria</i> (L.) Fosberg	Albizia	9,30	2,61
<i>Guarea guara</i> (Jasq.) P. Wils	Yamagua	20,93	2,19
<i>Persea americana</i> Mill.	Aguacate	16,28	1,79
<i>Magnifera indica</i> L.	Mango	16,28	1,26
<i>Lucheplaty petala</i> A. Rich.	Guácima baria	9,30	0,84
<i>Eucalyptus</i> , sp.	Eucalipto	6,98	0,74
<i>Psidium guajaba</i> L.	Guayaba	4,65	0,63
<i>Cupania americana</i> L.	Guárana	4,65	0,61
<i>Erythrinaberteroana</i> Urb.	Búcaro	6,98	0,59
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Casuarina	6,98	0,42
<i>Pouteria campechiana</i> H.B.K.	Canistel	4,65	0,34
<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) Borth	Palma real	2,33	0,34
<i>Cassiarabinae folia</i> Benth.	Guanina	2,33	0,27
<i>Hibiscuse latus</i> Sw.	Majagua	4,65	0,23
<i>Zyzygium jambos</i> L.	pomarrosa	6,98	0,21
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Ref.	Framboyán	4,65	0,19
<i>Calycophyllum antillanum</i> Britton	Ocuje	2,33	0,19
<i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl.) D.C.	Dagame	2,33	0,17
<i>Andira jamaicensis</i> (W. Wr.) Urb.	Yaba	2,33	0,15
<i>Buchenavia capitata</i> (Vahl.) Eichl.	Júcaro amarillo	2,33	0,15
<i>Poeppigia prest</i> L.	Tengue	2,33	0,11
<i>Eugenia malccensis</i> L.	Pomarrosa de malaca	4,65	0,08
<i>Citrus vulgaris</i> , Risso	Naranja cajel	4,65	0,06
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn	Ceiba	2,33	0,06
<i>Cedrelaodorata</i> L.	Cedro	2,33	0,06
<i>Spondia monbin</i> L.	Jobo	4,65	0,04
<i>Nectandra antillana</i> Meins	Boniato	2,33	0,04
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	Algarroba	2,33	0,04
<i>Mammea americana</i> , Lin.	Mamey Santo Domingo	2,33	0,02
<i>Pruns occidentalis</i> , Sw.	Cuajaní	2,33	0,02
<i>Citrus cinensis</i> Lin.	Naranja dulce	2,33	0,02
<i>Guazuma tomentosa</i> H.B.K.	Guásima	2,33	0,02
<i>Calocarpum sapota</i> (Jacq.) Merr.	Mamey	2,33	0,02

Según la *tabla 4*, las arvenses están representadas por 35 especies, ubicadas en 18 familias, siendo las especies de mayor grado de enyerbamiento la mazorquilla, bejuco lechoso, ojo de poeta, cortadera, amor seco, anamú y cañamazo amargo con grado cuatro, seguidas de lengua de vaca, cañamazo de monte y rabo de gato

con grado tres. Las familias más representadas fueron las Poaceae con seis especies, Asteraceae con cuatro y las Euforbiaceae con tres. Resultados similares fueron informados por Álvarez (2000) al estudiar la flora arvense, sus diásporas y agentes patógenos en las principales zonas cafetaleras de Cuba.

Tabla 4. Comportamiento de las especies, familia y grado de enyerbamiento

Nombre vulgar	Nombre científico	Familia	Grado de enyerbamiento
Mazorquilla	<i>Acalyphae opecuroide</i> Jacq.	Acanthaceae	IV
Rabo de gato	<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>indica</i> L.	Amaranthaceae	II
Celestina azul	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Asteraceae	I
Escoba amarga	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.		I
Lengua de vaca	<i>Pseudolephantopus spicatus</i> (Juss.) Benth		III
Romerillo	<i>Bidens pilosa</i> L.		I
Cien rosas	<i>Clerodendron fragans</i> , Vent.		I
Verbena cimarrona	<i>Bouche aprismatica</i> L.	Berbenaceae	I
Cedro india	<i>Spathodea campanulata</i> , Baeuv.	Bignoniáceae	I
Bejuco lechoso	<i>Ipomoea alba</i> L.	Convolvulaceae	IV
Ojo de poeta	<i>Thunbergia alata</i> Boj. Ex Sims	Convolvulaceae	IV
Cundiamor	<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitaceae	I
Cebolleta	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae	II
Cortadera	<i>Scleria melaleuca</i> Sch. & Cham.		IV
Frailecillo cimarrón	<i>Crotonlobatus</i> L.	Euphorbiaceae	I
Hierva lechosa	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.		I
Rabo de gato	<i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq.		III
Malva blanca	<i>Urena lobata</i> L.	Malvaceae	II
Malva cochino	<i>Sida rhombifolia</i> L.		I
Cordobán	<i>Rhoedis color</i> L.	Melastomataceae	I
Dormidera	<i>Mimosa pudica</i> L.	Mimosáceae	I
Marabú	<i>Dichrosta chyscinerea</i> (L.) Wigth et Arm.		I
Vinagrillo	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidaceae	I
Vinagrillo	<i>Oxalis debilis</i> Kunth var. <i>corymbosa</i> (D.C.) Lourteig		I
Amor seco	<i>Desmodium maxillare</i> (Sw.) D.C. var. <i>stoloniferum</i> Shub	Papilionaceae	IV
Maribari	<i>Macroptilium lathrioides</i> (L.) D.C.		I
Anamú	<i>Petiveria alliacea</i> L.	Phytolaccaceae	IV
Bejucoubí	<i>Cissussy siuides</i> L.	Vitaceae	I
Cañamazo de monte	<i>Oplismenus hirtillo</i>	Poaceae	III
Cañamazo amargo	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.		IV
Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.		II
Rabo de conejo	<i>Setaria gracilis</i> Kunth		II
Yerba fina	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers		II
Apazote	<i>Chenopodium ambrosoides</i> L.		Quenopodiáceae
Chichicate	<i>Ureba baccifera</i> (L.) Gaud.	Urticaceae	I

Conclusiones

- La composición arbórea está representada por 41 especies de 22 familias.
- La frecuencia y la abundancia relativa mayor encontrada fueron la caoba africana con 30.23 y 48.54, relativamente.
- Las Mimosaceae fueron las más representadas con seis especies, seguida por las Mirtaceae y Meliaceae con cuatro especies cada una.
- Las arvenses están representadas por 35 especies ubicadas en 18 familias.
- Las especies de mayor grado de enyerbamiento fueron la mazorquilla, bejuco lechoso, ojo de poeta, cortadera, amor seco, anamú y cañamazo amargo.

Bibliografía

- Altieri, M. A. and C. I., Nicholls: The adaptation and mitigation potential of traditional agriculture in a changing climate. *Climatic Change* DOI 10.1007/s10584-013-0909-y, 2013.
- Álvarez, A. y col.: *El Sector Forestal Cubano y el Cambio Climático*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Ministerio de la Agricultura, La Habana, Cuba. 248 pp., 2011.
- Álvarez, R.: "La flora arvense, sus diásporas y agentes patógenos en las principales zonas cafetaleras de Cuba" [inérito], tesis de candidatura, Santa Clara. UCLV, 2000.
- Arévalo, V.; Figueredo, J. L.; Rosales, M. y R. F. Leonard: Especies arbóreas apícolas en la finca agroforestal El Corojito, municipio Guisa. 21(1): 20-23, 2015.
- Calzada, L.; Rodríguez, Edy y María Rodríguez: Unidad de interfase de vinculación investigación producción (UIVIP) una forma de extensionismo agrícola y asistencia técnica. En: *FORUM de Ciencia y técnica, evento de base*, 2007.
- Hernández, A.; Ascanio, M. O.; Marisol Morales y A. Cabrera: *Correlación de la nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba con las clasificaciones internacionales y nacionales: Una herramienta útil para la Investigación, Docencia y Producción Agropecuaria*. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). 62 Pp., 2005.
- Maltsev, A. J.: *Sornaiarastitielnost SSR imeribarbis s neii*. URSS, 1926.
- Nicholls, Clara Inés; Montalba Navarro, René y Miguel A. Altieri: El papel de la biodiversidad en la agricultura campesina en América Latina LEISA revista de agroecología, 30(1): marzo, 2014.
- Rodríguez, Y.; Falcón, E.; Gil, S. y L. Despaigne: Estrategias de recuperación del arbolado Urbano de la zona sur de la ciudad de Guantánamo. En: *Convención internacional Agroforestal de Cuba*, 2015.
- Roig, T. J.: *Diccionario botánico de nombres vulgares cubanos*. 2da ed. t I y II. La Habana. Seoane Fernández y Cia. 1128 Pp., 1953.
- Sans, F. X.: La diversidad de los agroecosistemas. *Ecosistemas* 16 (1): 44-49. enero, 2007. Departament de Biologia Vegetal. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avda. Diagonal 645. Barcelona 08028, 2007.
- Vales, M. A. y Daysi Vilamajo: Biodiversidad biológica cubana conservación y uso sostenible. *Ciencia Innovación y Desarrollo*, 6(1): 39 – 44, 2001.

Cálculos en procesos de planificación y producción de la actividad cafetalera asistida por computadora¹

Rafael Pichardo-Aldana* y Vicente Rodríguez-Oquendo**

Resumen

El trabajo consiste en la programación del cálculo asistido por computadora mediante hojas de cálculo utilizando la herramienta Excel, del paquete Microsoft Office, para la elaboración de Cartas Tecnológicas, Estimados Estadísticos Matemáticos, Pruebas de Rendimiento Industrial, Diseños de Programa de Desarrollo Cafetalero y otros, con un ahorro considerable de tiempo y recursos, así como aumento de eficiencia y fiabilidad de los cálculos. La informatización de la sociedad cubana, sin excluir las cadenas productivas de la rama agropecuaria, es una tarea priorizada, recogida en los lineamientos políticos y económicos, seguida de cerca por directivos al más alto nivel en las estructuras de los Organismos de la Administración Central del Estado. La ciencia no está ajena a la encomienda y hace aportes para jugar un papel importante en esta esfera del conocimiento para apuntalar el desarrollo agrario del país. El desarrollo científico no puede estar ajeno al desarrollo económico, ni a la implementación de los modelos de gestión que hoy se estudian. En las entidades de ciencia está la base intelectual empleadora y creadora de la fuerza de trabajo calificada para lograr y fomentar la automatización e informatización necesarias para garantizar la eficiencia de los procesos de producción de bienes y prestación de servicios con menos personas y en menos tiempos. Actualmente el Ministerio de la Agricultura trabaja de manera acelerada en la informatización de procesos de planificación y producción de sus cadenas productivas, que incluye la rama cafetalera como rubro importante que genera ingresos en divisas libremente convertibles y sustituye importaciones.

Palabras clave: automatización, cartas tecnológicas, reordenamiento cafetalero.

Abstract

The work consists on the programming of the calculation attended by computer, by means of calculation leaves using the Excel tool, of the package Microsoft Office, for elaboration of the Technological Letters, Mathematical Statistical Estimate, Tests of Industrial Yield, Development Coffee Program Designs and others, with a considerable saving of time and resources, as well as increase of efficiency and reliability of the calculations. The informatization of the Cuban society, without excluding the productive chains of the agricultural branch, is a prioritized task, collection in the political and economic limits, continued closely by directive at the highest level in the structures of the Organisms of the State Central Administration. The Science is not unaware to it commends it and makes contributions to play an important paper in this sphere of the knowledge, to bolster the agrarian development of the country. The scientific development cannot be unaware to the economic development, neither to the implementation of the administration models that today is studied. In the science entities, the base intellectual employer and creator of the work force qualified to achieve and to foment the automation and necessary informatization to guarantee the processes efficiency of production of goods and benefit of services with less people is and in less times. At the moment, the Ministry of the Agriculture works in a quick way in the informatization of processes of planning and production of its productive chains that includes the coffee branch as important item that generates revenues in freely convertible foreign currencies and it substitutes imports.

Key words: automation, technological letters, coffee reordering.

¹ Recibido: 3/11/2015

Aprobado: 19/5/2016

*Estación Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, agrotecnic4@tercerfrente.inaf.co.cu

**Centro de Estudios de Café y Cacao. Facultad Agro-Forestal de Montaña, Universidad de Guantánamo

Introducción

El Reenfoque Estratégico 2003 del Plan Turquino, aprobado por el Grupo de Trabajo del Buró Político, se define como un Programa Integral que impulsa el desarrollo económico, político y social, orientando sus acciones a lograr la autosostenibilidad como principio del desarrollo, que estimula las producciones generadoras de divisas, el autoabastecimiento alimentario, crea reservas para casos excepcionales y el mejoramiento de las condiciones de vida, siempre identificando la importancia que tiene la conservación y protección de estos frágiles ecosistemas (Informe, 2009 y Reenfoque Estratégico, 2003).

Es una necesidad que la actividad económica productiva garantice el desarrollo social en las montañas, y para ello se trabaja. En el programa para el incremento de la producción de café, que toma en consideración la situa-

ción económica internacional y sus efectos sobre nuestro país, esta actividad se ha sometido a análisis por diferentes instancias de dirección, siendo reconocida la crítica situación que se tiene, y se han evaluado un grupo de medidas que permitan salir de la situación actual.

La actividad cafetalera desde la década de los noventa ha venido disminuyendo en producción y áreas. Los mayores volúmenes se alcanzaron en 1961, con 60 330 t en 167 631 ha. En las décadas de los setenta y ochenta la producción promedio fue de 22 459 t en 143 280 ha. De 1990 a 2002 la producción se redujo hasta 12 335 t, cifra que no se ha podido superar en los últimos diez años, siendo la cosecha 2011/2012 con 4943 t la más baja de la historia (Fig. 1). Sin embargo, este cultivo tiene importancia, tanto para la economía de las comunidades en las zonas montañosas como para el consumo de la población.

Fig. 1. Comportamiento histórico del café en Cuba (1950-2014). Promedio década.

En Cuba actualmente existen 66,6 Mha dedicadas al café (bajo sombra), de ellas 44,3 Mha en producción, 43,5 Mha de la especie *Coffea arabica* (65 % del total) y de la especie *Coffea canephora* (var. Robusta) 23,1 Mha (35 %), en zonas de precordillera y llanas, fundamentalmente en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. El 90 % de las plantaciones cafetaleras se localizan en la región oriental, el 7 % en la central y el resto en la occidental. El sector cooperativo y campesino abarca el 70 % del área total y representa más del 67 % de la producción. Para el programa de fomento de plantaciones se

dispone de más de 2000 viveros, con una capacidad de producción de 30 millones de posturas.

En el macizo Sierra Maestra está en explotación el 45 % de las áreas aptas, en el macizo Nipe-Sagua-Baracoa el 28 % y en el macizo Guamuhaya solo el 13 %, que es además el que más áreas con condiciones óptimas posee.

La producción se realiza en 36 municipios de ocho provincias (Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo) y en la Isla de la Juventud.

Producen café 848 entidades de base, que son atendidas por 31 empresas agroforestales, donde se lleva a cabo el beneficio húmedo y seco en 250 despulpadoras, 27 centros de beneficio seco y existen además cuatro empresas procesadoras. En las entidades que producen café laboran 38 606 productores y trabajadores, 18 400 trabajadores en la industria y el beneficio, de ellos 2477 son técnicos. En la cosecha participan anualmente unas 65 000 fuerzas recolectoras emplantilladas, formadas por trabajadores de granjas y cooperativistas, así como 18 000 fuerzas adultas movilizadas, entre ambas cosechan del 80 al 85 % del café. También participan en la cosecha alrededor de 80 000 estudiantes, que recogen entre 15-20 % del café.

Los principales problemas que han incidido en la producción son:

1. Bajo nivel de aplicación de la tecnología.
2. Mal estado fisiológico de las plantaciones. Desplacación.
3. Insuficientes acciones de conservación y mejoramiento de los suelos.
4. Altos niveles de afectación por la broca del café y otras plagas.
5. Deficiente estado constructivo de los patios de secado.
6. El proceso de beneficio húmedo no se corresponde con las necesidades para el procesamiento y calidad del café.
7. Erosión significativa de la cultura del beneficio y el trabajo de la calidad.
8. Dificultades con la transportación (mular y motor).
9. Inestabilidad en los aseguramientos en toda la cadena.
10. Falta de fuerza de trabajo en zonas y áreas específicas.
11. Sistema de precios desactualizado.
12. Problemas económicos de las entidades de base.
13. Afectaciones por eventos meteorológicos, sequía y otros.

Asociado a lo anterior, se reconoce el impacto que sobre la producción ejercen los problemas que en el orden social enfrentan los montañeses, originando un desestímulo hacia la actividad y un éxodo hacia las comunidades y principales asentamientos poblacionales.

Se requieren anualmente, para garantizar la venta normada a la población y a los organismos, 11 000 t de café en grano, en una proporción del 70 % Robusta y 30 % Arábigo. Para garantizar este esquema se realizan importaciones significativas, principalmente de la segunda especie, con una alta erogación de divisas por el país, que asciende a más de 25 millones de dólares.

El mercado interno se complementa con la venta de café torrefacto en CUC en tiendas, restaurantes, cafeterías y hoteles, que se suministra por el Grupo Empresarial Agroforestal al CIMEX (marca Cubita) y Comercial CubaCafé del MINAL (Turquino, Serrano y El Arriero).

Para la exportación se destina un porciento de la producción nacional de café Arábigo en grano verde. El principal cliente es Japón, con primas importantes por tonelada con respecto al mercado, lo que significa que con 1 t que se exporte de máxima calidad, se pueden importar varias toneladas de calidad estándar. Otros países a los que se exporta son Alemania, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, en todos los casos con primas con respecto al precio de la bolsa.

En el caso del café Arábigo, el balance de áreas actual posibilita que reorganizando el número y la atención a los productores, que permita duplicar como mínimo el rendimiento agrícola, satisfacer las demandas para el consumo nacional y estabilizar una exportación por encima de las 2000 t, por tanto la estrategia en esta especie está en fortalecer la atención de las áreas existentes mediante la tecnificación, rehabilitación y la renovación de plantaciones, tarea donde el trabajo cohesionado de las empresas con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales (SNTAF), el Banco de Créditos y Comercio (BANDEC), la Empresa Nacional de Seguros (ESEN) y otros actores, en la definición y atención a los productores y la jerarquización del trabajo técnico, de conjunto con las Unidades Científicas Tecnológicas de Bases y Estaciones Experimentales Agroforestales, del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, resulta impostergable y vital.

A partir de 2004 se comenzó a trabajar en el reordenamiento del café como parte de los elementos rectores para el desarrollo agropecuario en el Plan Turquino. Entre las acciones principales se aprobaron las siguientes medidas:

- Resoluciones 154/2006 y 427/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios, que consideran las medidas económico-financieras de apoyo a las acciones de transformación de las áreas.
- Aprobación por resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios, en 2006, 2010 y 2015, de incrementos en el precio de compra al productor.
- Aprobación del esquema de financiamiento en divisa para la rama.
- Renegociación de deudas de las formas de organización de la producción con el BANDEC, alargándose los plazos de amortización de créditos, disminuyéndose las tasas de interés e incluso la condonación.
- Eliminación de deudas por concepto de dotación inicial a las formas de producción.
- Otorgamiento de créditos, según cartas tecnológicas, y no por el promedio de las tres cosechas anteriores.

Como objetivos estratégicos se han definido:

- Satisfacer las demandas del mercado nacional a partir del incremento sostenido de la producción, reduciendo gradualmente las importaciones.
- Incrementar los ingresos de la rama en divisas a partir de la exportación y las ventas en el mercado interno.
- Mejorar la calidad del producto que se entrega al consumo nacional y la exportación, consolidando la imagen de calidad del café cubano.
- Disminuir los costos de producción, sobre todo a partir del incremento de los rendimientos agrícola e industrial.
- Fortalecer el café como actividad económica fundamental de las zonas montañosas, y con ello contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores.
- Contrarrestar la erosión de los suelos en las zonas cafetaleras. Reducir las afectaciones al medio provocadas por los residuales del beneficio.
- Rescatar y fortalecer la cultura cafetalera cubana a través de la elevación del nivel tecnológico de los productores.

Materiales y métodos

Para la realización de este trabajo se empleó la herramienta Excel, del Microsoft Office, 2007, en PC de escritorio con Sistema Operativo Windows XP, y las Cartas Tecnológicas aprobadas por el Consejo Técnico Asesor de la rama de Café y Cacao (CTA), que databan de julio

de 2009, procediéndose previamente a la actualización de estas, sometiéndolas igualmente a la consideración del CTA; se tuvieron en cuenta los requisitos establecidos para realizar las siembras nuevas, renovaciones y rehabilitaciones, en áreas que continúan produciendo café, según las Resoluciones 154/2006 y 427/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios, que consideraron las medidas económico-financieras de apoyo a las acciones de transformación de las áreas:

- Cada productor con áreas de café autorizados a renovar y fomentar elabora un presupuesto de gastos para el proceso de renovación y fomento según las cartas tecnológicas, el que presenta a la empresa para su aprobación.
- Los productores solicitan a los bancos créditos para el financiamiento de los presupuestos aprobados para el proceso de renovación y fomento de áreas de café.
- Transcurridos tres años para el Arábigo, y cuatro para el Robusta, período en que las áreas renovadas y fomentadas deben iniciar su producción, se comienzan a amortizar los importes utilizados del crédito concedido, con las tasas de interés establecidas.

Fueron evaluados y se actualizaron los requisitos previos y los que deben cumplirse anualmente, según la tecnología aplicada para renovación:

1. Garantizar donde el raleo ocupó mayor porcentaje de entrada de sol, se debe establecer la sombra con dos años de antelación a la siembra del cultivo.
2. Debe acondicionarse el área con seis meses de antelación a la siembra.
3. El hoyado debe tener las dimensiones de 30 cm x 40 cm, a los que se le incluye la materia orgánica bien descompuesta u otro material orgánico, según establece la tecnología.
4. La siembra debe realizarse en primavera con posturas sanas y vigorosas de seis pares de hojas, la resiembra debe hacerse el mismo año (lluvia de frío) hasta lograr el 95 % como mínimo de la densidad de población.
5. Las áreas deben estar libres de nemátodos.

Los rendimientos a obtener serán los siguientes:

Año de producción	Café Arábigo	Café Robusta
1ro.	0,21 t/ha	0,27 t/ha
2do.	0,27 t/ha	0,34 t/ha
3ro.	0,38 t/ha	0,41 t/ha

Es imprescindible que se cumplan cada año todas las condiciones para que se obtengan los resultados esperados.

El proceso lleva como paso indispensable la presentación de un presupuesto de gastos y una ficha de costos, que se obtiene de la carta tecnológica del cultivo, proceso que se simplifica al ejecutarse los cálculos de manera automatizada.

La carta tecnológica es un instrumento de trabajo de gran importancia que todo técnico agropecuario, organizador de la producción, está en la obligación de conocer y dominar a la perfección, y existen metodologías perfeccionadas, donde aparecen la programación y las exigencias necesarias para los distintos cultivos o producciones, por lo que es de mayor peso su interpretación. Es un programa de acción, de una planificación que recoge de forma ordenada y metódica, basándose en la mejor tecnología, todas las operaciones que se deben ejecutar de manera sucesiva, en un cultivo o en una actividad agrícola, desarrollándola en todos sus aspectos; y como objetivos de la utilización de las cartas tecnológicas los siguientes:

1. Programar el proceso tecnológico de los cultivos.
 - a) Conjunto de labores del proceso de producción.
 - b) Fecha óptima de las labores.
 - c) Especificaciones técnicas de las labores.
 - d) Selección de los tipos de maquinarias, implementos y herramientas.
2. Calcular las fechas calendarios y las necesidades mínimas de maquinaria agrícola, implementos, herramientas, semillas, fertilizantes, pesticidas y herbicidas, partiendo de los volúmenes de trabajo que se deben alcanzar.
3. A través de los recursos disponibles: maquinarias, fuerza de trabajo, entre otros, y programar los volúmenes de trabajo que se van a ejecutar.
4. Controlar la marcha de la ejecución de la programación de los cultivos.
5. Proveer y controlar los costos directos de los cultivos.

El formato de la carta tecnológica consta de tres partes principales, que son: Encabezamiento, Cuerpo y Resumen o Conclusiones.

La carta tecnológica, elaborada en la Unidad Científica Tecnológica de Base-Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, con la colaboración del actual Grupo Empresarial Agro-Forestal, contempla un grupo de elementos, como las actividades a realizar, el período óptimo en que deben realizarse cada una, la frecuencia con que se realizan, los equipos y implementos que se utilizan, el volumen de trabajo y la unidad de medida en que se expresa este, la norma, la cantidad de jornadas de trabajo, la tasa salarial, el fondo de salario y el gasto de materiales, que incluye la amortización de los activos fijos tangibles y el pago de los servicios productivos. Hay un grupo de estos elementos que son fijos, pero otros varían en función del área en que se vaya a intervenir, o la cantidad de plantas que se vayan a producir.

Estas se calculaban para un área de una caballería (13,42 ha), pero cuando el área es mayor o menor que esta, la elaboración del presupuesto de gastos requiere recalcular los elementos que varían, para cada uno de los años del proceso, incluyendo el cálculo de gasto de materiales, el presupuesto de gastos y el respaldo productivo. Así mismo, las cartas tecnológicas de viveros (producción de posturas) se elaboran para una cantidad de 10 000 o 100 000 posturas, y una necesidad mayor o menor presupone igualmente el cálculo de todos los elementos variables de la carta.

En la herramienta diseñada se permitió modificar el volumen de áreas, usando como unidad básica la hectárea (10 000 m²), y se transformaron las unidades de medidas del sistema cubano a unidades básicas, suplementarias y derivadas del Sistema Internacional de Unidades, y a partir de una hoja de cálculo en Excel se programó la ejecución automática de los cálculos, de manera que con solo cambiar el área en cuestión, o el número de posturas a producir, el sistema recalcula todos los elementos y genera una tabla de salida, quedando solo al técnico, para completar el proceso, la tarea de distribuir las labores en los meses del año (programación), ocupándose de que se ubiquen en el período óptimo en cada caso.

Las modificaciones se realizaron considerando que las cartas tecnológicas se elaboraron inicialmente calculadas para 10 000 posturas en los microviveros, y 100 000 pos-

turas en los viveros grandes, y en lo relacionado con la siembra de áreas nuevas, la renovación y la rehabilitación, para un área de una caballería (1 cab. = 13,42 ha), y que por lo regular la cantidad de posturas a producir y/o el área a trabajar es mayor o menor que estas, en que se explica que con solo variar algunos valores se obtienen de inmediato los resultados modificados de todos los indicadores.

Se incorporaron además el cálculo del respaldo productivo, de las necesidades de insumos según la norma establecida, y de un presupuesto de gastos que incluye el fondo de salarios o anticipo para el caso de las cooperativas, los aportes al presupuesto (vacaciones y seguridad social), los gastos de materiales, de insumos, las primas para la cobertura del seguro de la inversión y de las plantaciones, gastos de administración, etc.

El libro (de Excel) está integrado por varias hojas de cálculo, vinculadas entre sí, que tienen las celdas protegidas, de manera que solo se puedan variar los datos necesarios. Se elaboraron las correspondientes instrucciones en formato Word, que acompañan a las hojas de cálculos.

En lo relacionado con el estimado estadístico matemático, se utilizó la metodología elaborada en la antigua Estación Central de Café y Cacao, y lo establecido en las Instrucciones Técnicas para la Cosecha y el Beneficio del Café y el Cacao (Cuba, 1987), considerando que la ejecución de esta actividad, para calcular el volumen de la producción de café en cada cosecha, es de obligatorio cumplimiento por las empresas productoras y sus entidades de la base productiva, constituyendo la base metodológica y organizativa para la ejecución del inventario de plantas al 100 % de las áreas existentes que se encuentran en producción, su verificación por los Departamentos de Producción Agrícola de las Delegaciones Territoriales de la Agricultura, los Centros de Gestión de las Empresas Agroforestales y las Estaciones Experimentales Agroforestales del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, y su presentación a la Dirección de Café, Cacao y Coco del Grupo Empresarial Agro-Forestal, atendido por el MINAG.

Las empresas productoras están responsabilizadas con el acompañamiento en la ejecución del mismo en sus entidades de base. Para ello deben garantizar los medios e insumos necesarios para su cumplimiento de forma eficiente y con la calidad requerida.

Se modificaron los modelos que a nivel de campo, finca, entidad de la base productiva, empresa o municipio y provincia se deben manejar para el control de la información, y se ratificó el procedimiento de ejecución de esta actividad, que incluye las siguientes tareas:

1. Realizar el inventario de plantas (conteo) de cada plantación en producción de café, determinando las plantas productivas, las fallas físicas y económicas.
2. Efectuar el marcaje de las plantas señal, con nailon de polietileno u otro material sintético no biodegradable.
3. Ejecutar el conteo de frutos de café por cada una de las plantas señal seleccionadas y determinación del promedio de frutos por plantas señal.
4. Definición del promedio (índice de frutos) por kilogramo, que según la prueba de rendimientos debe estar determinado en correspondencia con la zona, la variedad y la altura, o usando la tabla que se anexa. También se puede utilizar el valor como resultado del promedio de la serie histórica para cada zona, variedad y altura.
5. Determinación del estimado estadístico matemático, que se calculará, una vez determinados los datos primarios, mediante la fórmula numérica siguiente:

$$\text{Estimado} = \frac{PF \times PP}{PG}$$

PF: Promedio de frutos en las plantas señal

PP: Cantidad de plantas productivas en el área

PG: Promedio de granos por kilogramo según la variedad, zona y altura

Se enfatiza en lo necesario de cumplir el procedimiento para la verificación del estimado estadístico matemático, que deben realizar los equipos de trabajo de las entidades mencionadas, responsables de la verificación del mismo, que abarcan cada territorio, bajo la conducción de la Dirección de Café, Cacao y Coco, y que de forma conjunta realizarán la verificación de las cifras estimadas de cada entidad, las que tienen que facilitar toda la información y apoyo logístico requerido para la ejecución de esta tarea. Esta verificación se realiza con el objetivo de:

1. Determinar y comprobar en campos, fincas, productores, entidades de base, zonas y empresas el grado de confiabilidad del estimado realizado.

2. Asegurar que todo el potencial productivo de las plantaciones sea estimado.
3. Apoyar a las empresas en la organización y desarrollo de la cosecha.

Cumpliendo la metodología, se basa en realizar muestreos de forma aleatoria y estratificada al universo cafetalero de cada empresa. Para ello:

- Analizarán los resultados planteados por las empresas (según modelos establecidos).
- Seleccionarán el tamaño de la muestra, que corresponda por cada nivel, a no menos del 5 % del total de áreas estimadas por cada zona, y a partir de ello seleccionar las estructuras, fincas y los campos a muestrear.
- Ejecución en los campos seleccionados del estimado de cosecha, según la metodología establecida.
- Determinación del grado de dispersión en kilogramo y/o toneladas de café cereza y porciento entre el estimado inicial y el real verificado en cada campo, finca, estructura, zona y empresa.
- Informar y analizar los resultados con la dirección de la empresa.

Con el empleo de esta herramienta es posible captar y consolidar la información desde la base, con ahorro considerable de tiempo y recurso, y gran fiabilidad en los cálculos, así como transferir la información por vía electrónica a los centros informantes y a los decisores de la actividad.

Para la automatización de los cálculos en la prueba de rendimiento industrial se utilizaron las Instrucciones Técnicas para el Beneficio del Café y el Cacao (Cuba, 1981). Se diseñaron los modelos para la captación y procesamiento de la información, y se adecuaron estos para los diferentes niveles (Centro de Beneficio Húmedo, Centro de Beneficio Seco y Empresa Agro-Forestal), programándose el cálculo, lo que evita el uso de tablas y aumenta la fiabilidad de los cálculos.

Esta actividad es necesaria en el proceso de beneficio húmedo para llevar el control de la producción, determinar los índices de rendimientos de cerezas por kilogramo, con relación al peso inicial y de café oro en la misma medida, en diferentes zonas, variedades y altura. En cada decena o quincena, según se establezca por la

Dirección de Café, Cacao y Coko del Grupo Empresarial Agro-Forestal (cada 10 o 15 días), se tomarán cuatro muestras de 3,22 kg (7 lb) o 6,44 kg (14 lb) de café cereza, por cada zona, variedad y altura. Se deben tener en cuenta las zonas más representativas del territorio y las variedades que más determinan en los rendimientos. Se establece que el destino de las muestras será: (1) para el Centro de Beneficio Húmedo (despulpadora), (1) para el Centro de Gestión o Unidad Empresarial de Base, (1) para el Centro de Beneficio Seco, al cual está vinculada la despulpadora, o para la empresa o municipio, y (1) para la provincia o Comisión Territorial de Calidad, de la Empresa Procesadora, encargada de servir de contrapartida. Se indica ajustar este procedimiento en cada lugar, según la infraestructura existente y las condiciones creadas; pero lo esencial es que exista contrapartida para asegurar la fiabilidad del proceso. Se exige el uso de medios de medición verificados para garantizar el peso exacto de las muestras.

Es imposible conocer la eficiencia con que trabaja un Centro de Beneficio Húmedo o Seco si no tenemos en cuenta, entre otros factores, la calidad que se logra y la cantidad que entrega de lo que debió obtener, pues el café puede irse en la cáscara durante el proceso de beneficio, no ser bien pesado, haber sustracciones y manejo inadecuado en su calidad y cantidad, debiendo para contrarrestar esto último tenerse un dominio exacto de los rendimientos, pues de lo contrario se justifican todas las cantidades faltantes, consciente o inconscientemente, con el valor que nos da el dividir el café oro realmente obtenido, entre los kilogramos ciertos o no reportados como cosechados.

El cálculo del rendimiento ponderado es un proceso engorroso que obliga al uso de fórmulas complicadas, que se resuelven de manera expedita con el empleo del modelo preparado en hoja de cálculo, que además permite el almacenamiento de la información y la creación de bases de datos para conformar series históricas y hacer análisis de tendencias.

El diseño del Programa de Desarrollo Cafetalero (2015) implica la ejecución de un volumen alto de cálculos relacionados con el balance de áreas, la necesidad de posturas, materia orgánica, semillas, aplicación de tecnologías, insumos, fuerza de trabajo, balance de animales de trabajo, producción, rendimientos, que pueden ser calculados convenientemente si se manejan las tec-

nologías, los índices establecidos en cada caso y los volúmenes de áreas que serán fomentadas como siembras nuevas, renovadas y/o rehabilitadas.

Se diseñó el empleo de modelos preestablecidos, que simplifica el trabajo y es más rápida la conformación del programa, pudiendo actualizarse cada año en dependencia de su ejecución. Los requerimientos del equipamiento para ejecutar el trabajo son:

- Microcomputadora personal con procesador Pentium 3 o superior.
- Sistema operativo Microsoft Windows XP Profesional o versiones anteriores.
- Paquete Microsoft Office, versión 97-2003 o posterior.
- Hoja de cálculo Excel.
- Impresora matricial (de cinta) o impresión a chorro de tinta (láser).

Con el uso del programa, una parte importante de la información requerida se genera automáticamente y se incluyen gráficos de tendencia que permiten realizar acciones para ajustar el programa concebido, en cuanto a las tecnologías a aplicar en cada caso.

Resultados y discusión

Los productos informáticos diseñados constituyen un procedimiento que ahorra un tiempo considerable, así como recursos (materiales de oficina, medios de cálculo), y garantiza fiabilidad en el trabajo, que puede usarse a nivel de formas de organización de la producción (Cooperativas de Producción Agropecuarias, Cooperativas de Créditos y Servicios, Unidades Básicas de Producción Cooperativas, Granjas Integrales del EJT) que cuenten con medios de cómputo, en los Centros de Gestión, y en el área de atención a la base productiva con que cuentan las empresas del Grupo Empresarial y de la Unión Agropecuaria Militar, sin que necesariamente el encargado de ejecutar la actividad tenga conocimientos de agrotecnia, y solo lo elemental para el uso de una computadora personal, así mismo en las delegaciones municipales y territoriales del MINAG, y los analizadores de créditos en las sucursales del Banco de Créditos y Comercio, encargados de tramitar la solicitud de financiamiento por parte de los productores.

Sobre la relación costos-beneficios, se disminuyen los costos a realizarse en menor tiempo la elaboración de las cartas tecnológicas, el cálculo de los rendimientos

industriales y el diseño de los programas de desarrollo, obteniéndose el beneficio de disponer de una información fiable y con posibilidades de almacenar convenientemente para su uso en fines específicos.

Conclusiones

- La implementación acelerada y efectiva del programa de reordenamiento cafetalero requiere el uso de beneficios económicos que facilita el país, y la aplicación consecuente de los requisitos técnicos que exigen las cartas tecnológicas, las pruebas de rendimientos y los programas de desarrollo.
- El déficit de fuerza técnica calificada, a nivel de la base productiva, implica la búsqueda de vías efectivas que viabilicen trámites y gestiones, para de manera rápida y efectiva disponer de la información necesaria en el otorgamiento de créditos a los productores, condición indispensable para la implementación del programa.
- La automatización de los cálculos garantiza un método fiable, rápido, seguro y eficaz, lo que reduce el tiempo y ahorra recursos económicos y capital humano.

Recomendaciones

- Que se utilice el programa por empresas y formas de producción para detectar posibles insuficiencias y recomendar su solución.

Bibliografía

- Informe: Resumen sobre el programa del café y las acciones que se acometen. En: *Informe GEAM*. Julio, 2009.
- Introducción al Excel 7.0. MINAG. Empresa de Informática del Ministerio de la Agricultura. 2007.
- Cuba, Ministerio de la Agricultura: Instrucciones técnicas para el beneficio del café y el cacao. Dirección Nacional Café y Cacao. MINAG, Ciudad de La Habana. Cuba. Julio de 1981.
- Cuba, Ministerio de la Agricultura: Instrucciones técnicas para la cosecha y el beneficio del café y el cacao. Dirección Nacional de Café y Cacao. MINAG, Ciudad de La Habana. Cuba, febrero de 1987.
- Reenfoque Estratégico. Versión revisada. Comisión Nacional del Plan Turquino. MINAG. 2003.
- Resolución 154/2006. MFP.
- Resolución 427/2009. MFP.
- Programa de Desarrollo del Café del Grupo Empresarial Agro-Forestal. En: *Documentos originales*, 2015-2020.

Tecnología industrial y preindustrial

Comportamiento de la calidad e imperfecciones del café Arábigo en diferentes centros de beneficios del municipio de Guisa, provincia de Granma, en 2015¹

Jorge Alexis Martínez-Fonseca,* Yenía Molina-Pelegrín,* Delira Navarro-Ocaña** y Osbel Cedeño-Milanés***

Resumen

El trabajo se desarrolló en la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa, en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2015, con el objetivo de evaluar el comportamiento de las imperfecciones en el café Arábigo comprado para despulpe y para secadero y los centros de beneficio con mayor incidencia. Se tomaron muestras de café en trece centros de beneficios húmedos, para determinar las principales imperfecciones por tipo de café y los porcentajes de estas por cada muestra y centro de beneficio. Las imperfecciones más notables en las muestras del café comprado para despulpe resultaron ser las provocadas por granos brocados y sobremaduros. En el caso de las compras para secadero fueron brocados, quemados, verde y sobremaduros.

Palabras clave: café, granos, imperfecciones, afectación, brocados.

Abstract

The work was developed in the Empresa Agro-Forestal Batalla of Guisa, in the period understood between September and December of 2015, with the objective of evaluating the behavior of the imperfections in the Arabic coffee bought for pulping and it stops dry and the benefit centers with more incidences. Samples of coffee in thirteen centers of humid benefits were used, to determine them main imperfections per type of coffee and the percentages of these per each sample and benefit center. The most remarkable imperfections in the coffee samples bought for pulping turned out to be the provoked ones by: brocades and on mature grains, in the case of the purchases for stops dry were: brocades, burned, green and on ripened grain.

Key words: coffee, grains, imperfections, affectation, brocades.

¹ Recibido: 14/10/2015

Aprobado: 11/2/2016

*Estación Experimental Agro-Forestal Guisa, Granma, Cuba, jalexis@guisa.inaf.co.cu

**Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, beneficio2@tercerfrente.inaf.co.cu

*** UEB Beneficio Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa

Introducción

Cuba no figura entre los grandes productores de café a nivel mundial, pero se ha identificado por la reconocida calidad de sus cerezas, en particular de aquel establecido y recolectado en zonas selectas o de calidad superior, ya que presenta buena apariencia y tamaño, así como una excelente calidad (Arañó, 2010).

El manejo y obtención de café comercial con alta calidad está asociado a diversas condiciones y procedimientos que se deben tener en cuenta durante su establecimiento, producción, cosecha y beneficio (Arañó, 2010).

La calidad de la bebida del café depende de muchos factores: origen genético, altitud, latitud, clima del lugar de cultivo, cuidados sanitarios, prácticas agronómicas, cultura cafetalera, calidad de la cosecha, tipo y control durante el proceso de beneficio, trilla, almacenamiento y preparación de la misma, según refieren Carvalho (1959), Menchú y Ortega (1971), citados por Arañó (2010) y Cuba (2004). Este último refiere que el cuidado con que se ejecute la cosecha es un factor decisivo en la calidad del producto final y en las futuras cosechas, puesto que con ello puede ser afectado el rendimiento industrial y se incorporan imperfecciones que afectan la calidad de la masa de café.

El café Arábigo recolectado puede contar con una Calidad I (para despulpe): se admite solamente hasta el 10 % de imperfecciones totales, el 99 % del café maduro no debe exceder en un 2 % el café sobremaduro. Calidad II (para secadero): se admite hasta el 15 % de imperfecciones totales que no exceda un 2 % de granos verdes. Calidad III hasta un 30 % de imperfecciones totales sin que exceda en un 5 % de granos verdes, mientras que todo el café que no cumpla los requisitos de calidad I, II o III se considera fuera de norma (NRAG 91, 2015).

Un café de buena calidad tiene las siguientes ventajas, según CIARA (2005): A: Mayor facilidad de colocación en el mercado interno y externo; B: Obtención de mejores precios por saco durante la clasificación. CUBAEXPORT (2008) refiere que entre los principales productos que se exportan por el país se encuentra el café verde, tostado y molido.

Por constituir el café un medio importante de obtención de divisas para el país, y por ser además un producto de amplio consumo popular, resulta necesario incrementar las producciones, así como disponer de un producto de calidad para el mercado exterior e interior,

con lo que se contribuye de esta forma al desarrollo económico del país (MINAG, 1990, citado por Arañó, 2010).

Sin embargo, Caro (2010) señala que la evaluación del café es compleja, pues se trata de valorar características subjetivas y abstractas para establecer las cuantitativas (definición de tipo) y cualitativamente (definición de sabor). La intensidad de las cualidades mencionadas agregadas al buen o mal manejo que se le haya dado al grano, es lo que determinará su calidad. Producir café de calidad es un buen negocio a corto, mediano y largo plazo; pero esa calidad está en riesgo por las diversas imperfecciones que se incorporan durante el proceso de beneficio.

Son consideradas como imperfecciones según la Norma Ramal de la Agricultura (NRAG 91, 2015), las siguientes:

- *Granos verdes*: Fruto incompleto brinda sabor astringente y/o ácido.
- *Granos sobremaduros*: fruto pasado de maduración y que se caracteriza por sabor a fermento.
- *Granos negros, secos o quemados*: no despulpan y además pueden incorporar a la masa de café sabores extraños, como es el sabor a moho (Cuba, 2010).
- *Granos brocados*: fruto con uno o varios orificios de color negro. Cuando están en exceso la infusión adquiere sabor a madera podrida (Cuba, 2010).

El estudio se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento de las imperfecciones en el café Arábigo de las diferentes calidades y su incidencia en los centros de beneficio.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa, ubicada en el municipio de Guisa, provincia de Granma, en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2015, para evaluar el comportamiento de las imperfecciones en el café comprado (Arábigo) por despulpadora, así como identificar las de mayor incidencia en el territorio; se seleccionaron muestras de café en 13 centros de beneficio húmedo: Arroyo Colorado, Buena Vista, El Queso, La Mexicana, Pílon, Canaria, Los Monos, Manacal, Vegueta, El Oro, La Plata, Pinalito y Trozo Solo, tomando 3,22 kg de café cereza cada diez días, en el caso del café comprado

para despulpe con un total de doce muestras, realizándose el beneficio húmedo, y cada quince días para el de secadero con ocho, beneficiadas de forma natural. Al concluir el proceso de cada una de las muestras se evaluó una submuestra de 200 g, se cuantificaron las principales imperfecciones por tipo y los porcentajes de estas en cada muestra y centro de beneficio, según la metodología establecida en la Norma Ramal de la Agricultura (NRAG 91, 2015).

Se utilizó un diseño de bloques al azar para ambos tipos de café con seis tratamientos constituidos por las imperfecciones provocadas por los granos (quemados, secos, verdes, sobremaduros y brocados) y 13 réplicas (despulpadoras).

Los datos obtenidos fueron transformados en el arco-seno de la raíz cuadrada, utilizando el paquete estadístico InfoStat/2012, y se efectuó un análisis de varianza con

un nivel de significación del 5 %, empleando el test de Duncan para la comparación de las medias en el análisis del comportamiento de las imperfecciones.

Para analizar el comportamiento de las despulpadoras se empleó el mismo diseño y paquete estadístico, realizándose un análisis de varianza con un nivel de significación del 5 % y empleando el test de Duncan para la comparación de las medias en los dos tipos de café. En este caso las 13 despulpadoras representaron los tratamientos, y las seis imperfecciones evaluadas las réplicas.

Resultados y discusión

El resultado de las evaluaciones para el café comprado para despulpe en los 13 centros de beneficio húmedos se aprecia en la *fig. 1*, donde los granos brocados, sobremaduros, quemados, secos y los verdes constituyeron las principales imperfecciones que afectan la calidad.

Fig. 1. Imperfecciones en el café de Calidad I en los 13 centros de beneficios húmedos de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa.

La *tabla 1* recoge los resultados del análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para despulpe, corroborando lo expresado en la *fig. 1*, donde la imperfección más notable en porcentaje resultó ser la provocada por granos brocados, coincidiendo con lo planteado por Ramajo (2014), en el estudio de las imperfecciones en el grano del café realizado en la Empresa Carlos Manuel de Céspedes, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. En este análisis se aprecia que esta afectación difiere del resto de las imperfecciones evaluadas con una media de un 9,3 %,

seguidas de los sobremaduros, que experimenta diferencias altamente significativas con el resto de las imperfecciones. Entre los granos secos, quemados y verdes no existen diferencias, y presentan valores promedio que oscilan entre un 1 y 1,5 %, que constituyen las imperfecciones de menor rango de afectación, lo que demuestra la calidad de las labores de recolección en campo y las medidas empleadas antes de la venta en los puntos de compra, tales como el seguimiento al ciclo de la recogida, el uso del doble morral, la trilla y la inmersión de la masa en agua para extraer los granos flotantes. Estas

medidas fueron motivadas por los aumentos de precios en el café vendido para despulpe.

Tabla 1. Análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para despulpe

Imperfecciones	Media	N	EE
Secos	1,0 A	13	0,27
Quemados	1,0 A	13	0,27
Verdes	1,5 A	13	0,27
Sobremaduros	3,2 B	13	0,27
Brocados	9,3 C	13	0,27

Las principales imperfecciones en el café comprado para secadero se muestran en la *fig. 2*, ocasionadas por los granos: brocados, quemados, verdes, secos y los sobremaduros, resaltando en este caso los brocados, coincidiendo con los resultados de Ramajo (2014) en el estudio de las imperfecciones en el grano del café realizado en la Empresa Carlos Manuel de Céspedes, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Estos altos niveles de broca son muestra de que existen plantaciones mal manejadas y deficiente ejecución de la cosecha, coincidiendo con lo planteado por Rena *et al.* (1994); Reis (1983) y Souza y Reis (1993).

Fig. 2. Imperfecciones en el café comprado para secadero (Calidad II y III), en los 13 centros de beneficio húmedos de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa.

El resultado del análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para secadero (*Tabla 2*) demuestra que entre las imperfecciones causadas por los granos sobremaduros, verdes y quemados no existen diferencias significativas. La mayor afectación es causada por los granos brocados con un 14 %, que refleja diferencia significativa con los granos secos, pero no con los quemados, verdes y sobremaduros. Esta imperfección en el café comprado para secadero supera en un 4 % a los manifestados en las muestras del café comprado para despulpe, lo que evidencia una mayor concentración de la plaga (*Hypothenemus hampei*) que ocasiona esta imperfección. En esta calidad se acumula un porcentaje mayor de granos quemados y sobremaduros con posibilidades de albergar a la misma, a diferencia

del café comprado para despulpe, que por recolectar los granos maduros cada siete u ocho días, neutraliza los porcentajes elevados de los granos brocados.

Tabla 2. Análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para secadero

Imperfecciones	Media	N	EE
Secos	6,0 a	13	0,41
Sobremaduros	8,0 ab	13	0,41
Verdes	9,0 ab	13	0,41
Quemados	11,0 ab	13	0,41
Brocados	14,0 b	13	0,41

Los resultados de los análisis realizados para ambas calidades de café comprado (despulpe y secadero) están por encima del 10 %. Esto coincide con lo reportado por Caro (2010), quien señala que en las provincias de Pinar del Río y región central del país se logran los mayores volúmenes de café con porcentajes de imperfecciones por debajo de 10 %, mientras que las provincias orienta-

les tienden a lograr altos porcentos de imperfecciones, tanto café para despulpe como para secadero.

El comportamiento de las imperfecciones totales para el caso del café comprado para despulpe en las 13 despulpadoras del municipio de Guisa se muestra en la *fig. 3*, donde los porcentos de imperfección oscilan entre 0,7 y 5,5 %.

Figura 3. Imperfecciones totales por despulpadora en el café comprado para despulpe en los 13 centros de beneficios húmedos de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa.

La *tabla 3* muestra el análisis de varianza realizado por despulpadora para el café comprado para despulpe, donde las muestras tomadas para esta calidad no tienen diferencias altamente significativas. Los porcentos de imperfección tienen un comportamiento similar en las 13 despulpadoras del municipio; independientemente a este resultado, las despulpadoras en donde se deben incrementar las acciones encaminadas a reducir los niveles de imperfección son Canaria, Pilón y Pinalito, ya que estas concentran los porcentos más elevados con valores de 3,7 a 5,5 %.

El comportamiento de las imperfecciones para el caso del café comprado para secadero en las 13 despulpado-

ras del municipio de Guisa se refleja en la *fig. 4*, donde inciden de manera negativa por concentrar los mayores porcentos de imperfección las despulpadoras Pilón, La Mexicana, Los Monos, Buena Vista y Pinalito, ocasionado por una deficiente planificación de la cosecha, no cumplir con el ciclo de recogida, no usar el doble morral, existiendo incumplimiento en la estrategia fitosanitaria, en la reducción de los índices de infestación de la broca e incumplir otras medidas orientadas a disminuir las imperfecciones en los productores que les entregan el producto. Las despulpadoras de mejor comportamiento resultaron ser Manacal, Vegueta y El Oro, con valores que oscilan del 1,5 a 2,8 % de imperfección.

Tabla 3. Comportamiento de las imperfecciones del café comprado para despulpe por despulpadoras en los 13 centros de beneficios de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa

Despulpadoras	Media	N	EE
La Plata	0,7 A	6	0,52
El Queso	0,7 A	6	0,52
La Mexicana	1,0 A	6	0,52
Manacal	1,2 A	6	0,52
Buena Vista	1,6 A	6	0,52
Arroyo Colorado	1,7 A	6	0,52
Vegueta	1,7 A	6	0,52
El Oro	2,2 A	6	0,52
Trozo Solo	2,8 A	6	0,52
Los Monos	3,0 A	6	0,52
Pinalito	3,7 A	6	0,52
Pilón	4,3 A	6	0,52
Canaria	5,5 A	6	0,52

El comportamiento de las imperfecciones para el caso del café comprado para secadero en las 13 despulpadoras del municipio de Guisa se refleja en la *fig. 4*, donde inciden de manera negativa por concentrar los mayores porcentos de imperfección las despulpadoras Pilón, La Mexicana, Los Monos, Buena Vista y Pinalito, ocasionado por una deficiente planificación de la cosecha, no cumplir con el ciclo de recogida, no usar el doble morral, existiendo incumplimiento en la estrategia fitosanitaria, en la reducción de los índices de infestación de la broca e incumplir otras medidas orientadas a disminuir las imperfecciones en los productores que les entregan el producto. Las despulpadoras de mejor comportamiento resultaron ser Manacal, Vegueta y El Oro, con valores que oscilan del 1,5 a 2,8 % de imperfección.

% de imperfección

Fig. 4. Imperfecciones por despulpadoras en el café comprado para secadero.

La *tabla 4* manifiesta el resultado del análisis de varianza por despulpadoras para el café comprado para secadero, corroborando el resultado expuesto en la *fig. 4*, donde las despulpadoras de mejor comportamiento –Manacal, Vegueta y El Oro– no muestran diferencias significativas entre

ellas, pero sí con el resto de las despulpadoras, las que concentran los mayores porcentos de imperfección. Pilón, La Mexicana, los Monos, Buena Vista y Pinalito no difieren entre ellas, pero muestran diferencias con relación al resultado: Arroyo Colorado, La Plata, Canaria, Trozo Solo y El Queso.

Tabla. 4. Comportamiento de las imperfecciones del café comprado para secadero por despulpadoras.

<i>Despulpadoras</i>	<i>Media</i>	<i>N</i>	<i>EE</i>
Manacal	1,5 a	6	0,52
Vegueta	2,5 a	6	0,52
El Oro	2,8 a	6	0,52
El Queso	3,3 ab	6	0,52
Trozo Solo	3,3 ab	6	0,52
Canaria	3,9 ab	6	0,52
La Plata	4,3 ab	6	0,52
Arroyo Colorado	5,5 ab	6	0,52
Pinalito	6,4 b	6	0,52
Buena Vista	6,7 b	6	0,52
Los Monos	7,2 b	6	0,52
La Mexicana	8,4 b	6	0,52
Pilón	10,6 b	6	0,52

Conclusiones

- Las imperfecciones de mayor incidencia en el café comprado para despulpe, determinadas en los 13 centros de beneficio del municipio de Guisa, son provocadas por los granos brocados y los sobremaduros.
- En el café comprado para secadero las imperfecciones más notables fueron las provocadas por los granos brocados, quemados, verdes y sobremaduros, evidenciando el poco seguimiento a los programas de cosecha, los ciclos de recogida y a los muestreos sistemáticos para determinar la calidad de la misma, existiendo incumplimiento en la estrategia fitosanitaria en la reducción de los índices de infestación de la broca.
- Los centros de beneficios que concentraron los mayores porcentajes de imperfección fueron Pilón, La Mexicana, Los Monos y Buena Vista.

Bibliografía

- Arañó, Lázaro: Manejo de plantaciones para la producción de café con calidades superiores en el macizo montañoso. En: *Perfil de Proyecto IT*. Sierra Maestra, Cuba. 6 pp., 2010.
- Cuba, Ministerio de la Agricultura: Instrucciones técnicas para el cultivo del café (*Coffea arabica* L.). 82 pp., 2010.
- Cuba, Ministerio de la Agricultura: Características del café Montecristo. En: *Manuscrito* p. 2, 2004.
- Caro, P.: Antecedentes del café en Cuba. *Documento en edición*, p. 23 y p. 33., 2010.
- CIARA: Presentación en PP Beneficio del café. – Venezuela: INDER CIARA, pp. 2-3, 2005.
- CUBAEXPORT: Principales productos de importación y exportación. En: *Jornada Científica AMSA-CIRAD-GEAM-CUBAEXPORT*, p. 5, 21-23 de octubre de 2008.
- NRAG 91: Café cereza. Especificaciones de calidad. *Coffee. Quality specifications*, pp.3-5, 2015.
- Ramajo-Destrades, Jorge Luis; Délira Navarro-Ocaña, González-Vega, R. y M. J. Verdecia-García Introducción y validación de la tecnología de beneficio ecológico provisto de la recirculación del agua bajo las condiciones de Cuba. *Café Cacao*. 13:2, 2014.
- Reis, J. C.: Distribution of the coffee berry borer (*Hypothenemus hampei*.), within Jamaica. Following its discovery in 1987, tropical pest management 29:224-230, 1983.
- Rena, A. B.; Nacif, A. P. e A. A Pereira: Fisiologia do cafeeiro em plantios adensados. En: *Simposio internacional sobre café Adensado*, Londrina, Brasil. Em: *Resumos londrina*. IAPAR, p. 14, 1994.
- Souza, J. C. e. R. Reis: Broca do café: histórico, reconhecimento, biologia, Prejuízos, Monitoramento e controle. Belo Horizonte. Brasil. EPAMIG, *Boletim técnico*, no. 40. 28 pp., 1993.

Comunicación corta

Inventario *in situ* de los recursos fitogenéticos de *Coffea* sp. en Jibacoa¹

Elsa Vicet-González,* José Ángel Lacerra-Espino,* Noel Bermúdez-Ramírez,* Yusdel Ferras-Negrín* y Anayansi Albert-Rodríguez**

El café es uno de los rubros más importantes en el comercio internacional después de los hidrocarburos. Más de 70 países basan su economía en este producto. Se afirma que es la bebida número uno, rivalizando con el té, el mate y la cocoa (Macek, 2008).

Los recursos fitogenéticos comprenden la diversidad genética correspondiente al mundo vegetal. Bajo esta definición se incluyen normalmente las categorías siguientes: variedades de especies cultivadas, tanto tradicionales como comerciales; especies silvestres o asilvestradas afines a las cultivadas o con un valor actual o potencial, y materiales obtenidos en trabajos de mejora genética (Estévez y col., 2007). Su pérdida es un proceso irreversible que supone una grave amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del mundo (González y col., 2006).

La pérdida de diversidad o erosión genética se ha incrementado en los últimos años. En las colecciones *in situ* y *ex situ* se cita como las principales causas la agricultura industrial o la revolución verde, la urbanización, los desastres naturales y los errores humanos (FAO, 2004).

En Cuba el cultivo del café se realiza bajo un sistema de sombra en los principales macizos del territorio nacional: Guaniguanico, Guamuhaya, Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa. En el macizo Guamuhaya el 24 % del área cultivada están establecidas con variedades de avanzada, un 5 % mezcladas, en tanto que las tradicio-

nales son las más utilizadas con un 59 %. El cultivar Robusta representa el 12 %.

El trabajo se llevó a cabo en el macizo montañoso Guamuhaya, en la región central de Cuba, desde 2009 hasta 2012, ubicada en los 22°02' de latitud norte y 79°50' de longitud oeste, en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara.

Para su ejecución se trabajó en 350 fincas de café en la zona de Jibacoa a una altura entre 340-600 msnm.

La información se obtuvo a partir de visitas realizadas a las fincas de los productores, y los resultados se corroboraron con los existentes en la base de datos del Mecanismo Nacional de Intercambio de Información sobre la Aplicación del Plan de Acción Mundial (PAM) para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA), a partir del cual se seleccionaron los siguientes indicadores: inventario de germoplasma *in situ* y composición de los grupos varietales.

En la zona de Jibacoa el inventario varietal revela que existen establecidos 14 cultivares. En la *fig. 1* se puede constatar la diversidad varietal de *Coffea arabica* L., donde la variedad más representativa fue el Caturra Rojo con un 28 %. Estos resultados pueden estar influenciados por el desempeño extensionista de los investigadores de la Unidad de Ciencia y Técnica de Base (UCTB) Jibacoa, al extender los resultados del mejoramiento en el territorio donde se encuentra enclavada esta unidad de investigación.

¹ Recibido: 8/7/2015

Aprobado: 15/7/2015

*Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, elsa@jibacoa.inaf.co.cu

**Universidad José Martí Pérez, Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray, Topes de Collantes, Sancti Spiritus, anayansi@fame.sus.cu

La variedad Robusta está representada con un 12 %, que presenta rusticidad y es tolerante a la presencia de

nemátodos en el suelo, lo que motiva su utilización en lugares que presentan estas limitaciones.

Fig. 1. Inventario varietal *in situ* en la zona de Jibacoa (%).

Las variedades tradicionales son las más representativas con un 59 % de predominio. La baja utilización de los materiales de avanzada en el área de estudio no se corresponde con las bondades de resistencia a plagas y productividad de estos (Fig. 2). Según Lacerra (2010), se debe a un insuficiente trabajo de capacitación y sensibilización a los productores y a la no existencia de ban-

cos de semilla que satisfagan la demanda de la cadena productiva. Las variedades tradicionales, al ofrecer un café de calidad suprema demandada por los mercados habituales a la que el país tributan numerosos lotes para su comercialización, justifican el empleo de estos materiales según lo aseverado por varios autores (Lacerra y col., 2005 y Lacerra, 2010).

Fig. 2. Grupos varietal *in situ* en la zona de Jibacoa.

El hecho de que el cultivar Robusta constituya solo el 12 % es explicable, ya que de acuerdo con Soto (2001), las exigencias agroecológicas reinantes en el macizo referido a las temperaturas del aire y las lluvias en este escenario clasifican como de condiciones ideales para el desarrollo del café Arábigo.

Los resultados nos indican que:

- Existe alta diversidad genética de *Coffea arabica* L. representada con 14 variedades.
- La variedad más representativa en la zona de Jibacoa es el Caturra Rojo con el 28 %.
- Existe un predominio de utilización de las variedades tradicionales con un 59 % con relación a las variedades de avanzada, que representan el 24 %.

Bibliografía

Estévez, Ana y col.: *El cultivo de la papa en Cuba*. La Habana, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Pp 1-13, 2007.

FAO: *Guía para el Mecanismo Nacional de Intercambio de Información sobre la Aplicación del Plan de Acción Mundial para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y su Establecimiento*. Roma, 74 pp., 2004.

González, María Esther; Mireya Cabrera; Annia Hernández y María M. Hernández: Empleo de métodos biotecnológicos para la conservación de recursos filogenéticos de café. En: *Memorias del X encuentro de Botánica Johannes Bisse in Memoriam*, Camagüey, 2-4 de diciembre pp 45-51, 2006. SBN 959-18-0088-6.

Lacerra, J.: "Selección de variedades cubanas de *Coffea arabica* L. con resistencia incompleta a *Hemileia vastatrix* Berk y Br." [inédito], tesis de candidatura Universidad Ventral "Marta Abreu", Villa Clara, 2010.

Lacerra, J.; M. Ferrer; A. Sánchez; Marisol Pérez; N. Bermúdez; Yojana Rodríguez; R. Camejo y V. González: Generalización de la tecnología varietal de *Coffea arabica* L. en los macizos montañosos Guamuhaya, Sagua-Nipe-Baracoa y Sierra Maestra. En: *Memorias del VI Taller Internacional Sobre Recursos Fitogenéticos (FITOGEN 2005)*, Sancti Spíritus 2 al 4 noviembre pp 13-114, 2005.

Macek, M.: 2008. *El café* Disponible en: <http://zanadiet.com>, 2008. [Consulta: febrero, 3, 2009].

Soto, F.: Zonificación agroecológica del café en los macizos montañosos Sagua-Nipe-Baracoa, Sierra Maestra y Guamuhaya. En: *Informe de proyecto*. La Habana, 2001.

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGROFORESTAL
CUBA 2017**

VII Congreso Forestal

III Congreso Internacional de Café y Cacao

VII Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores

Del 12 al 16 de junio de 2017

Palacio de Convenciones

La Habana, Cuba

**INTERNATIONAL AGROFORESTRY CONVENTION
CUBA 2017**

7th Forestry Congress

3rd International Congress of Coffee and Cocoa

7th International Meeting of Young Researchers

From June 12th to 16th 2017

Havana International Conference Center

Cuba

Visite nuestro sitio web www.inaf.co.cu

Lista cronológica por orden de artículo

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Ramón Antonio Ramos-Navas, Wondyifraw Tefera, Felipe Martínez-Suárez, Endale Gebre, Avelign Menegecha y Teresa Alemayehu	Factores que inciden en la germinación y el crecimiento <i>in vitro</i> de embriones cigóticos híbridos de <i>Coffea arabica</i> L.	2016	15	2	3
2	José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, Yusdel Ferrás-Negrín, María Esther González-Vega, Julia Izquierdo-Berroa, Yojana Rodríguez-Benito y Ramón Antonio Ramos-Navas	Germinación <i>in vitro</i> de embriones cigóticos de los híbridos F ₁ (80, 434 y 433) de <i>Coffea arabica</i>	2016	15	2	11
3	Miguel Menéndez-Grenot, Miriam Rodríguez-Terrero y Felipe Martínez-Suárez	Selección híbridos avanzados F ₁ que mejoren las actuales estructuras clonales en Cuba	2016	15	2	15
4	Fernando F. Selva-Hernández, Yannolis Matos-Cueto y Osnielkís Sánchez-Durán	Evaluación de tres modalidades de renovación de plantaciones de cacao en Baracoa	2016	15	2	22
5	Yannolis Matos-Cueto, Pablo Clapé-Borges y Algimiro Nariño-Nariño	Resistencia a <i>Phytophthora palmivora</i> de 48 accesiones de cacao del banco de germoplasma de la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Cuba	2016	15	2	28
6	Lázaro Arañó-Leyva y Mario J. Verdecia-García	Resultados del diagnóstico y la aplicación de ciencia y la técnica en dos fincas de café de la CPA Otto Parellada	2016	15	2	33
7	María Teresa Durand-Silveira, Abel Dorta-Armaigna, Pavel Vargas-Rodríguez y Luis Castañeda-Garay	Remodelaciones de minihidroeléctricas a filo de agua en las zonas montañosas de la provincia de Santiago de Cuba	2016	15	2	40
8	Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambert-Lobaina y Miguel Suárez-Núñez	Registro de la flora y fauna en dos sistemas agroforestales con <i>Theobroma cacao</i> Lin. en Baracoa	2016	15	2	46
9	Leonardo Calzada-Rodríguez y Ceferino González-Fernández	Caracterización florística de una finca de la UBPC La Herradura	2016	15	2	57
10	Rafael Pichardo-Aldana y Vicente Rodríguez-Oquendo	Cálculos en procesos de planificación y producción de la actividad cafetalera asistida por computadora	2016	15	2	64
11	Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Yenia Molina-Pelegrín, Délira Navarro-Ocaña y Osbel Cedeño-Milanés	Comportamiento de la calidad e imperfecciones del café Arábigo en diferentes centros de beneficios del municipio de Guisa, provincia de Granma, en 2015	2016	15	2	72
12	Elsa Vicet-González, José Ángel Lacerra-Espino, Noel Bermúdez-Ramírez, Yusdel Ferras-Negrín y Anayansi Albert-Rodríguez	Inventario <i>in situ</i> de los recursos fitogenéticos de <i>Coffea</i> sp. en Jibacoa	2016	15	2	79

Índice de autores

A

Albert-Rodríguez, Anayansi (79)
Alemayehu, Teresa (3)
Arañó-Leyva, Lázaro (33)

B

Bermúdez-Ramírez, Noel (79)

C

Clapé-Borges, Pablo (28; 46)
Calzada-Rodríguez, Leonardo (57)
Castañeda-Garay, Luis (40)
Cedeño-Milanés, Osbel (72)

D

Dorta-Armaigna, Abel (40)
Durand-Silveira, María Teresa (40)

F

Ferrás-Negrín, Yusdel (11;79)
Ferrer-Viva, Merardo (11)

G

Gebre, Endale (3)

González-Fernández, Ceferino (57)

González-Vega, María Esther (11)

I

Izquierdo-Berroa, Julia (11)

L

Lacerra-Espino, José (11; 79)

Lambertt-Lobaina, Wilfredo (46)

M

Martínez-Fonseca, Jorge Alexis (72)
Martínez-Suárez, Felipe (3;15)
Mengecha, Avelign (3)
Matos-Cueto, Yannolis (22;28)
Menéndez-Grenot, Miguel (15)
Molina-Pelegrín, Yenia (72)

N

Nariño-Nariño, Algimiro (28)
Navarro Ocaña, Délira (72)

P

Pichardo-Aldana, Rafael (64)

R

Ramos-Navas, Ramón Antonio (3;11)
Rodríguez-Benito, Yojana (11)
Rodríguez-Oquendo, Vicente (64)
Rodríguez-Terrero, Miriam (15)

S

Sánchez-Durán, Osnielkis (22)
Selva-Hernández, Fernando (22)
Suárez-Núñez, Miguel (46)

T

Tefera, Wondyifraw (3)

V

Vargas-Rodríguez, Pavel (40)
Verdecia-García, Mario J. (33)
Vicet-González, Elsa (72)

Índice de materias

A

Abundancia relativa (57)
Afectación (72)
Automatización (64)

B

Biodiversidad (46)
Bosque (46)
Brocados (72)

C

Cacao (22; 28; 46)
Café (72)
Café etíope (3)
Café salvaje (11)
Cartas tecnológicas (64)
Coeficiente modular (40)
Coffea arabica (3)
Composición arbórea (57)
Conservación (46)
Cruzas dialélicas (15)
Cultivo de tejidos (3)
Curva de caudales (40)

D

Descompensación (22)

E

Embriones cigóticos. (3)
Enfermedad (28)
Escurrimiento (40)
Explantes (11)
Extensionismo (33)

F

Flora arvense (57)
Franjas (22)
Frecuencia relativa (57)

G

Granos (72)

H

Habilidad combinatoria específica (15)
Habilidad combinatoria general (15)
Híbridos (15)
Híbridos de café (3)
Hidroeléctrico (40)
Heredabilidad (15)

I

Imperfecciones (72)
Inventariar (46)

P

Patógeno (28)
Phytophthora (28)
Producción (28; 33)

R

Rendimiento (33)
Renovación (22)
Reordenamiento cafetalero (64)

T

Tecnología (33)
Tendencia (11)

V

Viabilidad (11)

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Estructuras Escuelas

La reestructuración actual del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales confirió a la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente la creación de las Estructuras Escuelas en la base productiva, como estrategia factible y eficaz para el trabajo con el productor, quien contribuye en la garantía de la perspectiva alimentaria, en el actual panorama medioambiental y económico del país, así como en la formación de las nuevas generaciones y como incentivo a la reanimación de la caficultura nacional.

REVISTA **Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 15.00 USD / Nacional: 15.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a Instituto de Investigaciones Agroforestales.

Código REUP 14190

Cuenta en CUP 0684241313910219

Código NIT 11001317436

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

**Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Enviar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@tercerfrente.inaf.co.cu